

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO CLÍNICA

Finalidade: Evidências científicas de comprovação de eficácia e de segurança hidroxiapatita de cálcio - CaHa (*calcium hydroxylapatite*) injetável para preenchimento dérmico em humanos.

Atendimento: RESOLUÇÃO - RDC N° 751, de 15 de setembro de 2022 - Dispõe sobre a classificação de risco, os regimes de notificação e de registro, e os requisitos de rotulagem e instruções de uso de dispositivos médicos.

Produto: REJUBELA

Consultoria técnica: Profa. Dra. Marli Gerenutti

Empresa: PHD PHARMA LTDA

Data: São Paulo, SP/ 2025

Número de páginas: 106 páginas

APRESENTAÇÃO

Este documento possui a finalidade de fornecer informações sobre a segurança e a eficácia da exposição humana à hidroxiapatita de cálcio (CaHa) para que a Empresa PHD PHARMA LTDA possa dar continuidade ao registro do produto REJUBELA, por Similaridade como **Produto para a Saúde** e foi desenvolvido em atenção à RDC N° 751 (de 15 de setembro de 2022). A análise de similaridade abrange duas dimensões: (1) Informações compiladas integralmente das IFUs de produtos similares registrados na Anvisa e (2) Análise Comparativa quanto ao **Uso Pretendido, Critérios Técnicos e Características Biológicas**. As informações sobre os produtos similares foram obtidas no site da Anvisa (<https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/>)

O “Guia de Avaliação Clínica de Dispositivos Médicos - Guia nº 31/2019 – versão 1, de 17/12/2019” (ANVISA, 2019), foi empregado como instrumento de orientação para a redação deste trabalho. O relatório de pesquisa clínica de dispositivos contendo CaHa abrange quatro dimensões: (1) **Síntese dos dados da bibliografia selecionada; Análise dos Dados Encontrados** nos artigos científicos; os critérios que nortearam a **Pesquisa**

Bibliográfica dos Dados Clínicos para a comprovação da segurança e eficácia; (4)
Fluxograma da Triagem e Seleção de artigos.

As evidências científicas clínicas deste composto mineral biocompatível, estão descritas e avaliadas com base na literatura científica disponível e consultada nas bases científicas do Pubmed (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/>). As buscas dos descritores eleitos foram orientadas especialmente, pelos descritores do DeCS – Descritores em Ciências da Saúde (Lilacs) e MESH (Pubmed). Para análise de similaridade foram empregadas as informações contidas nas bulas de produtos registrados na ANVISA.

Profa. Dra. Marli Gerenutti

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP)

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO CLÍNICA

	Página
1 Detalhes gerais	4
2 Descrição do dispositivo médico e sua aplicação prevista	4
3 Indicações/alegações terapêuticas e/ou diagnósticas pretendidas	5
4 Contexto da avaliação e escolha das modalidades de dados clínicos	6
4.1 Produtos similares existentes no mercado nacional já provados pela ANVISA para uso clínico	7
4.2 Caracterização	13
4.3 Mecanismo de ação	13
4.4 Indicações clínicas sugeridas	14
5 Avaliação do emprego hidroxiapatita de cálcio (CaHa) como Produto para a Saúde	15
5.1 Relatório da pesquisa bibliográfica	15
5.1.1 Síntese dos dados da bibliografia selecionada	15
5.1.2 Análise dos dados publicados nos artigos científicos	29
6 Considerações Finais	50
Referências Bibliográficas	51
LISTA DE TABELAS	
Tabela 01. Considerações sobre a comparabilidade entre o REJUBELA e os dispositivos similares disponíveis no mercado nacional registrados na ANVISA	9
Tabela 02. Estudos clínicos com hidroxiapatita de cálcio (CaHa) em humanos	16
LISTA DE QUADROS	
QUADRO 1. Critérios de avaliação para adequação de artigos selecionados	29
QUADRO 2. Avaliação da CaHa para a volumização e correção de sulcos e rugas de face	31
QUADRO 3. Avaliação da CaHa para o tratamento do dorso das mãos	42
QUADRO 4. Avaliação da CaHa para a correção de cicatrizes da acne.	46
QUADRO 5. Avaliação da CaHa para a correção de lipoatrofia em pacientes portadores de HIV	47
APÊNDICES	
APÊNDICE A - Dados do dispositivo REJUBELA e das IFUs de dispositivos similares disponíveis no mercado nacional registrados na ANVISA	57
APÊNDICE B - Relatório de pesquisa bibliográfica	91
APÊNDICE C - Fluxograma da triagem e seleção de literatura	93
ANEXO I - Cópia das citações da literatura recuperada de cada pesquisa no banco de dados	94

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO CLÍNICA

1. Detalhes gerais

- Nome do produto/ Nome Comercial: REJUBELA
- Código do produto: 300000
- Empresa fabricante: PHD PHARMA LTDA.

2. Descrição do dispositivo médico e sua aplicação prevista

- Composição do Produto: Hidroxiapatita de cálcio; Manitol; CMC; Glicerina; Água para injetável.
- Classe de risco: IV
- Regra: 8
- Categorização do dispositivo médico: Natureza do contato: Dispositivo médico Implantável/Tecido Duração do contato: C – longo prazo (>30 dias)
- Aplicação pretendida: Aplicação facial e corporal.
- Como o dispositivo médico atingirá seu uso pretendido: A CaHA, é um produto na forma de uma suspensão estéril, apirogênico, de origem não animal, já reconstituída a partir de microesferas de CaHA, pela adição de manitol e água esterilizada para injeção. A CaHA deve ser injetado na região da face em derme profunda, subcutâneo ou região supra periostal ou derme profunda e subcutâneo quando corporal. Tem como finalidade melhoria da flacidez cutânea decorrente do processo de envelhecimento tanto por fatores intrínseco e extrínseco, correção volumétrica de áreas deprimidas, como sulcos, rugas, depressões cutâneas e cicatrizes atróficas.
- Público-alvo: Profissionais da área da saúde habilitados, com treinamento, experiência e conhecimento adequado sobre o produto e a anatomia no local e nas proximidades da injeção.
- Incompatibilidade: Com outros tratamentos invasivos, ou outras terapias e implantes. como PMMA e/ou silicone. Não há reação adversa conhecida com anestésicos locais; Os possíveis eventos adversos vão de leves a moderados, e estão especialmente relacionadas às técnicas de injeção.

3 Indicações/alegações terapêuticas e/ou diagnósticas pretendidas

Embora os efeitos do envelhecimento sejam normais, onipresentes e aceitáveis para muitas pessoas, outras consideram tais mudanças uma fonte de decepção. Ao longo do último século, procedimentos cirúrgicos para melhorar a aparência externa saíram do segredo para se tornarem a especialidade médica de crescimento mais rápido. A importância que a sociedade atribui a uma aparência jovem pode ser reconhecida nas mídias, que popularizam jovens bonitos e desprezam idosos enrugados. Nos últimos anos, os preenchimentos dérmicos tornaram-se parte integrante da terapia cosmética, desafiando o uso de procedimentos cirúrgicos estéticos mais invasivos. Atualmente, existem centenas de implantes injetáveis e intensificadores de volume que estão disponíveis internacionalmente (Kabakci et al., 2025; Swift et al., 2021; Friedman, 2007).

A hidroxiapatita de cálcio (CaHa) está entre estes preenchimentos dérmicos injetáveis, pois é um material comumente utilizado em engenharia de biomateriais devido às suas propriedades não tóxicas é amplamente utilizada como componente de preenchimento na medicina regenerativa (Braz et al., 2025; Graivier et al., 2007).

O dispositivo Rejubela, desenvolvido pela PHD Pharma Ltda, é um produto na forma de suspensão estéril de hidroxiapatita de cálcio (CaHa) para administração injetável, que não necessita de reconstituição. É um dispositivo médico implantável, de utilização subdérmica, cuja alegação terapêutica é a melhoria da flacidez cutânea decorrente do processo de envelhecimento tanto por fatores intrínseco e extrínseco, correção volumétrica de áreas deprimidas, como sulcos, rugas, depressões cutâneas e cicatrizes atróficas.

O Rejubela foi desenvolvido para ser injetado na região da face no plano subdérmico a face e outras regiões corporais não faciais.

4 Contexto da avaliação e escolha das modalidades de dados clínicos

Em 2006 Food and Drug Administration (FDA) aprovou o emprego de hidroxiapatita de cálcio (CaHA) como bioestimulador para correção facial de rugas e sulcos e para a reposição volumétrica em pacientes com lipodistrofia facial associada ao vírus do HIV. O protocolo que incluí a lidocaína ao composto com CaHa para melhor conforto durante a aplicação, foi aprovado em 2009. Desde 2016, o implante de CaHA já adicionado à lidocaína tornou-se uma formulação disponível para utilização na Europa para correções da face e das mãos (Braz *et al.*, 2025; Yutskovskaya *et al.*, 2017; Sturm *et al.*, 2009;)

A CaHA é uma substância sintética cuja composição química é similar à dos constituintes inorgânicos de ossos e dentes, sendo composta por íons cálcio e fosfato, podendo ser empregado como preenchimento semipermanente, pois possui uma função dupla única de tempo retardado (Amiri *et al.*, 2024a).

Quando injetado pela primeira vez, o preenchimento atua como um expensor de volume. Com o tempo, as microesferas de CaHa servem como um arcabouço para o colágeno recém-formado, pois as partículas são capazes de estimular o crescimento fibroblástico enquanto previnem a osseointegração e a calcificação, promovendo assim o crescimento interno do colágeno (Go *et al.*, 2023)

Evidências atuais sugerem que as injeções de CaHA melhoram os resultados estéticos, incluindo áreas faciais, como sulcos nasolabiais e linha do maxilar, e mãos, com altos níveis de satisfação (Amiri *et al.*, 2024b; Galadari *et al.*, 2024).

A CaHA é considerada um biomaterial importante em tratamento de osteopatias, artropatias, doenças vasculares, dispositivos de fixação ortopédica, patologias periodontais, correções ortodôntica, implantes dentários e com baixíssimo potencial alergênico além de sua característica ímpar de efeito duplo de bioestimulador e preenchedor. (Herrmann *et al.*, 2018; Zhang *et al.*, 2017)

4.1 Produtos similares existentes no mercado nacional já provados pela ANVISA para uso clínico

Após 2003, com a provação do Radiesse pela União uma gama de usos do CaHA evoluiu junto com os avanços no campo da medicina estética, de uma abordagem bidimensional orientada para a superfície, concentrando-se na remoção de linhas e sulcos faciais, para uma abordagem tridimensional que também aborda a perda de volume de tecidos moles e duros, tanto no rosto quanto nas mãos (Zerbinati; Calligaro, 2018; Loghem *et al.*, 2015; Eviatar; Kirsztrot, 2015)

Atualmente, as marcas mundiais de preenchedores de CaHa incluem principalmente o Radiesse (Alemanha), Rennova (Israel), Stiim (Coréia do Sul), Crystalys Luminera (USA) e Evosculpt®300 (Argentina) (Christen, 2022).

No Brasil existem cinco produtos registrados pela ANVISA, o Radiesse® Duo (Merz North America, Inc. - Estados Unidos da América, Registro Anvisa: 80829430004), desde 2018; mas recentemente estão disponíveis o Rennova® Diamond Intense (Dr. Korman Laboratories Ltd. – Israel, Registro Anvisa: 80451960249), o Harmonize Gold® (MTC Medical Comercio Industria Importação e Exportação de Produtos Biomédicos Ltda – Brasil, Registro Anvisa: 80434370002), o Stiim® (CG Bio Co., Ltd. - Coréia do Sul, Registro Anvisa: 10378640018) e o Evosculpt®300 (Allanmar Internacional Company S.R.L. - Argentina, Registro Anvisa: 80520090058).

Conforme as exigências para registro, as informações para análise de similaridade/comparabilidade entre o REJUBELA e os cinco produtos citados acima, foram obtidas nos documentos oficiais de “Instruções de Uso (IFU) ou Manual do Usuário do Produto, disponíveis no site da ANVISA.

As considerações sobre a similaridade/comparabilidade entre o Rejubela e os dispositivos registrados na ANVISA estão apresentadas na Tabela 01 e, envolvem a análise do Uso Pretendido, Critérios Técnicos e as Características Biológicas dos dispositivos. As informações técnicas empregadas para análise de comparabilidade entre o Rejubela os dispositivos similares - Rennova® Diamond Intense, Radiesse® Duo, Harmonize Gold®, Stiim® e o Evosculpt®300, foram obtidas por análise do APÊNDICE A.

Após a análise criteriosa dos parâmetros de comparabilidade, pode-se observar que o Rejubela é similar aos produtos já aprovados para comercialização pela ANVISA. Entretanto, este dispositivo difere quanto ao tamanho das micropartículas de CaHa as quais são menores (5 e 25 µm de diâmetro) quando comparadas às descritas para os dispositivos Rennova® Diamond Intense, o Radiesse® Duo, o Harmonize Gold® e Stiiim que indicam tamanho das micropartículas de Hidroxiapatita de cálcio de 25-45 µm. O dispositivo Harmonize Gold®, não traz essa informação na IFU. Quanto as quantidades de CaHa.

O APÊNDICE A foi elaborado com as informações retiradas integralmente das IFUs dos cinco dispositivos já registrados na ANVISA, Rennova Diamond Intense (S1), Radiesse (S2), Harmonize Gold (S3), Stiiim (S4) e o Evosculpt (S5). Estas informações são referentes às características de apresentação, características físico-químicas e aos aspectos clínicos. No APÊNDICE A também estão inseridas as informações técnicas que comporão a IFU do Rejubela e, suas similaridades com os cinco dispositivos registrados. Produtos similares, mas não registrados na ANVISA, foram desconsiderados para os parâmetros de comparação.

Tabela 01. Considerações sobre a comparabilidade entre o REJUBELA e os dispositivos similares disponíveis no mercado nacional registrados na ANVISA.

DISPOSITIVOS – DADOS GERAIS						
NOME COMERCIAL	REJUBELA Produto PHD	RENNOVA® DIAMOND INTENSE Produto Similar 1 (S1)	RADIESSE® Duo Produto Similar 2 (S2)	HARMONIZE GOLD® Produto Similar 3 (S3)	STIIM Produto Similar 4 (S4)	EVOSCULPT®300 Produto Similar 5 (S5)
Nome técnico	Implantes Injetáveis	Implantes Absorvíveis	Implantes Injetáveis	Implantes Absorvíveis	Implantes Absorvíveis	Implantes Absorvíveis
Fabricante	PHD Pharma Ltda	Dr. Korman Laboratories Ltd. - Israel	Merz North America, Inc. - Estados Unidos Da América	MTC Medical Comercio Industria Importação E Exportação De Produtos Biomédicos Ltda - Brasil	CG Bio Co., Ltd. - Coréia do Sul	Allanmar Internacional Company S.R.L. - Argentina
Classe de risco	IV - Máximo Risco	IV - Máximo risco	IV - Máximo Risco	IV - Máximo Risco	IV - Máximo Risco	IV - Máximo Risco
Nº de Registro na ANVISA	-	80451960249	80829430004	80434370002	10378640018	80520090058
Composição (suspensão em gel)	Hidroxiapatita de cálcio, Manitol, CMC; Glicerina, Água para injetável.	Hidroxiapatita de cálcio, Tampão Fosfato, Glicerinol, Carboximetilcelulose	Hidroxiapatita de cálcio, Água Estéril para Injeção, Glicerina e Carboximetilcelulose de Sódio	Hidroxiapatita de cálcio, carmelose sódica (carboximetilcelulose), metilparabeno, solução tampão fosfato pH 7 e água estéril para injeção.	Hidroxiapatita de cálcio, água para injeção, glicerina e carboximetilcelulose de sódio	Hidroxiapatita de cálcio, Carboximetilcelulose de sódio, glicerina anidra, fosfato de sódio dibásico, fosfato de sódio monobásico, cloreto de sódio e água para injeção
USO PRETENDIDO						
PARÂMETROS DE COMPARABILIDADE	REJUBELA Produto PHD	RENNOVA® DIAMOND INTENSE Produto Similar 1 (S1)	RADIESSE® Duo Produto Similar 2 (S2)	HARMONIZE GOLD® Produto Similar 3 (S3)	STIIM Produto Similar 4 (S4)	EVOSCULPT®300 Produto Similar 5 (S5)
Indicações de Uso	Finalidade melhoria da flacidez cutânea decorrente do processo de	Todos os dispositivos possuem indicação para correção de rugas e sulcos faciais, de moderados a graves, como os sulcos nasolabiais. Apenas o RENNOVA® DIAMOND INTENSE, o RADIESSE® Duo, o HARMONIZE GOLD® e o EVOSCULPT®300 apresentam indicação para a restauração e/ou correção dos sinais de perda de gordura facial (lipoatrofia) em pessoas com o vírus da				

	envelhecimento tanto por fatores intrínseco e extrínseco, correção volumétrica de áreas deprimidas, como sulcos, rugas, depressões cutâneas e cicatrizes atróficas	imunodeficiência humana. O RADIESSE® Duo, o STIIM e o EVOSculpT®300 apresentam indicação para o dorso das mãos. Apenas o STIIM apresenta indicação para área do decote, abdômen, coxas e zona braquial e braços. Nas indicações de uso o REJUBELA cita também indicação para cicatrizes atróficas.
Gravidade estágio da doença	Não se aplica	Nenhum dos dispositivos é indicado para o tratamento de doenças. Todos os dispositivos devem empregados para correções faciais e não faciais, que auxiliam na melhora da aparência e na qualidade de vida.
População de pacientes	Indivíduos adultos, acima de 18 anos	Todos os dispositivos são indicados para indivíduos adultos que já apresentam flacidez, perda de volume e outras alterações relacionadas à idade na pele. Não são indicados para indivíduos com menos de 18 anos.
Local de aplicação no organismo	Aplicação facial e corporal	Todos os dispositivos indicam diversas áreas faciais e corporais. Todos possuem a indicação para aplicação subdérmica.
Tipo de contato	Implante Injetável	Todos os dispositivos indicam o contato como implante injetável.
Duração de uso ou contato	Longo prazo >30dias O efeito de volume duradouro após a intervenção permanece visível entre 12 e 18 meses	Para todos os dispositivos, o volume a ser injetado e número de sessões de tratamento dependerão da necessidade do paciente e da área facial a ser tratada. Todos os dispositivos afirmam que tempo de permanência no organismo é está entre 12 e 18 meses, embora dois deles afirmem a duração de até 24 meses (RENNOVA® DIAMOND INTENSE e STIIM). O EVOSculpT®300 não cita a duração do implante.
Ambiente de Uso	Consultórios e Clínicas especializadas	Todos os dispositivos indicam que o preparo e a injeção devem ser realizados em ambiente clínico, como um consultório ou uma clínica médica.
Usuário Pretendido	Profissionais da área da saúde habilitados, com treinamento, experiência e conhecimento adequado sobre o produto e a anatomia no	Todos os dispositivos preconizam que devem ser administrados apenas por profissionais de saúde devidamente treinados e qualificados ou credenciados de acordo com a legislação nacional.

	local e nas proximidades da injeção					
Aplicações repetidas	-	O RENNOVA® DIAMOND INTENSE indica de que a reaplicação pode ocorrer de 04 a 06 meses ou de 09 a 12 meses, dependendo da área a ser trata e da gravidade do déficit do grau de profundidade. O RADIESSE® Duo e o STIIM indica apenas que em alguns casos, tratamentos adicionais podem ser necessários dependendo do tamanho do defeito e das necessidades do paciente. O EVOSCULPT®300 indica que prazo para reinjetar na mesma área é de 45 a 60 dias a partir da primeira aplicação, podendo reinjetar no quarto ou quinto mês a partir da primeira aplicação ou a critério do médico. O HARMONIZE GOLD® não indica estas informações.				
CRITÉRIOS TÉCNICOS						
PARÊMETROS DE COMPARABILIDADE	REJUBELA Produto PHD	RENNOVA® DIAMOND INTENSE Produto Similar 1 (S1)	RADIESSE® Duo Produto Similar 2 (S2)	HARMONIZE GOLD® Produto Similar 3 (S3)	STIIM Produto Similar 4 (S4)	EVOSCULPT®300 Produto Similar 5 (S5)
Componentes do dispositivo	Hidroxiapatita de cálcio, Manitol, CMC, Glicerina	O REJUBELA, o RENNOVA® DIAMOND INTENSE, o STIIM e o EVOSCULPT®300 apresentam em sua formulação Hidroxiapatita de cálcio, Manitol, CMC, Glicerina, apenas o HARMONIZE GOLD® não possui glicerina, mas metilparabeno em sua fórmula. Além disto. HARMONIZE GOLD® e o EVOSCULPT®300 possuem fosfato de sódio (dibásico e/ou monobásico), na formulação.				
Material	Suspensão em gel	Todos os dispositivos são apresentados frascos contendo suspensão em gel				
Especificação e propriedades	Partículas de 5 – 25 microns	O RENNOVA® DIAMOND INTENSE, o RADIESSE® Duo, o HARMONIZE GOLD® e STIIM indicam tamanho das micropartículas de Hidroxiapatita de cálcio de 25-45 um. O EVOSCULPT®300 não indica essa informação. As micropartículas do REJUBELA são menores que as dos similares.				
Métodos de implantação	Agulhas de calibre 25G	RENNOVA® DIAMOND INTENSE, RADIESSE® Duo e EVOSCULPT®300 indicam agulhas de 27G, o STIIM, agulhas de 25-27G, e o HARMONIZE GOLD®, não traz essa informação. Portanto a similaridade do REJUBELA quando à agulha indicada é apenas com o STIIM.				
Requisitos críticos de desempenho	Suspensão estéril, apirogênico, de origem não animal, já reconstituída a partir de microesferas de CaHA, pela adição de	Todos os dispositivos estabelecem em suas IFUs critérios semelhantes de EPRs que vão desde cuidados as técnicas de administração, volumes recomendados para cada administração de acordo com o local a ser tratado, cuidados especiais com vasos sanguíneos, considerações sobre comorbidades e patologias crônicas, incompatibilidades com outros implantes, precauções, advertências, efeitos adversos.				

	manitol e água esterilizada para injeção.					
Princípios da operação	-	Embora todos os dispositivos apresentem em seus frascos géis com diferentes concentrações de CaHa: RENNOVA® DIAMOND (55.7%), INTENSE RADIESSE® Duo (30%), HARMONIZE GOLD® (30%), EVOSCUPT®300 (30%), STIIM (sem informação) todas a IFUs alegam que as quantidades são efetivas para a finalidade pretendida.				
CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS						
PARÊMETROS DE COMPARABILIDADE	REJUBELA Produto PHD	RENNOVA® DIAMOND LIDO Produto Similar 1 (S1)	RADIESSE® Duo Produto Similar 2 (S2)	HARMONIZE GOLD® Produto Similar 3 (S3)	STIIM Produto Similar 4 (S4)	EVOSCUPT®300 Produto Similar 5 (S5)
Biocompatibilidade	Produto biocompatível	Todos os dispositivos apresentam componentes biocompatíveis.				
Ação biológica	Volumização das áreas tratadas	Todos os dispositivos indicam como ação biológica o aumento do volume de áreas deprimidas.				
Mecanismo e perfil de degradação	Metabolização local	As IFUs dos dispositivos similares não citam a forma de metabolização.				
Resposta biológica	Apenas os dispositivos REJUBELA, RADIESSE® Duo e o HARMONIZE GOLD® apresentam em suas IFUs o mecanismo de ação da CaHa, que consiste, resumidamente, na estimulação, num aumento da produção de colágeno, resultando em uma melhora desejada do tecido.					

4.2 Caracterização

A CaHA corresponde a um grupo de compostos com fórmula química $\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{OH})_2$, que varia significativamente quanto a sua estrutura tridimensional e ao seu comportamento biológico nos tecidos. As partículas de CaHA biologicamente ativas são geralmente subdivididas em macroporosas e microporosas. As moléculas macroporosas de CaHA sintéticas possuem uma estrutura altamente organizada com tamanhos de poros que variam entre 10 e 500 μm . Poros podem ser osteocondutivos e maiores permitem o crescimento fibrovascular dentro das partículas (Cunha *et al.*, 2020; Berlin *et al.*, 2008).

Este material quando empregado para fins de preenchimento biodegradável, é composto por microesferas de CaHA, com tamanho entre 25 e 45 μm , dispersas em um veículo à base de gel, composto por água, glicerina e carboximetilcelulose sódica. Esse gel carreador é absorvido gradativamente e a formação de colágeno é induzida entre as esferas de hidroxiapatita (Jagdeo *et al.*, 2015)

4.3. Mecanismo de ação

Após a implantação do produto, a sua ação imediata é produzir um efeito preenchedor para volumização de partes moles, com uma taxa de correção do defeito de 1:1, o que evita sobrecorreções. Neste momento há um aumento volumétrico devido às propriedades reológicas do biomaterial o qual desempenha um papel mecanotransdutor, uma vez que, as cargas mecânicas que incidem sobre um tecido são interpretadas pelas células locais como estímulos transmitidos através dos componentes da matriz extracelular (Humphrey *et al.*, 2014).

Durante alguns meses após a aplicação (cerca de dois a quatro meses), as partículas da carboximetilcelulose sofrem um colapso gradual até que a fagocitose promova sua reabsorção completa. O efeito volumizador imediato não é necessário para induzir a neocolagênese. O volume inicial do gel será gradualmente substituído pelo colágeno neoformado, uma vez que, as pequenas microesferas de CaHA depositadas atuam como um alicerce, que ativa os fibroblastos por estiramento e sustenta o novo tecido em formação, com subsequente neoformação de colágeno. Este processo inicia-se em até quatro semanas e perdura por cerca de 12 meses (Cunha *et al.*, 2020).

O gel de e carboximetilcelulose sódica é usado como meio dispersor em soluções hidrocolóides injetáveis de CaHa devido às suas características que favorecem a hidratação e a dispersão uniforme das microesferas (Guida; Galadari, 2024)

Além do mecanismo de estímulo da atividade macrofágica inicial, associada ao gel de carboximetil celulose sódica, que determina a formação da cápsula fibrosa em torno das microesferas individuais e parece ser de mínima intensidade, sem resposta inflamatória importante, são descritos mecanismos adicionais em resposta à implantação das microesferas de CaHA como: estiramento de fibroblastos, destruição tecidual local e aumento da produção de citocinas, tais como o TGF β (Alsharif *et al.*, 2023).

As microesferas estabilizariam a estrutura tridimensional da matriz extracelular, facilitando a aderência dos fibroblastos às fibras dérmicas, tornando-a similar à da pele jovem. Dessa forma, se restabelece a arquitetura e a disposição original do colágeno, que sustentam o crescimento de fibroblastos e a formação de colágeno novo sem calcificações, induzindo fisiologicamente a neocolagênese por um processo em que o colágeno tipo I gradualmente substituiria o colágeno tipo III. (Tam *et al.*, 2024).

4.4. Indicações clínicas sugeridas

A administração subcutânea da CaHA recomendada e amplamente usada para tratamento de flacidez da pele e correção de rugas nasolabiais. Contudo sua indicação de acordo com dados publicados, varia desde seu uso em lipodistrofia do HIV, até à lipodistrofia das mãos e correção de cicatrizes atópicas de acne.

O controle do tamanho das partículas de CaHa (entre 25 e 63 μ m) contribui para melhor previsibilidade de resultado clínico com esse biopolímero, o que pode ser otimizado dependendo da técnica de injeção onde o resultado cosmético pode ser controlado pelo médico injetor. O produto não necessita de diluição, normalmente se apresenta em forma de gel, que é um fator importante, onde o volume a ser administrado varia com o grau das rugas, lipodistrofia, profundidade de cicatrizes e nas diferentes áreas a serem tratadas (Go *et al.*, 2023; Jacovella, 2006).

5. Avaliação do emprego da hidroxiapatita de cálcio como Produto para a Saúde.

A avaliação do emprego do CaHa como produto para a saúde foi realizada por meio de análise de literatura científica. A pesquisa da literatura realizada identificou, por meio dos dados clínicos analisados, que a administração de CaHa apresenta evidências clínicas, com avaliações de segurança, desempenho clínico e/ou eficácia aceitáveis.

Os artigos selecionados referem-se a dispositivos comparáveis ao Rejubela, com diluições, via de administração e doses semelhantes entre eles.

5.1 Relatório da pesquisa bibliográfica

O relatório de pesquisa clínica de dispositivos contendo CaHa abrange quatro dimensões: (1) **Síntese dos dados da bibliografia selecionada** (item 5.1.1); **Análise dos Dados Encontrados** nos artigos científicos (item 5.1.2); (3) os critérios que nortearam a **Pesquisa Bibliográfica dos Dados Clínicos** para a comprovação da segurança e eficácia (APÊNDICE B); (4) **Fluxograma da Triagem e Seleção** de artigos (APÊNDICE C).

5.1.1 Síntese dos dados da bibliografia selecionada

Foram selecionados 19 artigos que podem auxiliar na análise para o registro do dispositivo Rejubela, pela ANVISA, como um produto para a saúde, seguro e eficaz.

A tabela 02 mostra a síntese das publicações científicas de ensaios clínicos (*Clinical Trials*) realizados com seres humanos e publicados em revistas indexadas, para avaliação de segurança e eficácia da exposição à Hidroxiapatita de Cálcio (CaHa).

Estão descritos na tabela 02, o desenho de estudo da pesquisa, os produtos empregados (registrados ou não), o período do estudo, as características da amostragem (número, idade, sexo, condições de saúde), técnicas de aplicação (via, volume empregado, número e intervalos entre as sessões), metodologia para a análise dos dados e os resultados obtidos.

Os artigos selecionados estão identificados por categoria de estudo “Avaliação da volumização e correção de sulcos e rugas de face (11 artigos), “Tratamento do dorso das mãos (04 artigos), “Tratamento de cicatrizes da acne” (01 artigo) e “Correção de lipoatrofia em pacientes portadores de HIV” (03 artigos).

Tabela 02. Estudos Clínicos com hidroxiapatita de cálcio (CaHa) em humanos.

Avaliação da volumização e correção de sulcos e rugas de face (11 artigos)											
Autor	Desenho do Estudo	Produto (Marca Registrada)	Período do estudo (meses)	Número de pacientes	Idade (anos)	Condição de saúde	Volume total Injetado	Técnica	Crítérios de avaliação	Resultados	Ref.
Jacovella <i>et al.</i>	Prospectivo Braço Único	Radiesse	18	40	25-60	Homens e Mulheres saudáveis	0.3 -2.0 mL	Injeção em derme profunda. Uma única sessão. Dependendo da área anatômica, foi administrada (lidocaína a 2%) Foram tratadas 05 áreas diferentes do rosto (rugos glabellares, sulcos nasolabiais, lábios, nariz e região infraorbital)	Avaliação de efeitos adversos e pesquisa de satisfação	Não ocorreram efeitos sistêmicos, nenhuma resposta imunológica e os eventos adversos mínimos (equimoses e hematomas em 5% dos indivíduos) 87% de satisfação dos pacientes	(1)
Geen <i>et al.</i>	Randomizado Multicêntrico Cego-avaliador	Radiesse	12-15	175	22-65	Homens e Mulheres Com classificações simétricas de	3,6 – 6,0 mL	Injeção única Nas linhas mandibulares direita e	Avaliação pela Escala de Avaliação da Linha da Mandíbula (MJAS);	Altas taxas de resposta do MJAS em 12, 24 e 48 semanas após o tratamento,	(2)

						mandíbula direita e esquerda de 2 ou 3 (moderado ou grave) no MJAS (Merz Jawline Assessment Scale).		esquerda, Retoque, se necessário somente após 4 semanas.	e Escala de Melhoria Estética Global do Sujeito (SGAIS)	A taxa de resposta no MJAS em 60 semanas foi de superior para os indivíduos aqueles que receberam o tratamento. As pontuações SGAIS demonstraram que pacientes se classificaram muito melhorados após 12, 24 e 48. Os eventos adversos leves e passageiros	
Scardua <i>et al.</i>	Randomizado Duplo-cego Paralelo Dois braços	Renova	06	132	39-47	Homens e Mulheres Com irregularidades na testa que não foram resolvidas de forma eficaz com tratamento prévio com toxina botulínica	1,25 mL	Injeção Aplicação lenta e retrógrada e massagem simultânea, com cada pequena quantidade injetada para garantir a distribuição ideal.	Acompanhamento pela Escala Global de Melhora Estética (GAIS) de 5 pontos e análise fotográfica para avaliação da reposição de volume na testa, restauração do contorno e ausência de irregularidades	A aplicação de CaHA em combinação com HA resultou em uma melhora estatisticamente significativa nas pontuações da escala GAIS e na redução de irregularidades na testa. A incidência total de nódulos foi de 3,7%. O Grupo A teve quatro vezes mais	(3)

										ocorrências de nódulos do que o Grupo B. Além disso, o Grupo B exibiu taxas mais baixas de irregularidades na testa após o tratamento em comparação ao Grupo A.	
Beer	Randomizado Split-face	Radiesse	30	20	45-72	Homens e Mulheres Com indicação de correção de rugas nasolabiais (NLF)	1,5 mL	Injeção com agulha ou cânula	Avaliação de efeitos adversos e correção das NLF	Nos lados faciais tratados com cânula, os efeitos adversos como dor, inchaço, hematoma, foram menores do que os tratados com agulha. E os efeitos sobre as NLF tratados com a cânula também foram um pouco reduzidos	(4)
Waibel <i>et al.</i>	Randomizado Centro Unico Comparativo	Sculptra e Radiesse	3.5	21	22-50	Homens e Mulheres Qualquer fototipo (Fitzpatrick) Sinais leves de sulco (grau 4 a 6)	4,27 mL (PLLA-SCA) 2,88 mL (CaHA-R) por NLF	Injeções dérmicas ou subdérmicas profundas	Avaliação das amostras de biópsia (1) para biomarcadores cutâneos alvo (formação de tecido cicatricial, colágeno, elastina, integridade da MEC, barreira	PLLA-SCA correlacionou-se exclusivamente com genes envolvidos na regeneração de adipócitos, enquanto CaHA-R não afetou esses genes. Este efeito	(5)

									epidérmica, antienvelhecimento, antioxidante, renovação/regeneração celular, inflamação, fator de crescimento, hidratação) e (2) para sequenciamento de RNA em massa.	vai além da melhora da estrutura do colágeno e um efeito mais duradouro com PLLA-SCA. Além disso, as adipocinas que parecem estar aumentadas são regenerativas, com impacto positivo	
Moers-Carpi <i>et al.</i> (a)	Randomizado Multicêntrico Controlado	Radiesse	12	116	27-83	Homens e Mulheres Com indicação de volumização para as bochechas	4,7 mL	Injeções em sessão única Aplicação nas nas bochechas, definidas como as áreas malar, submalar, zigoma, pré-auricular e infraorbital	Avaliações de alterações quantitativas no volume da bochecha usando análise de ressonância magnética, Análises de satisfação de médicos e pacientes	Em todos os pontos, os médicos relataram satisfação de 75% ou mais, com 92% de satisfação em 12 meses. A maioria dos pacientes também relatou estar satisfeita em todos os pontos de tempo, com 80% de satisfação em 12 meses. Nenhum evento adverso sério ocorreu	(6)
Marmur <i>et al.</i> (a)	Prospectivo Randomizado Split-face Cego	Radiesse em associação	01	50	29 - 81	Homens e Mulheres	0.962±0.29 8mL	Injeção em sessão única Aplicação em diversos	Avaliação de dor pela escala visual analógica. Os indivíduos também	Os sujeitos tratados com associação com lidocaína relataram	(7)

		o ou não com a lidocaína				Categorias Fitzpatrick de I a VI, Diversas classificações raciais		pontos da bochecha.	indicaram avaliações relativas de experiência e preferência de dor.	menos dor e preferência unânime pela associação do que sem associação. Os resultados estéticos foram essencialmente equivalentes para ambos os tratamentos.	
Marmur <i>et al.</i> (b)	Prospectivo Não randomizado Aberto Multicêntrico	Radiesse	06	100	25 -78	Homens e Mulheres Com rugas e sulcos faciais moderados a graves, incluindo os sulcos nasolabiais (SNLs) Com tipos de pele escura - Fitzpatrick IV a VI	0,6 a 2,8 mL	Injeção subdérmica, usando a técnica linear de aplicação em leque	Avaliação da formação de queloides, cicatrizes hipertróficas e hiper ou hipopigmentação	Não foram registrados relatos de formação de queloide, cicatriz hipertrófica, hipo ou hiperpigmentação ou outros eventos adversos clinicamente significativos.	(8)
Moers-Carpi <i>et al.</i> (b)	Randomizado Multicêntrico Split-face Controlado Duplo-cego	Radiesse	12	60	34-67	Homens e Mulheres Sulco nasolabial direito e esquerdo com	0,88 mL	Injeção na derme média a profunda Comparação com NASHA	Avaliação por escala estética.	Em todas as observações o CaHA foi considerado mais eficaz do que o NASHA.	(9)

						classificação de 3 ou 4 na WSRS		(ácido hialurônico)		Os avaliadores e pacientes cegos avaliaram o CaHA como superior. Ambos os produtos foram seguros e bem tolerados	
Moers-Carpi et al (c)	Randomizado Multicêntrico Cego	Radiesse	12	205	27-80	Homens e Mulheres NLFs moderados a graves, ou seja, uma classificação de 3 ou 4 no WSRS por avaliador ativo e cego	2,2 mL	Injeção na derme média a profunda. O volume da injeção ficou a critério do médico responsável pelo tratamento. Comparação com HA Retoque após 04 meses	Avaliação por medida do grau de satisfação do paciente; as medidas de eficácia incluíram a Escala Global de Melhoria Estética (GAIS).	O grupo CaHA obteve a classificação mais alta em satisfação do paciente e probabilidade de retorno. O tratamento com CaHA as NLFs atingiram melhor pontuação no GAIS do que os três HA.	(10)
Smith <i>et al.</i>	Comparativo Split-face Cego para avaliadores	Radiesse	06	117	31-76	Homens e Mulheres Com sulcos nasolabiais moderados a profundos	1,2 mL	Injeção no nível da junção dérmica/subcutânea O método de injeção para	Avaliação por fotografias das consultas iniciais participantes e do acompanhamento.	O CaHA proporcionou uma correção significativamente mais duradoura dos sulcos nasolabiais	(11)

								<p>ambos os produtos foi a rosca linear.</p> <p>Comparação com Colágeno</p> <p>Retoques quando necessário, após 30 dias</p>		<p>em comparação com o colágeno humano.</p> <p>Menos material total e menos injeções foram necessárias.</p> <p>O perfil de eventos adversos do produto foi semelhante ao do produto à base de colágeno.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	---	--

Continua

Tabela 02. Estudos Clínicos com hidroxiapatita de cálcio (CaHa) em humanos (continuação).

Tratamento do dorso das mãos (04 artigos)											
Autor	Desenho do Estudo	Produto (Marca Registrada)	Período do estudo (meses)	Número de pacientes	Idade (anos)	Condição de saúde	Volume total Injetado	Técnica	Crítérios de avaliação	Resultados	Ref
Figueredo et al.	Prospectivo Intra-individual (lado a lado) Paralelo Cego Centro único	Radiesse	06	15	40-60	Mulheres Com graus de envelhecimento entre 1 e 3 na MHGS (escala de classificação de mãos Merz)	3,0 mL (por mão)	Injeção Técnica de tenda (TT - 8 injeções no tecido adiposo profundo intermetacarpal (lâmina profunda) ou Técnica da lâmina superficial com cânula (SCT - injetada sub-dermicamente em uma administração difusa em forma de leque através de 2 punções proximais)	Análise histológica do colágeno, viscoelasticidade da pele, parâmetros de ultrassom de alta frequência, pontuação MHGS e pontuação da escala global de melhora estética (GAIS).	Melhoria nas pontuações MHGS e GAIS observada, sem diferença entre as técnicas. Medidas de viscoelasticidade da pele e ultrassonografia para parâmetros dérmicos melhoraram para ambos os tratamentos. A densidade média total de colágeno aumentou da linha de base para ambas as técnicas. Dor durante o procedimento, bem como efeitos adversos dentro do acompanhamento, não diferiram entre os tratamentos. A	(12)

										satisfação geral foi 12% maior para a técnica subdérmica	
Wu <i>et al.</i>	Randomizado Duplo-cego <i>Split-hand</i> Controlado	Radiesse	12	20	60±6,9	Mulheres Com classificação de 2 ou 3 para ambas as mãos na Escala de Classificação de Mãos Merz validada (MHGS)	5,0 mL	Injeção contralateral das mãos. Injeção de Triancinolona logo após a injeção de CaHa.	As avaliações de acompanhamento pela Escala de Classificação das Mãos Merz validada. Avaliação eritema, edema, módulos, hematomas e atrofia cutânea. Diário dos pacientes com documentação de hematomas, coceira, dor, vermelhidão, inchaço, dificuldade em realizar atividades com as mãos e alteração sensorial nas mãos.	Não houve diferenças significativas na eficácia do tratamento entre os dois grupos.	(13)
Goldman <i>at al.</i>	Randomizado Multicêntrico <i>Split-hand</i> Controlado Cego	Sem marca definida	12	114	±53,3	Homens e Mulheres Com classificação de 2 ou 3 para ambas as mãos na Escala de	3,0 mL	Injeção na camada subcutânea e a fáscia superficial do dorso de ambas as mãos.	A eficácia foi avaliada pela escala Merz Hand Grading Scale (MHGS) validada. A melhora relatada pelo indivíduo foi avaliada	O tratamento com CaHA resultou em melhora significativa na aparência do dorso da mão e foi bem tolerado.	(14)

						Classificação de Mãos Merz validada (MHGS)		O volume foi determinado pelo avaliador	usando a <i>Global Aesthetic Improvement Scale</i> . Os efeitos do tratamento na função da mão também foram avaliados.		
Bertucci <i>et al.</i>	Prospectivo Randomizado Controlado Cego	Radiesse	01	30	18-65	Homens e Mulheres Ambas as mãos com classificação de 2 ou 3 no MHGS	4,56 ±2.0 mL	Injeção no dorso das mãos pela técnica de múltiplos bolus	A eficácia foi avaliada com avaliações MHGS ao vivo e avaliações fotográficas com a Escala Global de Melhora Estética (GAIS).	melhora ≥1 ponto no MHGS em comparação com o grupo de controle (p Os indivíduos e os médicos classificaram como pelo menos "melhoradas", usando o GAIS.	(15)

Continua

Tabela 02. Estudos Clínicos com hidroxiapatita de cálcio (CaHa) em humanos (continuação).

Tratamento de cicatrizes da acne (01 artigo)											
Autor	Desenho do Estudo	Produto (Marca Registrada)	Período do estudo (meses)	Número de pacientes	Idade (anos)	Condição de saúde	Volume total Injetado	Técnica	Critérios de avaliação	Resultados	
Goldberg <i>et al.</i>	Prospectivo Braço Único	Radiesse	12	10	18-60	Homens e Mulheres Presença de cicatriz atrófica de acne	0.1 a 0.3 ml Dose única	Injeção na derme média a profunda nas cicatrizes de acne	Avaliação de cicatrizes e de efeitos adversos; equimose, edema, erosão, eritema, extrusão, hematoma, infecção e formação de nódulos e cicatrizes adicionais.	Cicatrizes de acne hipertróficas responderam ao tratamento; cicatrizes de picador de gelo não. Os resultados duraram, pelo menos até certo ponto, por 12 meses após o tratamento. Nenhuma complicação significativa do tratamento foi observada	(16)

Continua

Tabela 02. Estudos Clínicos com hidroxiapatita de cálcio (CaHa) em humanos (continuação).

Correção de lipoatrofia em pacientes portadores de HIV (03 artigos)											
Autor	Desenho do Estudo	Produto (Marca Registrada)	Período do estudo (meses)	Número de pacientes	Idade (anos)	Condição de saúde	Volume total Injetado	Técnica	Crterios de avaliação	Resultados	
Vallejo <i>et al.</i>	Multicêntrico Prospectivo Braço Único	Radiesse	24	157	29-71	Homens e Mulheres Portadores do HIV, com lipoatrofia facial	48.62 ± 52.44 mL	Injeções na técnica de leque radial Número de sessões: 1.35 ± 0.59 Regiões anatômicas a serem tratadas: sulcos nasolabiais, região malar, região, região temporal, e região supraorbitária	Avaliação do grau de lipoatrofia facial segundo a Classificação de Fontdevila, Autoavaliação do paciente sobre os danos à aparência facial causados pela lipoatrofia Grau de satisfação do paciente com o tratamento Avaliação da qualidade de vida do paciente medida (Dermatology Life Quality Index - DLQI)	O Radiesse®, não mostrou impacto da lipodistrofia na qualidade de vida, cujos escores retornam aos valores pré-operatórios ao final do período de acompanhamento	(17)
Silvers <i>et al.</i>	Prospectivo Aberto	Radiesse	18	100	±48,2	Homens e Mulheres Portadores de HIV identificados no protocolo, com lipoatrofia	8,4 mL	Injeção subdérmica na região submalar	Avaliação pela pontuação da Escala de Melhoria Estética Global, espessura da pele, segurança e satisfação do paciente	Tratamento apropriado e bem tolerado para pacientes com lipoatrofia facial. Demonstrou um excelente perfil de	(18)

						classificada pela Escala de Gravidade da Lipoatrofia Facial.				segurança, causa aumento imediato dos tecidos moles e parece proporcionar uma melhora relativamente duradoura na aparência, com satisfação muito alta do paciente	
Carruthers; Carruthers	Prospectivo Aberto	Radiesse	18	30	±51	Homens e Mulheres Portadores de HIV, com lipoatrofia	16,1mL	Injeção em planos subdérmico e supramuscular Técnica de inserção linear, usando tantos 02 sessões com intervalo de 01 mês	Avaliação de mudanças nas pontuações da Escala Global de Melhoria Estética (GAIS) e espessura da bochecha, bem como segurança e satisfação, em pacientes com FLA associada ao HIV.	Tratamento adequado e bem tolerado para pacientes com FLA associada ao HIV. Com um excelente perfil de segurança, o CaHA e proporcionou correção imediata da FLA e uma melhora duradoura na aparência	(19)

5.1.2 Análise dos dados publicados nos artigos científicos

O método empregado para avaliar e ponderar os estudos clínicos selecionados inclui, inicialmente, o desenho do estudo e sua aprovação em Comitê de Ética ou similar, estes dois parâmetros indicam que o número de participantes, os procedimentos realizados e análise dos dados tiveram sua aprovação previa por órgão responsável.

Em seguida foram avaliados a abrangência dos critérios de inclusão e exclusão dos voluntários, a seleção apropriada de pacientes por grupo, a metodologia empregada, o período de observação do estudo.

E por fim, foi observada a adesão ao tratamento através do número de voluntários incluídos até o final do estudo, se a magnitude do efeito no tratamento observado foi clinicamente significativa e se a presença de efeitos adversos foi avaliada e foi passageira.

Para “Classificação” analítica dos artigos avaliamos três dimensões (“Parâmetros”), com sua respectiva “Descrição dos Critérios”, os quais estão elucidados no Quadro 1.

QUADRO 1. Critérios de avaliação para adequação de artigos selecionados.

PARÂMETROS	DESCRIÇÃO DOS CRITÉRIOS	CLASSIFICAÇÃO	
DESENHO DO ESTUDO	a) Estudo randomizado b) Aprovação em Comitê de Ética ou similar c) Amostra representativa e aplicável d) Comparação com a linha de base	APROPRIADO	NÃO APROPRIADO
		Atende pelo menos a 02 critérios	Não atende 03 dos 04 critérios
COLETA DE DADOS	a) Apresenta critérios de exclusão ou inclusão b) Apresenta coleta de dados suficientes para uma avaliação objetiva c) Duração de adequada do acompanhamento para avaliar os efeitos e possíveis complicações (acima de 12 meses)	ALTA QUALIDADE	DEFICIÊNCIAS MENORES
		Atende aos 03 critérios	Não atende 01 ou mais critérios
RESULTADOS	a) Todos ou a maioria dos pacientes foram incluídos na análise b) Refletem o desempenho pretendido para o dispositivo médico c) Possui efeito clinicamente significativo d) Indica que a exposição foi bem tolerada	ALTA QUALIDADE	INDORMAÇÕES INSUFICIENTES
		Atende todos os critérios	Não atende aos critérios b ou c

Todos os dados, tomados em conjunto, têm como objetivo avaliar criticamente os artigos selecionados, a fim de reforçar o uso do CaHa suspenso em gel aquoso estéril para injeção. Estes dados indicam seus efeitos do CaHa na melhora da qualidade do tecido de pacientes em tratamentos dermatológicos ou reconstitutivos.

Os dados desta sessão são complementares aos citados na tabela 02 e mostra a análise das publicações científicas dos ensaios clínicos (*Clinical Trials*) realizados com seres humanos para avaliação de segurança e da eficácia da exposição à CaHa.

Os Quadros de 02 a 07 mostram a avaliação dos artigos selecionados segundo os critérios estabelecidos no Quadro 01. Os trabalhos estão separados por objetivo de estudo, ou seja, emprego do CaHa na avaliação da volumização e correção de sulcos e rugas de face, no tratamento do dorso das mãos, no tratamento de cicatrizes da acne e na correção de lipoatrofia em pacientes portadores de HIV.

Destes 19 artigos, 18 artigos empregaram no estudo produto o Radiesse®; 01 artigo empregou produto similar sem marca defina.

Todos os estudos indicam que o tratamento, independente da dose, das sessões e do período de avaliação do dispositivo, foram clinicamente significativos. Poucos efeitos adversos foram observados e, em sua maioria, foram efeitos leves e transitórios, no local da injeção. Embora os cuidados com os efeitos adversos, estejam citados na maioria dos artigos e mereçam atenção especial após a administração do CaHa.

Outro fator importante na análise foi a avaliação qualitativa de grau de satisfação dos voluntários, parâmetro que atualmente é considerado um dos mais importantes quanto à efetividade de um dispositivo empregado com finalidade de reconstrução da pele. O “alto grau de satisfação” foi citado em 09 artigos.

QUADRO 2. Avaliação CaHa para a volumização e correção de sulcos e rugas de face.

Ref. (1)	Jacovella <i>et al.</i> Long-lasting results with hydroxylapatite (Radiesse) facial filler. <i>Plast Reconstr Surg.</i> 2006 Sep;118(3 Suppl):15S-21S. doi: 10.1097/01.
Local do estudo e Aprovação em Comitê de Ética ou Similar	“ <i>Plastic Surgery Division, Hospital de Clinicas, Buenos Aires, Argentina</i> ” <i>Não cita comitês de Ética.</i>
Apresenta Critérios de Inclusão bem definidos?	NÃO. Cita apenas indivíduos saudáveis.
Apresenta Critérios de Exclusão bem definidos?	SIM. Infecções locais agudas ou crônicas, cicatrizes queloides existentes, doenças sistêmicas do colágeno, distúrbios hemorrágicos e expectativas claramente irrealistas.
Os grupos de pacientes são apropriados?	SIM. Mas não houve divisão de grupos, pois é um estudo de braço único (n:40).
Estudo é cego para os avaliadores?	NÃO.
Dispositivo é apropriado?	SIM. Os dados foram gerados a partir do dispositivo comparável ao dispositivo em questão – Radiesse (BioForm Medical, Inc., San Mateo, Calif.).
Desfecho primário	Avaliação do grau de satisfação dos indivíduos.
ANÁLISE DO ARTIGO	<p>Desenho do estudo: APROPRIADO – Estudo não randomizado; possui uma amostra representativa e aplicável; apresenta comparação com a linha de base, não cita comitês de ética.</p> <p>Coleta de dados: DEFICIENCIA MENORES – Não cita critérios de inclusão; apresenta coleta de dados suficientes para uma avaliação objetiva; a duração foi apropriada do tratamento para avaliar os efeitos e possíveis complicações.</p> <p>Resultados: ALTA QUALIDADE – Todos os 40 pacientes foram incluídos na análise; refletem o desempenho pretendido para o dispositivo médico; possui efeito clinicamente significativo; não foram relatados eventos adversos graves; mostra alto grau de satisfação dos pacientes</p>

continua

Ref. (2)	Green <i>et al.</i> A. Long-term duration and safety of Radiesse (+) for the treatment of jawline. J Cosmet Dermatol. 2024 Oct;23(10):3202-3209. doi: 10.1111/jocd.16436
Local do estudo e Aprovação em Comitê de Ética ou Similar	“The study was approved by institutional review boards at all participating sites and was conducted in accordance with the standards for Good Clinical Practice and the ethical principles of the Declaration of Helsinki.”
Apresenta Critérios de Inclusão bem definidos?	SIM. Adultos com classificações de 2 ou 3 (moderado ou grave) para a linha mandibular direita e esquerda simétricas na escala MJAS.
Apresenta Critérios de Exclusão bem definidos?	SIM. Atrofia cutânea ou gordurosa não relacionada à idade nas regiões médio-facial e/ou linha mandibular ou diagnóstico de distúrbio do tecido conjuntivo; flacidez cutânea e/ou danos solares além do típico para a idade do paciente; cirurgia prévia na mandíbula ou na região da linha mandibular, ou implante ou enxerto permanente na parte inferior da face e/ou linha mandibular que pudesse interferir nas avaliações de eficácia; tratamento com preenchimentos dérmicos semipermanentes na parte inferior da face e/ou linha mandibular nos últimos 5 anos; uso de preenchimentos de colágeno à base de suínos ou preenchimentos de CaHA na parte inferior da face e/ou linha mandibular nos últimos 24 meses; e administração de produtos de ácido hialurônico nos últimos 12 meses.
Os grupos de pacientes são apropriados?	SIM. Voluntários foram divididos em 02 grupos, um grupo tratado com grupo CaHA-CMC (n:123) e um grupo controle sem tratamento (n:57)
Estudo é cego para os avaliadores?	SIM.
Dispositivo é apropriado?	SIM. Os dados foram gerados a partir do dispositivo comparável – Radiesse (Merz North America, Inc., Raleigh, NC)
Desfecho primário	O desfecho primário foi uma melhora ≥ 1 ponto em ambas as linhas da mandíbula na Escala de Avaliação da Linha da Mandíbula Merz (MJAS)
ANÁLISE DO ARTIGO	<p>Desenho do estudo: APROPRIADO - Trata-se de um estudo randomizado; possui uma amostra representativa e aplicável; apresenta comparação com a linha de base.</p> <p>Coleta de dados: ALTA QUALIDADE - Apresenta coleta de dados suficientes para uma avaliação objetiva; a duração foi apropriada do tratamento para avaliar os efeitos e possíveis complicações.</p> <p>Resultados: ALTA QUALIDADE – Todos os 180 voluntários foram incluídos na análise; refletem o desempenho pretendido para o dispositivo médico; possui efeito clinicamente significativo; não foram relatados eventos adversos graves; mostra alto grau de satisfação dos pacientes.</p>

continua

Ref. (3)	Scardua <i>et al.</i> Supraperiosteal technique protocol for forehead filling with a mixture of calcium hydroxyapatite and hyaluronic acid: Double-blind, randomized controlled clinical trial. <i>J Cosmet Dermatol.</i> 2024 Dec;23(12):4116-4122. doi: 10.1111/jocd.16488. Epub 2024 Aug 4. PMID: 39099032; PMCID: PMC11626347.
Local do estudo e Aprovação em Comitê de Ética ou Similar	<i>“The ethical standards of the institutional and national research committees, the 1964 Helsinki Declaration, and its later amendments or comparable ethical standards. Ethical approval for this study (No. 58145022.2.0000.5374) was obtained from the Institutional Review Board”.</i>
Apresenta Critérios de Inclusão bem definidos?	SIM. Pacientes com irregularidades na testa que não foram resolvidas de forma eficaz com tratamento prévio com toxina botulínica, apesar das queixas dos pacientes.
Apresenta Critérios de Exclusão bem definidos?	SIM. Histórico de reações alérgicas a preenchimentos, indivíduos em tratamento com anticoagulantes ou imunossuppressores, portadores de doenças autoimunes e gestantes ou lactantes foram excluídos do estudo. Participantes que tiveram recebido preenchimentos ou toxina botulínica para aumento da parte superior da face nos 6 meses anteriores também foram excluídos para evitar interferência na avaliação inicial. Pacientes que se submeteram a tratamentos estéticos adicionais antes da avaliação final foram excluídos do estudo.
Os grupos de pacientes são apropriados?	SIM. Voluntários foram divididos em 02 grupos, um grupo tratado com CaHa +salina (n:66) outro grupo tratado com CaHa+HA (n:66)
Estudo é cego para os avaliadores?	SIM.
Dispositivo é apropriado?	SIM. Os dados foram gerados a partir do dispositivo comparável – Rennova® Diamond ou Rennova Ultra Deep® (Panaxia LTD, Israel)
Desfecho primário	Avaliação da segurança e eficácia do uso de hidroxiapatita de cálcio (CaHA) quando comparado à CaHA associada ao ácido hialurônico (AH) para a reposição do volume e restauração do contorno da testa sem irregularidades
ANÁLISE DO ARTIGO	<p>Desenho do estudo: APROPRIADO - Trata-se de um estudo randomizado; possui uma amostra representativa e aplicável; apresenta comparação com a linha de base.</p> <p>Coleta de dados: ALTA QUALIDADE - Apresenta coleta de dados suficientes para uma avaliação objetiva; a duração foi apropriada do tratamento para avaliar os efeitos e possíveis complicações.</p> <p>Resultados: ALTA QUALIDADE – Todos os 132 voluntários foram incluídos na análise; refletem o desempenho pretendido para o dispositivo médico; possui efeito clinicamente significativo; não foram relatados eventos adversos graves.</p>

continua

Ref. (4)	Beer KR. Safety and effectiveness of injection of calcium hydroxylapatite via blunt cannula compared to injection by needle for correction of nasolabial folds. J Cosmet Dermatol. 2014 Dec;13(4):288-96. doi: 10.1111/jocd.12115.
Local do estudo e Aprovação em Comitê de Ética ou Similar	“ <i>The procedures, protocol, and informed consent forms were submitted to and approved by an institutional review board (Independent IRB, Inc., Plantation, Florida) prior to study initiation</i> ”.
Apresenta Critérios de Inclusão bem definidos?	SIM. Indicação de correção de sulcos nasolabiais (NLF), que concordaram em não se envolver em nenhum outro procedimento facial durante os 30 dias
Apresenta Critérios de Exclusão bem definidos?	SIM. Indivíduos que receberam injeções de AH (últimos 6 meses), CaHA (últimos 12 meses) ou PLLA (últimos 24 meses); uso de silicone ou qualquer outro preenchimento facial permanente; procedimentos anteriores ou cicatrizes existentes que afetaram a avaliação; cirurgia estética na parte superior da face (lifting de sobrancelhas, cirurgia periorbital, cirurgia de pálpebras ou sobrancelhas, etc.); que receberam nas últimas 2 semanas esteroides tópicos, terapias antirrugas, preparações tópicas irritantes para a pele ou agentes autobronzeadores no NLF; resurfacing a laser ou lifting não invasivo da pele no NLF (últimos 12 meses); câncer de pele no NLF; distúrbios hemorrágicos conhecidos ou medicação que possa aumentar o risco de sangramento; e infecção sistêmica conhecida ou infecção no local da injeção. Indivíduos do sexo feminino com potencial para engravidar, portadores de doenças autoimunes conhecidas ou sistema imunológico comprometido (ou seja, pacientes em quimioterapia) e indivíduos com alergia ou sensibilidade a qualquer constituinte do CaHA foram excluídos. Também foram excluídos indivíduos com evidências de abuso recente de drogas ou álcool, histórico de problemas médicos ou psiquiátricos e baixa adesão prévia ao tratamento médico.
Os grupos de pacientes são apropriados?	SIM. Estudo <i>Split-face</i> (n:20).
Estudo é cego para os avaliadores?	NÃO.
Dispositivo é apropriado?	SIM. Os dados foram gerados a partir do dispositivo comparável – Radiesse (Merz Aesthetics, Greensboro, NC, USA)
Desfecho primário	Comparar a eficácia e a segurança de agulhas padrão com as de cânulas rombas para aplicação de CaHA
ANÁLISE DO ARTIGO	<p>Desenho do estudo: APROPRIADO - Trata-se de um estudo randomizado; possui uma amostra representativa e aplicável; apresenta comparação com a linha de base.</p> <p>Coleta de dados: ALTA QUALIDADE - Apresenta coleta de dados suficientes para uma avaliação objetiva; a duração foi apropriada do tratamento para avaliar os efeitos e possíveis complicações.</p> <p>Resultados: ALTA QUALIDADE – Todos os 20 voluntários foram incluídos na análise; refletem o desempenho pretendido para a forma de aplicação para dispositivo médico; possui efeito clinicamente significativo; não foram relatados eventos adversos graves.</p>

continua

Ref. (5)	Waibel J <i>et al.</i> Comparative Bulk RNA-Seq Analysis of Poly-L-Lactic Acid Versus Calcium Hydroxylapatite Reveals a Novel, Adipocyte-Mediated Regenerative Mechanism of Action Unique to PLLA. <i>Dermatol Surg.</i> 2024 Nov 1;50(11S):S166-S171. doi: 10.1097/DSS.0000000000004425.
Local do estudo e Aprovação em Comitê de Ética ou Similar	“ <i>Good Clinical Practice and the Declaration of Helsinki. The study was approved by Institutional Review Board (IRB) on September 8, 2022 (IRB ID: 10350, clinicaltrials.gov number: NCT05620043)</i> ”
Apresenta Critérios de Inclusão bem definidos?	SIM. Homens e mulheres com qualquer fototipo de pele Fitzpatrick e com deficiência mínima de contorno superficial e bilateral do NLF, conforme avaliado pelo pesquisador usando a escala de avaliação de rugas.
Apresenta Critérios de Exclusão bem definidos?	NÃO. Não está descrito.
Os grupos de pacientes são apropriados?	SIM. Voluntários foram divididos em 02 grupos, um tratado com PLLA (n:11) e outro com hidroxapatita de cálcio CaHa (n:10)
Estudo é cego para os avaliadores?	NÃO.
Dispositivo é apropriado?	SIM. Dados gerados com o depositável compatível – Radiesse (Merz Aesthetics, Raleigh, NC).
Desfecho primário	Comparação de vias genéticas afetadas por dois bioestimuladores injetáveis diferentes.
ANÁLISE DO ARTIGO	<p>Desenho do estudo: APROPRIADO - Trata-se de um estudo randomizado; possui uma amostra representativa e aplicável; apresenta comparação com a linha de base.</p> <p>Coleta de dados: DEFICIENCIA MENORES – Não cita critérios de exclusão; apresenta coleta de dados suficientes para uma avaliação objetiva; a duração foi apropriada do tratamento para avaliar os efeitos e possíveis complicações</p> <p>Resultados: ALTA QUALIDADE – Todos os 21 pacientes foram incluídos na análise; refletem o desempenho pretendido para o dispositivo médico; possui efeito clinicamente significativo; não houve eventos adversos relacionados ao tratamento; para ambos os produtos as reações adversas foram leves e transitórias na maioria dos casos.</p>

continua

Ref. (6)	Moers-Carpi <i>et al.</i> (a). Physician and patient satisfaction after use of calcium hydroxylapatite for cheek augmentation. <i>Dermatol Surg.</i> 2012 Jul;38(7 Pt 2):1217-22. doi: 10.1111/j.1524-4725.2012.02477.x.
Local do estudo e Aprovação em Comitê de Ética ou Similar	<i>Não cita.</i>
Apresenta Critérios de Inclusão bem definidos?	SIM. Maiores de 18 anos, que se comprometessem a atender a todos os requisitos do estudo e concordassem em não se submeter a nenhum outro procedimento na região média da face durante o período de acompanhamento de 12 meses. Além disso, as bochechas dos pacientes antes do tratamento deveriam ser classificadas como moderadas a graves em uma escala validada de gravidade do volume das bochechas, conforme determinado pelo médico responsável.
Apresenta Critérios de Exclusão bem definidos?	SIM. Atrofia da bochecha devido à lipoatrofia facial associada ao vírus da imunodeficiência humana (HIV), medicamentos ou distúrbios concomitantes que pudessem aumentar o risco de sangramento, histórico de infecção ou inflamação crônica ou recorrente que impedisse a participação, quaisquer produtos antirrugos de venda livre nas últimas 4 semanas, qualquer preenchimento dérmico ou cirurgia na área da bochecha, qualquer hipersensibilidade conhecida a qualquer um dos componentes do CaHA ou anestesia local e gravidez ou lactação.
Os grupos de pacientes são apropriados?	SIM. Voluntários foram divididos em 02 grupos, um tratado com CaHA (n:86) e outro não tratado (n:30).
Estudo é cego para os avaliadores?	NÃO.
Dispositivo é apropriado?	SIM. Os dados foram gerados a partir do dispositivo comparável - Radiesse, (Merz Aesthetics, San Mateo, CA)
Desfecho primário	Avaliação do CaHA para volumização das bochechas, incluindo a satisfação do médico e do paciente.
ANÁLISE DO ARTIGO	<p>Desenho do estudo: APROPRIADO - Trata-se de um estudo randomizado; possui uma amostra representativa e aplicável; apresenta comparação com a linha de base, não cita aprovação em comitês de ética.</p> <p>Coleta de dados: ALTA QUALIDADE – Apresenta coleta de dados suficientes para uma avaliação objetiva; a duração foi apropriada do tratamento para avaliar os efeitos e possíveis complicações</p> <p>Resultados: ALTA QUALIDADE – 107 dos 116 pacientes foram incluídos na análise; refletem o desempenho pretendido para o dispositivo médico; possui efeito clinicamente significativo; não houve eventos adversos relacionados ao tratamento; mostra alto grau de satisfação dos pacientes.</p>

continua

Ref. (7)	Marmur <i>et al.</i> Controlled, randomized study of pain levels in subjects treated with calcium hydroxylapatite premixed with lidocaine for correction of nasolabial folds. <i>Dermatol Surg.</i> 2010 Mar;36(3):309-15. doi: 10.1111/j.1524-4725.2009.01435.x..(a)
Local do estudo e Aprovação em Comitê de Ética ou Similar	<i>“The clinical study was conducted in accordance with applicable laws, regulatory requirements, and good clinical practices. The protocol, procedures, and informed consent forms were submitted to and approved by the Food and Drug Administration”.</i>
Apresenta Critérios de Inclusão bem definidos?	SIM. Adultos com 18 anos ou mais, presença de NLFs aproximadamente simétricos, candidatos ao tratamento com NLF, entendiam e concordavam em não se submeter a outros procedimentos faciais na metade inferior do rosto durante o estudo e concordavam com o cronograma de tratamento e as consultas de acompanhamento.
Apresenta Critérios de Exclusão bem definidos?	SIM. Indivíduos que receberam neurotoxina na metade inferior da face nos últimos 6 meses; injeção de ácido hialurônico, CaHA ou colágeno na metade inferior da face (últimos 18 meses); ácido poli-L-láctico, polimetilmetacrilato, silicone ou qualquer outro preenchimento permanente na metade inferior da face; infecção ou inflamação crônica ou recorrente que impossibilitasse a participação no estudo; distúrbio hemorrágico conhecido ou medicação que possa aumentar o risco de sangramento; histórico de hipersensibilidade à lidocaína ou anestésicos do tipo amida; histórico de anafilaxia ou múltiplas alergias graves; e tipo de tratamento ou procedimentos dos NLFs, incluindo cirurgia de NLF. Também foram excluídas mulheres com potencial para engravidar, pessoas que receberam qualquer produto experimental dentro de 30 dias antes do início do estudo e pessoas nas quais a NLF foi grave demais para ser corrigida em uma única sessão de tratamento
Os grupos de pacientes são apropriados?	SIM. Estudo split-face
Estudo é cego para os avaliadores?	NÃO
Dispositivo é apropriado?	SIM. Os dados foram gerados a partir do dispositivo comparável - CaHA; Radiesse (BioForm Medical, San Mateo, CA)
Desfecho primário	Avaliação da redução da dor, a segurança e a eficácia da pré-mistura de CaHA com lidocaína a 2% para o tratamento de sulcos nasolabiais (SNLs).
ANÁLISE DO ARTIGO	<p>Desenho do estudo: APROPRIADO - Trata-se de um estudo randomizado; possui uma amostra representativa e aplicável; apresenta comparação com a linha de base, não cita aprovação em comitês de ética.</p> <p>Coleta de dados: ALTA QUALIDADE – Apresenta coleta de dados suficientes para uma avaliação objetiva; a duração foi apropriada do tratamento para avaliar os efeitos e possíveis complicações</p> <p>Resultados: ALTA QUALIDADE – Todos os 50 pacientes foram incluídos na análise; refletem o desempenho pretendido para o dispositivo médico; possui efeito clinicamente significativo; não houve eventos adversos relacionados ao tratamento; mostra a preferência pela associação com lidocaína.</p>

continua

Ref. (8)	Marmur <i>et al.</i> (b). Six-month safety results of calcium hydroxylapatite for treatment of nasolabial folds in Fitzpatrick skin types IV to VI. <i>Dermatol Surg.</i> 2009 Oct;35 Suppl 2:1641-5. doi: 10.1111/j.1524-4725.2009.01311.x.
Local do estudo e Aprovação em Comitê de Ética ou Similar	<i>Não cita</i>
Apresenta Critérios de Inclusão bem definidos?	SIM. Ter 18 anos ou mais; tipo de pele Fitzpatrick IV, V ou VI; e compreender e aceitar a obrigação de não receber nenhum outro procedimento ou tratamento no NLF por 6 meses.
Apresenta Critérios de Exclusão bem definidos?	SIM. Histórico de hiper ou hipopigmentação nos NLFs, formação de queloides ou cicatrizes hipertróficas; distúrbio hemorrágico conhecido ou terapia medicamentosa em andamento que pudesse aumentar o risco de sangramento; NLFs muito graves para serem corrigidos em uma única sessão de tratamento; que tenham recebido qualquer preenchimento dérmico ou outras injeções, enxertos ou cirurgia em qualquer um dos NLFs; e que estejam grávidas, amamentando ou que não estejam usando contracepção aceitável.
Os grupos de pacientes são apropriados?	SIM. Mas não houve divisão de grupos, pois é um estudo de braço único (n:100).
Estudo é cego para os avaliadores?	NÃO
Dispositivo é apropriado?	SIM. Os dados foram gerados a partir do dispositivo comparável - CaHA; Radiesse (BioForm Medical, San Mateo, CA),
Desfecho primário	Avaliação do uso de CaHA para a correção de rugas e sulcos faciais moderados a graves, incluindo os sulcos nasolabiais (SNLs) em indivíduos de pele escura.
ANÁLISE DO ARTIGO	<p>Desenho do estudo: APROPRIADO - Trata-se de um estudo randomizado; possui uma amostra representativa e aplicável; apresenta comparação com a linha de base, não cita aprovação em comitês de ética.</p> <p>Coleta de dados: ALTA QUALIDADE – Apresenta coleta de dados suficientes para uma avaliação objetiva; a duração foi apropriada do tratamento para avaliar os efeitos e possíveis complicações</p> <p>Resultados: ALTA QUALIDADE – Todos os 100 pacientes foram incluídos na análise; refletem o desempenho pretendido para o dispositivo médico; possui efeito clinicamente significativo; não houve eventos adversos relacionados ao tratamento; foi bem tolerado pelas peles Fitzpatrick IV a VI</p>

continua

Ref. (9)	Moers-Carpi <i>et al</i> (b). Calcium hydroxylapatite versus nonanimal stabilized hyaluronic acid for the correction of nasolabial folds: a 12-month, multicenter, prospective, randomized, controlled, split-face trial. <i>Dermatol Surg.</i> 2008 Feb;34(2):210-5. doi: 10.1111/j.1524-4725.2007.34039.x.
Local do estudo e Aprovação em Comitê de Ética ou Similar	“ <i>The study protocol conformed to the guidelines of the 1975 Declaration of Helsinki</i> ”.
Apresenta Critérios de Inclusão bem definidos?	SIM. Sulco nasolabial direito/ esquerdo com classificação de 3 ou 4 na WSRS pelo avaliador cego, >18 anos. Compreender e aceitar a obrigação de não se submeter a nenhum outro procedimento facial durante o acompanhamento (12 meses); a possibilidade de irregularidades nos sulcos nasolabiais que não seriam corrigidos até a consulta de acompanhamento (12 meses), a obrigação de comparecer a todas as consultas de acompanhamento agendadas.
Apresenta Critérios de Exclusão bem definidos?	SIM. Distúrbio hemorrágico conhecido; formação de quelóide ou cicatriz hipertrófica; infecção ou inflamação crônica ou recorrente; alergias graves manifestadas por anafilaxia; grávida, amamentando ou não usar métodos contraceptivos confiáveis; ter recebido ou previsto receber antiplaquetários, anticoagulantes, trombolíticos, vitamina E ou anti-inflamatórios de 1 semana antes a 1 mês após a injeção; recebendo corticosteroides sistêmicos ou esteroides anabolizantes; injeções de silicone, enxerto, qualquer outra cirurgia ou aumento de tecido facial, exceto CaHA, colágeno ou ácido hialurônico, em qualquer sulco nasolabial nos 6 meses anteriores à inscrição; a presença de qualquer condição contraindicada na bula do Restylane; ou uso de produtos antirrugas de venda livre (por exemplo, alfa-hidroxiácidos) ou tratamentos prescritos (por exemplo, Renova, Retin-A, microdermoabrasão, peelings químicos) nas 4 semanas anteriores ao estudo ou intenção de receber esses produtos e/ou tratamentos durante o estudo.
Os grupos de pacientes são apropriados?	SIM. Estudo <i>split-face</i> (n:60). Comparação entre CaHa e HA.
Estudo é cego para os avaliadores?	SIM.
Dispositivo é apropriado?	SIM. Os dados foram gerados a partir do dispositivo comparável - CaHA; Radiesse, Bioform Medical, Inc., San Mateo, CA)
Desfecho primário	Comparação entre a eficácia, segurança, durabilidade e volumes de hidroxiapatita de cálcio (CaHA) versus ácido hialurônico não estabilizado por animais (NASHA) em sulcos nasolabiais.
ANÁLISE DO ARTIGO	<p>Desenho do estudo: APROPRIADO - Trata-se de um estudo randomizado; possui uma amostra representativa e aplicável; apresenta comparação com a linha de base e com grupo controle.</p> <p>Coleta de dados: ALTA QUALIDADE – Apresenta coleta de dados suficientes para uma avaliação objetiva; a duração foi apropriada do tratamento para avaliar os efeitos e possíveis complicações</p> <p>Resultados: ALTA QUALIDADE – 58 dos 60 pacientes foram incluídos na análise; refletem o desempenho pretendido para o dispositivo médico; possui efeito clinicamente significativo; não houve eventos adversos relacionados ao tratamento.</p>

Ref. (10)	Moers-Carpi <i>et al.</i> (c) A multicenter, randomized trial comparing calcium hydroxylapatite to two hyaluronic acids for treatment of nasolabial folds. <i>Dermatol Surg.</i> 2007 Dec;33 Suppl 2:S144-51. doi: 10.1111/j.1524-4725.2007.33354.x.
Local do estudo e Aprovação em Comitê de Ética ou Similar	“ <i>The study protocol conformed to the guidelines of the 1975 Declaration of Helsinki and was approved by our institutional review boards</i> ”.
Apresenta Critérios de Inclusão bem definidos?	SIM. NLFs direitos e esquerdos com classificação de 3 ou 4 no WSRS para cada dobra, no julgamento do avaliador cego, >18 anos. Compreensão e aceitação da obrigação de não receber nenhum outro procedimento facial que afete os NLFs durante o período do estudo, obrigação de se apresentar para consultas de estudo durante o período do estudo.
Apresenta Critérios de Exclusão bem definidos?	SIM. Distúrbio hemorrágico; formação de queloide ou cicatriz hipertrófica; infecção ou inflamação crônica ou recorrente; alergias graves; gravidez, amamentando ou não usar métodos contraceptivos confiáveis; uso de antiplaquetários, anticoagulantes, trombolíticos, vitamina E ou anti-inflamatórios (1 semana antes a 1 mês após a injeção); corticosteroides sistêmicos ou esteroides anabolizantes; histórico de infecção crônica ou recorrente ou inflamação; ter recebido enxertos de gordura, silicone, polímeros ou hidrogéis ou qualquer outra cirurgia ou aumento de tecido diferente de colágeno ou ácido hialurônico em qualquer NLF (6 meses anteriores à inscrição); alergias graves; qualquer condição contraindicada na bula do produto; uso de produtos antirrugas de venda livre (por exemplo, α -hidroxiácidos) ou tratamentos com receita (por exemplo, creme emoliente de tretinoína, gel de tretinoína, microdermoabrasão, peelings químicos) nas 4 semanas anteriores ao estudo ou pretendia receber esses produtos e/ou tratamentos durante o estudo.
Os grupos de pacientes são apropriados?	SIM. Voluntários foram divididos em 04 grupos: CaHa (n:70), HA-1A (n:33), HA-1B (n:33), HA-2 (n:69)
Estudo é cego para os avaliadores?	SIM.
Dispositivo é apropriado?	SIM. Os dados foram gerados a partir do dispositivo comparável – CaHa-Radiesse (Radiesse, BioForm Medical, Inc., San Mateo, CA).
Desfecho primário	Comparação de variáveis de satisfação do paciente, eficácia e durabilidade do gel CaHA e do AH para correção de sulcos nasolabiais (NLFs) ao longo de 12 meses após retoque de 4 meses.
ANÁLISE DO ARTIGO	<p>Desenho do estudo: APROPRIADO - Trata-se de um estudo randomizado; possui uma amostra representativa e aplicável; apresenta comparação com a linha de base e comparação entre os grupos.</p> <p>Coleta de dados: ALTA QUALIDADE – Apresenta coleta de dados suficientes para uma avaliação objetiva; a duração foi apropriada do tratamento para avaliar os efeitos e possíveis complicações</p> <p>Resultados: ALTA QUALIDADE – 189 dos 205 pacientes foram incluídos na análise; refletem o desempenho pretendido para o dispositivo médico; possui efeito clinicamente significativo; não houve eventos adversos sérios relacionados ao tratamento; mostra alto grau de satisfação dos pacientes.</p>

continua

Ref. (11)	Smith <i>et al.</i> A randomized, bilateral, prospective comparison of calcium hydroxylapatite microspheres versus human-based collagen for the correction of nasolabial folds. <i>Dermatol Surg.</i> 2007 Dec;33 Suppl 2:S112-21; discussion S121. doi: 10.1111/j.1524-4725.2007.33350.x.
Local do estudo e Aprovação em Comitê de Ética ou Similar	“ <i>The study was performed in accordance with the principles of the Declaration of Helsinki, the International Conference of Harmonization guidelines for Good Clinical Practice, and local regulatory requirements</i> ”.
Apresenta Critérios de Inclusão bem definidos?	SIM. Apresentar sulcos nasolabiais simétricos, de moderados a profundos (Graus 3 a 4), conforme determinado pela classificação de suas fotografias usando a Escala de Classificação de Lemperle.
Apresenta Critérios de Exclusão bem definidos?	SIM. Não ter usado nenhuma terapia que pudesse causar interferência na análise, como outros preenchimentos injetáveis, peeling químico ou <i>resurfacing</i> a laser, por até 6 meses antes do estudo.
Os grupos de pacientes são apropriados?	SIM. Estudo <i>Split-face</i> . Um lado tratado com CaHA e outro lado tratado com colágeno.
Estudo é cego para os avaliadores?	SIM.
Dispositivo é apropriado?	SIM. Os dados foram gerados a partir do dispositivo comparável - CaHA - Radiesse (San Mateo, CA)
Desfecho primário	Comparação da eficácia e da segurança das microesferas de CaHA com o colágeno de origem humana para a correção de sulcos nasolabiais.
ANÁLISE DO ARTIGO	<p>Desenho do estudo: APROPRIADO - Trata-se de um estudo não randomizado; possui uma amostra representativa e aplicável; apresenta comparação com a linha de base e comparação entre os lados da fase.</p> <p>Coleta de dados: ALTA QUALIDADE – Apresenta coleta de dados suficientes para uma avaliação objetiva; a duração foi apropriada do tratamento para avaliar os efeitos e possíveis complicações</p> <p>Resultados: ALTA QUALIDADE – Todos os 117 pacientes foram incluídos na análise; refletem o desempenho pretendido para o dispositivo médico; possui efeito clinicamente significativo; não houve eventos adversos sérios relacionados ao tratamento.</p>

QUADRO 3. Avaliação CaHa para o tratamento do dorso das mãos.

Ref. (12)	Figueredo <i>et al.</i> Efficacy and Safety of 2 Injection Techniques for Hand Biostimulatory Treatment With Diluted Calcium Hydroxylapatite. <i>Dermatol Surg.</i> 2020 Oct;46 Suppl 1:S54-S61. doi: 10.1097/DSS.0000000000002334.
Local do estudo e Aprovação em Comitê de Ética ou Similar	“ <i>The study was performed in accordance with the Declaration of Helsinki and was approved by the institutional review board (UNIFESP, São Paulo-SP)</i> ”.
Apresenta Critérios de Inclusão bem definidos?	SIM. Mulheres adultas com graus de envelhecimento das mãos entre 1 e 3 (MHGS — escala de classificação das mãos de Merz)
Apresenta Critérios de Exclusão bem definidos?	SIM. Procedimento prévio com preenchimentos nas mãos, tabagismo, uso de medicamentos imunossupressores ou anticoagulantes, fenômenos de Raynaud, infecção local, discrasias das células sanguíneas, diabetes mellitus, alergia a anestésicos locais e artrite e outras doenças reumáticas.
Os grupos de pacientes são apropriados?	SIM. Estudo intra-individual, procedimentos de injeção distintos em cada mão.
Estudo é cego para os avaliadores?	SIM.
Dispositivo é apropriado?	SIM. Os dados foram gerados a partir do dispositivo comparável – Radiesse (Merz Pharmaceuticals GmbH, Frankfurt, Germany)
Desfecho primário	Análise histológica da densidade do colágeno dérmico e dos tipos I e III do colágeno na derme inferior.
ANÁLISE DO ARTIGO	<p>Desenho do estudo: APROPRIADO - Trata-se de um estudo não randomizado; possui uma amostra representativa e aplicável; apresenta comparação com a linha de base e comparação entre as mãos.</p> <p>Coleta de dados: ALTA QUALIDADE – Apresenta coleta de dados suficientes para uma avaliação objetiva; a duração foi apropriada do tratamento para avaliar os efeitos e possíveis complicações</p> <p>Resultados: ALTA QUALIDADE – Todas 15 pacientes foram incluídas na análise; refletem o desempenho pretendido para o dispositivo médico; possui efeito clinicamente significativo; não houve eventos adversos sérios relacionados ao tratamento; o grau de satisfação subjetiva das pacientes foi relatado.</p>

continua

Ref. (13)	Wu DC, Goldman MP. Randomized, Double-Blinded, Sham-Controlled, Split-Hand Trial Evaluating the Safety and Efficacy of Triamcinolone Acetate Injection After Calcium Hydroxylapatite Volume Restoration of the Dorsal Hand. <i>Dermatol Surg.</i> 2018 Apr;44(4):534-541. doi: 10.1097/DSS.0000000000001325
Local do estudo e Aprovação em Comitê de Ética ou Similar	“Conducted in accordance with the Declaration of Helsinki and the International Conference on Harmonization”.
Apresenta Critérios de Inclusão bem definidos?	SIM. Acima de 22 anos, que apresentaram perda de volume na parte dorsal da mão consistente com Graus 2, 3 ou 4 em cada mão, de acordo com a Escala de Classificação de Mãos Merz validada.
Apresenta Critérios de Exclusão bem definidos?	SIM. Indivíduo que tivesse recebido preenchimento com CaHA ou ácido hialurônico na área de tratamento no último ano, transferência de gordura ou ácido poli-L-láctico na área de tratamento nos últimos 5 anos, cirurgia a laser ablativa na área de tratamento no último ano, gravidez ou amamentação, doença sistêmica não controlada, uso atual de esteroides sistêmicos ou outros imunossupressores, ou dermatose ou infecção ativa na área de tratamento
Os grupos de pacientes são apropriados?	SIM. Estudo <i>Split-hand</i> . As mãos receberam contra lateralmente CaHa+salina ou CaHa+Triancinolona
Estudo é cego para os avaliadores?	SIM.
Dispositivo é apropriado?	SIM. Os dados foram gerados a partir do dispositivo comparável - CaHA, Radiesse;Merz North America, Raleigh, NC)
Desfecho primário	Redução dos efeitos adversos da aplicação do CaHa com a co-administração de triancinolona.
ANÁLISE DO ARTIGO	<p>Desenho do estudo: APROPRIADO - Trata-se de um estudo randomizado; possui uma amostra representativa e aplicável; apresenta comparação com a linha de base e comparação entre as mãos.</p> <p>Coleta de dados: ALTA QUALIDADE – Apresenta coleta de dados suficientes para uma avaliação objetiva; a duração do tratamento foi apropriada para avaliar os efeitos e possíveis complicações.</p> <p>Resultados: ALTA QUALIDADE – Todas 20 pacientes foram incluídas na análise; refletem o desempenho pretendido para o dispositivo médico; possui efeito clinicamente significativo; não houve eventos adversos sérios relacionados ao tratamento.</p>

continua

Ref. (14)	Goldman <i>et al.</i> Calcium Hydroxylapatite Dermal Filler for Treatment of Dorsal Hand Volume Loss: Results From a 12-Month, Multicenter, Randomized, Blinded Trial. <i>Dermatol Surg.</i> 2018 Jan;44(1):75-83.
Local do estudo e Aprovação em Comitê de Ética ou Similar	“ <i>The clinical study was conducted in accordance with 21CFR812: Investigational Device Exemptions. The study was approved by an accredited, central institutional review board (IRB) before initiation (New England Institutional Review Board, Newton, MA)</i> ”.
Apresenta Critérios de Inclusão bem definidos?	SIM. Indivíduos maiores de 18 anos, classificação de 2 ou 3 para ambas as mãos na Escala de Classificação de mãos Merz (MHGS) validada de 10 a 12 para serem elegíveis para inscrição.
Apresenta Critérios de Exclusão bem definidos?	SIM. Qualquer cirurgia ou tratamento anterior com preenchimentos dérmicos injetados ou tecido adiposo no dorso das mãos, ou tivessem realizado recentemente <i>resurfacing</i> dérmico ou procedimentos não invasivos de endurecimento da pele (nos últimos 6 meses antes do tratamento), ou tivessem usado tratamentos tópicos nas mãos (por exemplo, cremes antirrugos, corticosteroides, agentes pigmentantes) nas 2 semanas anteriores ao tratamento.
Os grupos de pacientes são apropriados?	SIM. Os voluntários foram divididos em 02 grupos, um tratado com CaHa (n:85) e outro controle não tratado (n:29)
Estudo é cego para os avaliadores?	SIM.
Dispositivo é apropriado?	SIM. Os dados foram gerados a partir do dispositivo comparável – CaHA, porém os autores não citam a marca.
Desfecho primário	Proporção de indivíduos com melhora de 01 ponto na escala MHGS em ambas as mãos em 3 meses no grupo de tratamento imediato, em comparação com o grupo controle.
ANÁLISE DO ARTIGO	<p>Desenho do estudo: APROPRIADO - Trata-se de um estudo randomizado; possui uma amostra representativa e aplicável; apresenta comparação com a linha de base e comparação entre as mãos.</p> <p>Coleta de dados: ALTA QUALIDADE – Apresenta coleta de dados suficientes para uma avaliação objetiva; a duração do tratamento foi apropriada para avaliar os efeitos e possíveis complicações.</p> <p>Resultados: ALTA QUALIDADE – Todos os 114 pacientes foram incluídos na análise; refletem o desempenho pretendido para o dispositivo médico; possui efeito clinicamente significativo; não houve eventos adversos sérios relacionados ao tratamento.</p>

continua

Ref. (15)	Bertucci <i>et al.</i> Evaluation of the Merz Hand Grading Scale After Calcium Hydroxylapatite Hand Treatment. <i>Dermatol Surg.</i> 2015 Dec;41 Suppl 1:S389-96. doi: 10.1097/DSS.0000000000000546.
Local do estudo e Aprovação em Comitê de Ética ou Similar	“ <i>The clinical study was conducted in accordance with applicable regulations inclusive of Institutional Review Board (IRB) approval by Veritas IRB Ethics Committee (Montreal, Canada)</i> ”.
Apresenta Critérios de Inclusão bem definidos?	SIM. Mãos direita e esquerda com uma classificação de 2 ou 3 no MHGS conforme determinado por um avaliador cego.
Apresenta Critérios de Exclusão bem definidos?	NÃO.
Os grupos de pacientes são apropriados?	SIM. Os voluntários foram divididos em 02 grupos, um grupo de tratamento no momento da inclusão (n:20) e o outro grupo de controle, com tratamento no final do estudo (n:10).
Estudo é cego para os avaliadores?	SIM.
Dispositivo é apropriado?	SIM. Os dados foram gerados a partir do dispositivo comparável - Radiesse (Merz North America, Inc., Raleigh, NC),
Desfecho primário	Uma melhora de 1 ponto em ambas as mãos no MHGS em relação à linha de base na semana 4, e se a melhora foi estatisticamente significativa em comparação com o grupo de controle não tratado.
ANÁLISE DO ARTIGO	<p>Desenho do estudo: APROPRIADO - Trata-se de um estudo randomizado; possui uma amostra representativa e aplicável; apresenta comparação com a linha de base e comparação entre as mãos dos grupos controle e tratado.</p> <p>Coleta de dados: ALTA QUALIDADE – Apresenta coleta de dados suficientes para uma avaliação objetiva; a duração do tratamento foi apropriada para avaliar os efeitos e possíveis complicações.</p> <p>Resultados: ALTA QUALIDADE – Todos os 30 pacientes foram incluídos na análise; refletem o desempenho pretendido para o dispositivo médico; possui efeito clinicamente significativo; não houve eventos adversos sérios relacionados ao tratamento.</p>

continua

QUADRO 4. Avaliação da CaHa para correção de cicatrizes da acne.

Ref. (16)	Goldberg <i>et al.</i> Acne scar correction using calcium hydroxylapatite in a carrier-based gel. J Cosmet Laser Ther. 2006 Sep;8(3):134-6. doi: 10.1080/14764170600891632
Local do estudo e Aprovação em Comitê de Ética ou Similar	<i>Não cita.</i>
Apresenta Critérios de Inclusão bem definidos?	SIM. Pelo menos uma cicatriz atrófica induzida por acne
Apresenta Critérios de Exclusão bem definidos?	SIM. Presença de quaisquer distúrbios hemorrágicos conhecidos, estarem em uso de anticoagulantes/anti-inflamatórios de 1 semana antes a 1 mês após as injeções de CaHA, terem recebido injeções de colágeno e/ou ácido hialurônico nas áreas tratadas nos 6 meses anteriores ao estudo, terem recebido injeções de silicone nas cicatrizes de acne e/ou estarem usando quaisquer produtos para tratamento de "rugas" nas 4 semanas anteriores ou durante o estudo
Os grupos de pacientes são apropriados?	SIM. Mas não houve divisão de grupos, pois é um estudo de braço único (n:10).
Estudo é cego para os avaliadores?	NÃO.
Dispositivo é apropriado?	SIM. Os dados foram gerados a partir do dispositivo comparável - CaHA (Radiesse; Bioform Medical, San Mateo, CA, USA)
Desfecho primário	Determinação da eficácia e do perfil de segurança do preenchimento de hidroxiapatita de cálcio no tratamento de cicatrizes de acne.
ANÁLISE DO ARTIGO	<p>Desenho do estudo: APROPRIADO - Trata-se de um estudo não randomizado; mas possui uma amostra representativa e aplicável; apresenta comparação com a linha de base e avaliação da suavização das cicatrizes de acne, não cita aprovação em comitês de ética.</p> <p>Coleta de dados: ALTA QUALIDADE – Apresenta coleta de dados suficientes para uma avaliação objetiva; a duração do tratamento foi apropriada para avaliar os efeitos e possíveis complicações.</p> <p>Resultados: ALTA QUALIDADE – Todos os 10 pacientes foram incluídos na análise; refletem o desempenho pretendido para o dispositivo médico; possui efeito clinicamente significativo; não houve eventos adversos sérios relacionados ao tratamento.</p>

QUADRO 5. Avaliação da CaHa para correção de lipoatrofia em pacientes portadores de HIV.

Ref. (17)	Vallejo <i>et al.</i> Comparing Efficacy and Costs of Four Facial Fillers in Human Immunodeficiency Virus-Associated Lipodystrophy: A Clinical Trial. <i>Plast Reconstr Surg.</i> 2018 Mar;141(3):613-623. doi: 10.1097/PRS.0000000000004173.
Local do estudo e Aprovação em Comitê de Ética ou Similar	<i>“Study supervised by the Spanish Ministry of Health, we conducted a prospective study between 2010 and 2013 at Hospital “Gregorio Marañón” in Madrid”.</i>
Apresenta Critérios de Inclusão bem definidos?	SIM. Pacientes portadores com HIV com lipoatrofia da face.
Apresenta Critérios de Exclusão bem definidos?	SIM. Estado da pele inapropriado, infecções de pele frequentes, manipulações odontológicas frequentes, Insegurança quanto ao procedimento
Os grupos de pacientes são apropriados?	SIM. Os voluntários foram dividido em 04 grupos de acordo com tratamento: CaHa (Radiesse®, n:51); poliacrilamida (Aquamid®, n:76), PLLA (Sculptra®, n:14), gordura (Auto enxerto, n:6)
Estudo é cego para os avaliadores?	NÃO.
Dispositivo é apropriado?	SIM. Os dados foram gerados a partir do dispositivo comparável - Radiesse (BioForm Medical, San Mateo, CA)
Desfecho primário	Avaliação e comparação da segurança e a eficácia de quatro diferentes preenchimentos dérmicos no tratamento da lipoatrofia facial secundária ao Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV).
ANÁLISE DO ARTIGO	<p>Desenho do estudo: APROPRIADO - Trata-se de um estudo não randomizado; mas possui uma amostra representativa e aplicável; apresenta comparação entre quatro preenchedores.</p> <p>Coleta de dados: ALTA QUALIDADE – Apresenta coleta de dados suficientes para uma avaliação objetiva; a duração do tratamento foi apropriada para avaliar os efeitos e possíveis complicações.</p> <p>Resultados: DEFICINCIAS MENORES – 147 dos 157 pacientes foram incluídos na análise; refletem o desempenho pretendido para o dispositivo médico; o Radiesse não mostrou efeito clinicamente significativo; indivíduos com muitas comorbidades associadas; mostra alto grau de satisfação dos pacientes.</p>

continua

Ref. (18)	Silvers <i>et al.</i> Prospective, open-label, 18-month trial of calcium hydroxylapatite (Radiesse) for facial soft-tissue augmentation in patients with human immunodeficiency virus-associated lipoatrophy: one-year durability. <i>Plast Reconstr Surg.</i> 2006 Sep;118(3 Suppl):34S-45S. doi: 10.1097/01.prs.0000234847.36020.52.
Local do estudo e Aprovação em Comitê de Ética ou Similar	<i>Não cita.</i>
Apresenta Critérios de Inclusão bem definidos?	SIM. Idade igual ou superior a 18 anos, sorologia positiva para o vírus da imunodeficiência humana (HIV), contagem de CD4 maior ou igual a 250/mm ³ , carga viral menor ou igual a 5.000 cópias/ml, regime de terapia antirretroviral altamente ativo há pelo menos 3 anos e lipoatrofia facial associada ao vírus da imunodeficiência humana (HIV) de grau 2, 3 ou 4 na Escala de Gravidade da Lipoatrofia Facial
Apresenta Critérios de Exclusão bem definidos?	NÃO. Pacientes falso negativos para HIV.
Os grupos de pacientes são apropriados?	SIM. Mas não houve divisão de grupos, pois é um estudo de braço único (n:100).
Estudo é cego para os avaliadores?	NÃO.
Dispositivo é apropriado?	SIM. Os dados foram gerados a partir do dispositivo comparável - Radiesse (BioForm Medical, San Mateo, CA)
Desfecho primário	Avaliação da correção da lipoatrofia facial em 3 meses, comparando as alterações em relação ao valor basal usando a Escala de Melhoria Estética Global e uma fotografia padronizada.
ANÁLISE DO ARTIGO	<p>Desenho do estudo: APROPRIADO - Trata-se de um estudo não randomizado; mas possui uma amostra representativa e aplicável, não cita aprovação em comitês de ética.</p> <p>Coleta de dados: ALTA QUALIDADE – Apresenta coleta de dados suficientes para uma avaliação objetiva; a duração do tratamento foi apropriada para avaliar os efeitos e possíveis complicações.</p> <p>Resultados: ALTA QUALIDADE – 94 dos 100 pacientes foram incluídos na análise final; refletem o desempenho pretendido para o dispositivo médico; refletem o desempenho pretendido para o dispositivo médico; possui efeito clinicamente significativo; não houve eventos adversos sérios relacionados ao tratamento; mostra alto grau de satisfação dos pacientes.</p>

continua

Ref. (19)	Carruthers A, Carruthers J. Evaluation of injectable calcium hydroxylapatite for the treatment of facial lipoatrophy associated with human immunodeficiency virus. <i>Dermatol Surg.</i> 2008 Nov;34(11):1486-99. doi: 10.1111/j.1524-4725.2008.34323.x..
Local do estudo e Aprovação em Comitê de Ética ou Similar	<i>Não cita.</i>
Apresenta Critérios de Inclusão bem definidos?	SIM. Pacientes HIV positivos e tivessem uma contagem de CD4 de 250/mm ³ ou superior e uma carga viral inferior a 5.000 cópias/mL. Os pacientes deveriam estar em uso de HAART por no mínimo 3 anos e apresentar FLA associada ao HIV que fosse pelo menos grau 2, 3 ou 4 na Escala de Gravidade da Lipoatrofia Facial de Carruthers.
Apresenta Critérios de Exclusão bem definidos?	SIM. Paciente em tratamento com antiplaquetários, anticoagulantes, trombolíticos, vitamina E ou anti-inflamatórios (1 semana antes a 1 mês após a injeção); recebendo corticosteroides sistêmicos ou tópicos ou esteroides anabolizantes; outra condição médica que impediu a participação no estudo ou sugeriu um diagnóstico de AIDS (por exemplo, sarcoma de Kaposi, infecção recorrente, pneumonia recorrente); que recebeu colágeno nos últimos 6 meses, ou injeções de silicone, aumento de tecido facial diferente de colágeno, enxerto ou qualquer outra cirurgia na área da bochecha em qualquer momento; uso de produtos antirrugos de venda livre (por exemplo, alfa-hidroxiácidos) ou tratamentos prescritos (por exemplo, retinoides) nas 4 semanas anteriores ao estudo ou pretendia fazê-lo; pelos faciais que impediriam a capacidade de avaliar a aparência facial; histórico de formação de quelóide; grávida, amamentando ou não estava usando um método contraceptivo confiável, se mulher com potencial para engravidar (um teste de gravidez negativo, paciente inscrita em um estudo de interferência
Os grupos de pacientes são apropriados?	SIM. Mas não houve divisão de grupos, pois é um estudo de braço único (n:30).
Estudo é cego para os avaliadores?	SIM.
Dispositivo é apropriado?	SIM. Os dados foram gerados a partir do dispositivo comparável - CaHA gel (Radiesse, BioForm Medical, San Mateo, CA)
Desfecho primário	Alteração em relação à linha de base no GAIS, com confirmação usando uma fotografia padrão 3 meses após a injeção.
ANÁLISE DO ARTIGO	<p>Desenho do estudo: APROPRIADO - Trata-se de um estudo não randomizado; mas possui uma amostra representativa e aplicável, não cita aprovação em comitês de ética.</p> <p>Coleta de dados: ALTA QUALIDADE – Apresenta coleta de dados suficientes para uma avaliação objetiva; a duração do tratamento foi apropriada para avaliar os efeitos e possíveis complicações.</p> <p>Resultados: ALTA QUALIDADE – Todos os 30 foram incluídos na análise final; refletem o desempenho pretendido para o dispositivo médico; possui efeito clinicamente significativo; não houve eventos adversos sérios relacionados ao tratamento; mostra o alto grau de satisfação dos pacientes.</p>

6. considerações Finais

A correlação entre a literatura atual e as informações contidas nas IFUs sugerem que os dispositivos preenchedores a base de CaHa para correções faciais e corporais são uma opção eficaz e geralmente segura para a melhora estética e ajudam a melhorar a qualidade de vida do paciente.

O CaHa é um importante agente de preenchimento com grau de satisfação reconhecido e um grau de resiliência importante.

O Rejubela possui similaridade aos produtos registrados no Brasil, quanto às características de uso pretendido, aos critérios técnicos e às características biológicas, que o tornam um dispositivo com eficaz e seguro.

Referências Bibliográficas

1. Alsharif SH, Alghamdi AS, Alhumaidi WA, AlRobaish OA, Al Hamoud MH, Alruwaili AS, AlQefari GB, Almutairi RT. Treatment of Striae Distensae with Filler Injection: A Systematic Review. *Clin Cosmet Investig Dermatol*. 2023 Apr 2;16:837-845. doi: 10.2147/CCID.S405715.
2. Amiri M, Meçani R, Llanaj E, Niehot CD, Phillips TL, Goldie K, Kolb J, Muka T, Daughtry H. Calcium Hydroxylapatite (CaHA) and Aesthetic Outcomes: A Systematic Review of Controlled Clinical Trials. *J Clin Med*. 2024 Mar 14;13(6):1686. doi: 10.3390/jcm13061686. (b)
3. Amiri M, Meçani R, Niehot CD, Phillips TL, Goldie K, Kolb J, Muka T, Daughtry H. A Systematic Review and Meta-analysis of Single-group Studies Assessing the Role of Calcium Hydroxylapatite in Aesthetic Enhancements and Satisfaction. *Plast Reconstr Surg Glob Open*. 2024 Dec 26;12(12):e6400. doi: 10.1097/GOX.0000000000006400. (a)
4. Beer KR. Safety and effectiveness of injection of calcium hydroxylapatite via blunt cannula compared to injection by needle for correction of nasolabial folds. *J Cosmet Dermatol*. 2014 Dec;13(4):288-96. doi: 10.1111/jocd.12115.
5. Berlin AL, Hussain M, Goldberg DJ. Calcium hydroxylapatite filler for facial rejuvenation: a histologic and immunohistochemical analysis. *Dermatol Surg*. 2008 Jun;34 Suppl 1:S64-7. doi: 10.1111/j.1524-4725.2008.34245.x.
6. Bertucci V, Solish N, Wong M, Howell M. Evaluation of the Merz Hand Grading Scale After Calcium Hydroxylapatite Hand Treatment. *Dermatol Surg*. 2015 Dec;41 Suppl 1:S389-96. doi: 10.1097/DSS.0000000000000546.
7. Braz A, Colucci L, Macedo de Oliveira L, Monteiro G, Ormiga P, Wanick F, Cazerta C, Kerson G, Musumeci M, Silberberg M. A Retrospective Analysis of Safety in Participants Treated with a Hybrid Hyaluronic Acid and Calcium Hydroxyapatite Filler. *Plast Reconstr Surg Glob Open*. 2024 Feb 12;12(2):e5622. doi: 10.1097/GOX.0000000000005622

8. Carruthers A, Carruthers J. Evaluation of injectable calcium hydroxylapatite for the treatment of facial lipoatrophy associated with human immunodeficiency virus. *Dermatol Surg.* 2008 Nov;34(11):1486-99. doi: 10.1111/j.1524-4725.2008.34323.x..
9. Christen MO. Collagen stimulators in body applications: a review focused on Poly-L-Lactic Acid (PLLA). *Clin Cosmet Investig Dermatol.* 2022;15:997–1019.
10. Cunha MG, Engracia M, Souza LG, Machado Filho CD. Bioestimuladores e seus mecanismos de ação. *Surg Cosmet Dermatol.* 2020; 12(2):109-17
11. Eviatar J, Lo C, Kirsztrot J. Radiesse: Advanced Techniques and Applications for a Unique and Versatile Implant. *Plast Reconstr Surg.* 2015 Nov;136(5 Suppl):164-170. doi: 10.1097/PRS.0000000000001825.
12. Figueredo VO, Miot HA, Soares Dias J, Nunes GJB, Barros de Souza M, Bagatin E. Efficacy and Safety of 2 Injection Techniques for Hand Biostimulatory Treatment With Diluted Calcium Hydroxylapatite. *Dermatol Surg.* 2020 Oct;46 Suppl 1:S54-S61. doi: 10.1097/DSS.0000000000002334.
13. Friedman O. Changes associated with the aging face. *Facial Plast Surg Clin North Am.* 2005 Aug;13(3):371-80. doi: 10.1016/j.fsc.2005.04.004.
14. Galadari H, Guida S. A systematic review of Radiesse® (calcium hydroxylapatite): evidence and recommendations for the body. *Int J Dermatol.* 2024 Jul;63(7):881-889. doi: 10.1111/ijd.17085.
15. Go BC, Frost AS, Friedman O. Using injectable fillers for chin and jawline rejuvenation. *World J Otorhinolaryngol Head Neck Surg.* 2023 Mar 28;9(2):131-137. doi: 10.1002/wjo2.93.
16. Goldberg DJ, Amin S, Hussain M. Acne scar correction using calcium hydroxylapatite in a carrier-based gel. *J Cosmet Laser Ther.* 2006 Sep;8(3):134-6. doi: 10.1080/14764170600891632
17. Goldman MP, Moradi A, Gold MH, Friedmann DP, Alizadeh K, Adelglass JM, Katz BE. Calcium Hydroxylapatite Dermal Filler for Treatment of Dorsal Hand Volume Loss: Results From a 12-Month, Multicenter, Randomized, Blinded Trial. *Dermatol Surg.* 2018 Jan;44(1):75-83.

18. Graivier MH, Bass LS, Busso M, Jasin ME, Narins RS, Tzikas TL. Calcium hydroxylapatite (Radiesse) for correction of the mid- and lower face: consensus recommendations. *Plast Reconstr Surg.* 2007 Nov;120(6 Suppl):55S-66S. doi: 10.1097/01.prs.0000285109.34527.b9.
19. Green JB, Del Campo R, Durkin AJ, Funt DK, Nasrallah N, Martinez K, Moradi A. Long-term duration and safety of Radiesse (+) for the treatment of jawline. *J Cosmet Dermatol.* 2024 Oct;23(10):3202-3209. doi: 10.1111/jocd.16436
20. Guida S, Galadari H. A systematic review of Radiesse/calcium hydroxylapatite and carboxymethylcellulose: evidence and recommendations for treatment of the face. *Int J Dermatol.* 2024 Feb;63(2):150-160. doi: 10.1111/ijd.16888.
21. Herrmann JL, Hoffmann RK, Ward CE, Schulman JM, Grekin RC. Biochemistry, physiology, and tissue interactions of contemporary biodegradable injectable dermal fillers. *Dermatol Surg.* 2018;44(suppl 1):S19-S31
22. Humphrey JD, Dufresne ER, Schwartz MA. Mechanotransduction and extracellular matrix homeostasis. *Nat Rev Mol Cell Biol.* 2014 Dec;15(12):802-12. doi: 10.1038/nrm3896.
23. Jacovella PF, Peiretti CB, Cunille D, Salzamendi M, Schechtel SA. Long-lasting results with hydroxylapatite (Radiesse) facial filler. *Plast Reconstr Surg.* 2006 Sep;118(3 Suppl):15S-21S. doi: 10.1097/01.
24. Jacovella PF. Calcium Hydroxylapatite Facial Filler (Radiesse): indications, technique, and results. *Clin Plastic Surg.* 2006;33(4):511-23.
25. Jagdeo J, Ho D, Lo A, Carruthers A. A systematic review of filler agents for aesthetic treatment of HIV facial lipoatrophy (FLA). *J Am Acad Dermatol.* 2015 Dec;73(6):1040-54.e14. doi: 10.1016/j.jaad.2015.08.040.
26. Kabakci AG, Tandirovic Gursel A, Aydin B, Eren D, Bozkir MG. Morphometric effectiveness of calcium hydroxylapatite application in zygomatic and malar area on correction of nasolabial folds. *Medicine (Baltimore).* 2025 Jul 18;104(29):e43477. doi: 10.1097/MD.00000000000043477.
27. Loghem JV, Yutskovskaya YA, Philip Werschler W. Calcium hydroxylapatite: over a decade of clinical experience. *J Clin Aesthet Dermatol.* 2015 Jan;8(1):38-49.

28. Marmur E, Green L, Busso M. Controlled, randomized study of pain levels in subjects treated with calcium hydroxylapatite premixed with lidocaine for correction of nasolabial folds. *Dermatol Surg.* 2010 Mar;36(3):309-15. doi: 10.1111/j.1524-4725.2009.01435.x. (a)
29. Marmur ES, Taylor SC, Grimes PE, Boyd CM, Porter JP, Yoo JY. Six-month safety results of calcium hydroxylapatite for treatment of nasolabial folds in Fitzpatrick skin types IV to VI. *Dermatol Surg.* 2009 Oct;35 Suppl 2:1641-5. doi: 10.1111/j.1524-4725.2009.01311.x. (b)
30. Moers-Carpi M, Storck R, Howell DJ, Ogilvie P, Ogilvie A. Physician and patient satisfaction after use of calcium hydroxylapatite for cheek augmentation. *Dermatol Surg.* 2012 Jul;38(7 Pt 2):1217-22. doi: 10.1111/j.1524-4725.2012.02477.x. (a)
31. Moers-Carpi M, Vogt S, Santos BM, Planas J, Vallve SR, Howell DJ. A multicenter, randomized trial comparing calcium hydroxylapatite to two hyaluronic acids for treatment of nasolabial folds. *Dermatol Surg.* 2007 Dec;33 Suppl 2:S144-51. doi: 10.1111/j.1524-4725.2007.33354.x. (c)
32. Moers-Carpi MM, Tufet JO. Calcium hydroxylapatite versus nonanimal stabilized hyaluronic acid for the correction of nasolabial folds: a 12-month, multicenter, prospective, randomized, controlled, split-face trial. *Dermatol Surg.* 2008 Feb;34(2):210-5. doi: 10.1111/j.1524-4725.2007.34039.x. (b)
33. Scardua N, Rovaris DP, Moreira KMS, Guimarães ALS, Scardua MT. Supraperiosteal technique protocol for forehead filling with a mixture of calcium hydroxyapatite and hyaluronic acid: Double-blind, randomized controlled clinical trial. *J Cosmet Dermatol.* 2024 Dec;23(12):4116-4122. doi: 10.1111/jocd.16488.
34. Silvers SL, Eviatar JA, Echavez MI, Pappas AL. Prospective, open-label, 18-month trial of calcium hydroxylapatite (Radiesse) for facial soft-tissue augmentation in patients with human immunodeficiency virus-associated lipoatrophy: one-year durability. *Plast Reconstr Surg.* 2006 Sep;118(3 Suppl):34S-45S. doi: 10.1097/01.prs.0000234847.36020.52.
35. Smith S, Busso M, McClaren M, Bass LS. A randomized, bilateral, prospective comparison of calcium hydroxylapatite microspheres versus human-based collagen

- for the correction of nasolabial folds. *Dermatol Surg.* 2007 Dec;33 Suppl 2:S112-21; discussion S121. doi: 10.1111/j.1524-4725.2007.33350.x.
36. Sturm LP, Cooter RD, Mutimer KL, Graham JC, Maddern GJ. A Systematic Review of Permanent and Semipermanent Dermal Fillers for HIV-Associated Facial Lipotrophy. *AIDS Patient Care STDS.* 2009;23:699-714.
 37. Swift A, Liew S, Weinkle S, Garcia JK, Silberberg MB. The Facial Aging Process From the "Inside Out". *Aesthet Surg J.* 2021 Sep 14;41(10):1107-1119. doi: 10.1093/asj/sjaa339.
 38. Tam E, Choo JPS, Rao P, Webb WR, Carruthers JDA, Rahman E. A Systematic Review on the Effectiveness and Safety of Combining Biostimulators with Botulinum Toxin, Dermal Fillers, and Energy-Based Devices. *Aesthetic Plast Surg.* 2024 Dec 24. doi: 10.1007/s00266-024-04627-5
 39. Vallejo A, Garcia-Ruano AA, Pinilla C, Castellano M, Deleyto E, Perez-Cano R. Comparing Efficacy and Costs of Four Facial Fillers in Human Immunodeficiency Virus-Associated Lipodystrophy: A Clinical Trial. *Plast Reconstr Surg.* 2018 Mar;141(3):613-623. doi: 10.1097/PRS.0000000000004173.
 40. Waibel J, Ziegler M, Nguyen TQ, Le JHTD, Qureshi A, Widgerow A, Meckfessel M. Comparative Bulk RNA-Seq Analysis of Poly-L-Lactic Acid Versus Calcium Hydroxylapatite Reveals a Novel, Adipocyte-Mediated Regenerative Mechanism of Action Unique to PLLA. *Dermatol Surg.* 2024 Nov 1;50(11S):S166-S171. doi: 10.1097/DSS.0000000000004425.
 41. Wu DC, Goldman MP. Randomized, Double-Blinded, Sham-Controlled, Split-Hand Trial Evaluating the Safety and Efficacy of Triamcinolone Acetate Injection After Calcium Hydroxylapatite Volume Restoration of the Dorsal Hand. *Dermatol Surg.* 2018 Apr;44(4):534-541. doi: 10.1097/DSS.0000000000001325.
 42. Yutskovskaya YA, Kogan EA. Improved neocollagenesis and skin mechanical properties after injection of diluted calcium hydroxylapatite in the neck and décolletage: a pilot study. *J Drugs Dermatol.* 2017;16(1):68-74
 43. Zerbinati N, Calligaro A. Calcium hydroxylapatite treatment of human skin: evidence of collagen turnover through picrosirius red staining and circularly

polarized microscopy. *Clin Cosmet Investig Dermatol*. 2018 Jan 15;11:29-35. doi: 10.2147/CCID.S143015.

44. Zhang Z, Zhang C, Guo Q, Ma G, Shen L, Yu H, Lin B, Lu N, Huang K. Application of Recombinant Collagen Type I Combined with Polyaspartic Acid in Biomimetic Biomineralization. *Zhongguo Yi Xue Ke Xue Yuan Xue Bao*. 2017 Jun 20;39(3):318-323. doi: 10.3881/j.issn.1000-503X.2017.03.004.

APÊNDICE A

Dados do dispositivo REJUBELA e das IFUs de dispositivos similares disponíveis no mercado nacional registrados na ANVISA.

As informações contidas neste Apêndice foram copiladas integralmente das IFUs do site da ANVISA, cujos endereços eletrônicos estão disponíveis para consulta.

DISPOSITIVOS – DADOS GERAIS							
NOME COMERCIAL	REJUBELA Produto PHD	RENNOVA® DIAMOND INTENSE Produto Similar 1 (S1) https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351128008202385/?nomeProduto=RENNOVA	RADIESSE® Duo Produto Similar 2 (S2) https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351042639201707/?nomeProduto=radiesse	HARMONIZE GOLD® Produto Similar 3 (S3) https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351378460202213/?nomeProduto=HARMONIZE%20GOLD%C2%AE	STIIM® Produto Similar 4 (S4) https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351218411202133/?nomeProduto=STIIM	EVOSCULPT®300 Produto Similar 5 (S5) https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351030824202350/?nomeProduto=EVO SCULPT	Similaridade do REJUBELA com produtos similares
NOME TÉCNICO	Implantes Injetáveis	Implantes Absorvíveis	Implantes Injetáveis	Implantes Absorvíveis	Implantes Absorvíveis	Implantes Absorvíveis	(S1) (S2) (S3) (S4) (S5)
FABRICANTE	PHD Pharma Ltda	Dr. Korman Laboratories Ltd. - Israel	Merz North America, Inc. - Estados Unidos Da América	MTC Medical Comercio Industria Importação E Exportação De Produtos Biomédicos Ltda - Brasil	CG Bio Co., Ltd. - Coréia do Sul	Allanmar Internacional Company S.R.L. - Argentina	Não se aplica
CLASSE DE RISCO	IV - Máximo Risco	IV - Máximo risco	IV - Máximo Risco	IV - Máximo Risco	IV - Máximo Risco	IV - Máximo Risco	S1) (S2) (S3) (S4) (S5)
Nº DE REGISTRO NA ANVISA	-	80451960249	80829430004	80434370002	10378640018	80520090058	Não se aplica

COMPOSIÇÃO (FRASCO CONTENDO O PÓ LIOFILIZADO)	Hidroxiapatita de cálcio, Manitol, CMC; Glicerina, Água para injetável.	Hidroxiapatita de cálcio, Tampão Fosfato, Glicerol, Carboximetilcelulose	Hidroxiapatita de cálcio, Água Estéril para Injeção, Glicerina e Carboximetilcelulose de Sódio	Hidroxiapatita de cálcio, carmelose sódica (carboximetilcelulose), metilparabeno, solução tampão fosfato pH 7 e água estéril para injeção.	Hidroxiapatita de cálcio (CaHA) biocompatíveis e biodegradáveis suspensas em um gel, veículo estéril composto por água para injeção, glicerina e carboximetilcelulose de sódio	Hidroxiapatita de cálcio Carboximetilcelulose de sódio, glicerina anidra, fosfato de sódio dibásico, fosfato de sódio monobásico, cloreto de sódio e água para injeção	(S1) (S2) (S4) (S5)
Descrição	Suspensão estéril, apirogênico, de origem não animal, já reconstituída a partir de microesferas de CaHA, pela adição de manitol e água esterilizada para injeção.	Renova® Diamond Intense é um implante dérmico biodegradável, viscoso apirogênico, semissólido, opaco, injetável e estéril. O Renova® Diamond Intense consiste em microesferas sintéticas de hidroxiapatita de cálcio (diâmetro de 25-45 um), suspensas em um veículo de gel aquoso.	O RADIESSE® Duo Consiste em um implante injetável, subdérmico, semissólido, coesivo e totalmente biodegradável, apirogênico, isento de látex, esterilizado por vapor. O principal componente deste implante é a hidroxiapatita de cálcio sintética, um material biocompatível. A natureza semissólida do implante é originada pela suspensão da hidroxiapatita de cálcio em um veículo à base de gel, constituído principalmente por água (água estéril para injeção USP), carboximetilcelulose	Implante injetável de hidroxiapatita de cálcio (gel de CaHA), HARMONIZE GOLD®30%, apresenta em sua composição hidroxiapatita de cálcio, carmelose sódica (carboximetilcelulose), metilparabeno, solução tampão fosfato pH 7 e água estéril para injeção. É indicado para o preenchimento dos tecidos moles subdérmicos profundos, tais como a correção de rugas e definição de contorno facial, pela bioestimulação de colágeno.	O STIIM é um implante subdérmico estéril, não pirogênico, semissólido e coeso e não possui látex em sua composição. O STIIM contém micropartículas de hidroxiapatita de cálcio (CaHA) biocompatíveis e biodegradáveis suspensas em um gel veículo estéril composto por água para injeção, glicerina e carboximetilcelulose de sódio. O STIIM (0,3 ml, 0,8 ml, 1,0 ml e 1,5 ml) tem uma faixa de tamanho de partículas de CaHA de 25 a 45 micrômetros e deve ser injetado com uma agulha de calibre 25 a 27G.	Evosculpt® 300mg é um implante viscoso e injetável de hidroxiapatita de cálcio, carboximetilcelulose de sódio, glicerina anidra, fosfato de sódio dibásico, fosfato de sódio monobásico, cloreto de sódio e água para injeções, viscoso, estéril pelo método de calor úmido	(S1) (S2) (S3) (S4) (S5)

			<p>de sódio (USP) e glicerina (USP). O gel contendo CaHA é formulado para estimular um aumento na produção de colágeno e elastina na região tratada. As fibras elásticas e de colágeno estão em meio à matriz extracelular (MEC) da derme e são responsáveis por importantes propriedades biomecânicas da pele. O resultado é uma restauração e volumização de longa duração, com melhora da flacidez e firmeza da pele nas áreas injetadas pela bioestimulação de colágeno, embora não permanente</p>				
Formas de apresentação	<p>Uma embalagem terciária tipo estojo contendo: 1 embalagem secundária tipo blister, selado com papel laqueado; 1 embalagem primária tipo seringa de vidro esterilizada e preenchida com 2 ml; 1 instrução de uso; 3</p>	<p>Cada embalagem contém: Uma seringa descartável graduada e preenchida com 1,25mL de Rennova® Diamond Intense. Duas agulhas estéreis de parede fina 27G x ½" (TSK Laboratory). Um folheto de instruções de uso. *</p>	<p>RADIESSÉ® Duo é fornecido numa seringa esterilizada preenchida para uso único. Cada embalagem externa contém uma seringa de 15,cc ou 3,0cc, um folheto de instruções, 3 etiquetas de</p>	<p>HARMONIZE GOLD®30% é um gel estéril fornecido numa seringa esterilizada preenchida para uso único. Cada embalagem contém 01 seringa (1,0cc), 01 folheto de instruções de uso e 1 a 10 etiquetas de rastreabilidade.</p>	<p>Não possui</p>	<p>Evosculpt® 300mg é um gel acondicionado em seringas graduadas estéreis, de uso único, preenchidas de 1,0ml. A sua embalagem secundária consiste em blisters rígidos selados a quente de folhas ou bolsas de poliéster (PET) que contém 1</p>	<p>(S1) (S2) (S3) (S5)</p>

	etiquetas de rastreabilidade	Duas etiquetas de rastreabilidade.	rastreabilidade, duas agulhas esterilizadas, apenas para uso único. As dimensões das agulhas encontram-se especificadas na embalagem externa.			seringa pré-cheia nos volumes acima mencionados. A embalagem terciária é uma caixa cartonada contendo o número de seringas indicadas na etiqueta, as respectivas instruções de utilização e um conjunto de etiquetas para o médico e para o doente, de forma a garantir a rastreabilidade. Essas caixas são lacradas com saquinhos de celofane para que sua embalagem seja inviolável. Cada caixa contém 1 (uma) seringa de 1mL, 1 (um) folheto com instruções de uso e um conjunto de 3 (três) etiquetas para assegurar a rastreabilidade.	
--	------------------------------	------------------------------------	---	--	--	---	--

Continua

Continuação

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

	USO PRETENDIDO
REJUBELA	Dispositivo médico implantável, de utilização subdérmica, destinado a melhoria da flacidez cutânea decorrente do processo de envelhecimento tanto por fatores intrínseco e extrínseco, correção volumétrica de áreas deprimidas, como sulcos, rugas, depressões cutâneas e cicatrizes atróficas.
RENNOVA® DIAMOND INTENSE Produto Similar 1 (S1)	Indicado para implante subdérmico para correção de rugas e sulcos faciais, de moderados a graves, como os sulcos nasolabiais. Além disso, destina-se à restauração e/ou correção dos sinais de perda de gordura facial (lipoatrofia) em pessoas com o vírus da imunodeficiência humana.
RADIESSE® Duo Produto Similar 2 (S2)	Cirurgia plástica e reconstrutiva, incluindo o preenchimento profundo dos tecidos moles subdérmicos, tais como correção de rugas e de sulcos moderados a severos (como os sulcos nasolabiais), contorno e melhora da flacidez e firmeza da pele nas áreas injetadas, pela bioestimulação de colágeno. Restauração e / ou correção dos sinais de perda de gordura facial (lipodistrofia) em pessoas com o vírus da imunodeficiência humana (HIV). Correção da perda de volume do dorso das mãos, rejuvenescimento das mãos
HARMONIZE GOLD® Produto Similar 3 (S3)	Indicado para o preenchimento de tecidos moles subdérmicos profundos, nas correções dos sulcos severos a moderados e na definição de contorno facial. Na restauração e/ou correção dos sinais de perda de gordura facial (lipodistrofia), pela bioestimulação de colágeno
STIIM Produto Similar 4 (S4)	Preenchedor subdérmico para aumento de tecidos moles profundos tais como: rugas e sulcos, moderados a severos (como os sulcos nasolabiais), contorno facial e melhora da flacidez e firmeza da pele através da bioestimulação de colágeno nas áreas injetadas. como da face, pescoço, área do decote, dorso das mãos, abdômen, coxas e zona braquial, braços etc.
EVOSculpT®300 Produto Similar 5 (S5)	É indicado como um preenchedor de tecido para implantação no plano subcutâneo profundo. Ele deve ser implantado por um profissional adequadamente treinado para: Correção de rugas e sulcos moderados a graves (como sulcos nasolabiais); Correção de sinais de perda de gordura facial (lipoatrofia) em portadores do vírus da imunodeficiência humana (HIV); Preenchimento do dorso das mãos.
SIMILARIDADE DO REJUBELA COM PRODUTOS SIMILARES	(S1) (S2) (S3) (S4) (S5)

	LOCAL DE CONTATO NO CORPO
REJUBELA	Aplicação facial e corporal.
RENNOVA® DIAMOND INTENSE Produto Similar 1 (S1)	Têmpora, malar, meio da face/ bochecha, ponte nasal, dobras nasolabiais, linhas de marionete, contorno da mandíbula, sulcos e queixo.
RADIESSE® Duo Produto Similar 2 (S2)	Mãos, face, abdômen, coxas e zona braquial, braços, pescoço, área do decote.
HARMONIZE GOLD® Produto Similar 3 (S3)	Região temporal, Cicatriz de acne, Face média e inferior, Face média e inferior, Contorno da mandíbula, Lipoatrofia facial, Bochecha.
STIIM Produto Similar 4 (S4)	Face, pescoço, área do decote, dorso das mãos, abdômen, coxas e zona braquial, braços etc.
EVOSculpT®300 Produto Similar 5 (S5)	Tecido mole subcutâneo profundo. Face e mãos.
SIMILARIDADE DO REJUBELA COM PRODUTOS SIMILARES	(S1) (S2) (S3) (S4) (S5)
	MECANISMO DE AÇÃO
REJUBELA	Rejubela é composto de partículas de hidroxiapatita de cálcio suspensas em um gel viscoso de carboximetilcelulose, manitol, glicerina e água estéril para injetável (veículo). Após a implantação do produto, a sua ação imediata é produzir um efeito preenchedor para

	<p>volumização. Concomitantemente, ocorre o aumento de colágeno, elastina, proteoglicanos e fibroblastos devido à interação célula-biomaterial. O gel de CMC é absorvido pelo organismo entre 1 a 3 meses, pela ação de macrófagos, enquanto as microesferas de hidroxiapatita permanecem no local implantado, estimulando a formação de novo colágeno pelos fibroblastos. Consequentemente, o preenchimento é gradualmente substituído por tecido conjuntivo autógeno, resultando na bioestimulação de colágeno. O efeito após a intervenção permanece visível entre 12 e 18 meses</p>
<p>RENNOVA® DIAMOND INTENSE Produto Similar 1 (S1)</p>	<p>Não cita</p>
<p>RADIESSE® Duo Produto Similar 2 (S2)</p>	<p>Ele atua através da adição do volume de tecido, restaurando ou aumentando os contornos da pele, conforme a quantidade desejada de correção. A matriz de gel CaHA é formulada para estimular um aumento na produção de colágeno na região injetada com melhora da flacidez e firmeza da pele (como em áreas da face, abdômen, coxas e zona braquial, braços, pescoço, área do decote e etc). Colágeno e elastina são componentes da matriz extracelular (ECM) que conferem importantes propriedades biomecânicas à pele. O resultado é uma restauração e volumização de longa duração, com melhora da flacidez e firmeza da pele nas áreas injetadas pela bioestimulação de colágeno, embora não permanente</p>
<p>HARMONIZE GOLD® Produto Similar 3 (S3)</p>	<p>HARMONIZE GOLD®30% é composto por microesferas de hidroxiapatita de cálcio (CaHA) com diâmetro entre 25 µm e 45 µm, suspensas em um veículo à base de gel, cuja composição inclui carmelose sódica (carboximetilcelulose), metilparabeno, solução tampão fosfato pH 7 e água estéril para injeção. Ele atua através da adição de volume ao tecido, restaurando e/ou aumentando os contornos da pele, conforme a quantidade desejada de correção, sendo a duração média do efeito do preenchimento de 1 ano. Tem efeito bioestimulador pela ação das partículas (CaHa) que estimulam os fibroblastos a sintetizarem e organizar a matriz extracelular o que culmina com deposição de colágeno promovendo uma melhoria da qualidade da pele.</p>
<p>STIIM Produto Similar 4 (S4)</p>	<p>Se você precisa ou precisar de mais informações, entre em contato com o fabricante ou representantes locais.</p>
<p>EVOSculpT®300 Produto Similar 5 (S5)</p>	<p>Não cita</p>
<p>SIMILARIDADE DO REJUBELA COM PRODUTOS SIMILARES</p>	<p>(S2) (S3)</p>

	CONTRAINDICAÇÕES
REJUBELA	Este produto não deve ser usado em paciente com inflamação ou infecção (aguda ou crônica) e/ou próxima da área de tratamento e/ou patologias de pele; este produto não deve ser usado em nenhuma pessoa que tenha hipersensibilidade a qualquer um dos componentes presentes na formulação; não injete em vasos sanguíneos. Evitar a perfuração ou compressão de vasos, nervos ou outras estruturas vulneráveis; contraindicado em pacientes com história de reações anafiláticas e/ou alergias múltiplas; em pacientes com predisposição para desenvolver inflamações da pele e naqueles com tendência para desenvolver cicatrizes hipertróficas ou queloides; para implantação na epiderme ou como substituto da pele. Implantação na epiderme ou derme superficial pode gerar complicações como formação de fístulas, infecções, extrusões, formação de nódulos e induração; Injeções em regiões que contenham corpos estranhos como outros implantes (silicone, por exemplo); Uso em pacientes menores de 18 anos, gestantes ou em fase de amamentação.
RENNOVA® DIAMOND INTENSE Produto Similar 1 (S1)	Pacientes com sensibilidade conhecida a qualquer um dos ingredientes do Rennova Diamond Intense. Pacientes com histórico de reações anafiláticas e/ou alergias graves. Pacientes que sofrem de doenças de pele ou condições anormais da pele. Pacientes que sofrem de uma infecção ou inflamação (aguda ou crônica) no local ou próximo do local de tratamento. Pacientes suscetíveis à formação de queloides, cicatrização hipertrófica ou desenvolvimento de condições inflamatórias da pele. Pacientes com cicatrização comprometida em função de distúrbios sistêmicos, uso de medicamentos ou com tecido não saudável ou pouco vascularizado. Pacientes que sofrem de sangramento prolongado ou cicatrização de tecidos devido a condições médicas ou uso de medicamentos. Gestantes ou lactantes. Pacientes com menos de 18 anos. Injeção em regiões que contenham corpos estranhos como outros implantes (silicone, por exemplo). Injeção nas áreas glabellar ou periocular. Injeção nos lábios e região perioral. Injeção em vasos sanguíneos. Injeção na epiderme ou derme superficial.
RADIESSE® Duo Produto Similar 2 (S2)	alergias graves que se manifestaram por um histórico de anafilaxia, ou histórico ou presença de alergias graves múltiplas. Se o paciente apresentar uma inflamação ativa na pele ou infecção na área de tratamento ou próximo a área a ser tratada, deve ser suspenso até que o processo inflamatório ou infeccioso seja controlado. Em pacientes com hipersensibilidade conhecida a qualquer um dos componentes. Em pacientes com susceptibilidade aumentada a processos inflamatórios da pele e à cicatrização hipertrófica queloidal. Para implantação na epiderme ou como substituto da pele. Implantação na epiderme ou derme superficial pode gerar complicações como formação de fístulas, infecções, extrusões, formação de nódulos e induração. Para injeção na região glabellar. Uma maior incidência de necrose localizada tem sido associada à injeção glabellar. Complicações associadas a outros injetáveis indicam que a injeção forçada em vasos dérmicos superficiais da região glabellar pode resultar em oclusão vascular. Na presença de corpos estranhos, tais como silicone líquido ou outros materiais particulados. Áreas onde há uma cobertura inadequada de tecido saudável, vascularizado.

	Em pacientes com distúrbios sistêmicos que causem má cicatrização ou levará à deterioração do tecido sobre o implante. Pacientes com distúrbios de coagulação
HARMONIZE GOLD® Produto Similar 3 (S3)	Pacientes com hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula. Pacientes com susceptibilidade aumentada e tendências a desenvolver cicatrizes hipertróficas e queloides. Pacientes que apresentem histórico de alergias graves. Pacientes imunodeprimidos ou com doenças autoimunes. No caso de antecedentes ou doença autoimune evolutiva; no tratamento de imunossupressão; em qualquer desordem ou infecção cutânea evolutiva; em lesões de herpes ativa (obs: em casos de antecedentes herpéticos, é qualquer reação inflamatória proveniente de injeções. Mulheres grávidas ou em período de lactação. O tratamento deve ser suspenso se o paciente apresentar inflamação cutânea ou infecção na área de tratamento ou próximo a área a ser preenchida.
STIIM Produto Similar 4 (S4)	STIIM é contraindicado para pacientes com: Alergias graves manifestadas por uma história de anafilaxia ou histórico ou presença de alergias múltiplas e graves; distúrbios de coagulação; hipersensibilidade conhecida para qualquer um dos componentes do STIIM.
EVOSCULPT®300 Produto Similar 5 (S5)	<p>Pacientes com infecções agudas ou crônicas não tratadas ou com condição geral comprometida. Pacientes suscetíveis a desenvolver cicatrizes hipertróficas ou quelóides. Pacientes com histórico de doença auto-imune, em tratamento com terapia imunológica. Pacientes com distúrbios de coagulação. Mulheres grávidas, amamentando e pacientes menores de 18 anos. Não deve ser utilizado em locais anatômicos onde há doença de pele ativa, inflamação ou outras condições relacionadas. Não deve ser utilizado em locais com doenças de pele ativas, inflamações ou outras condições relacionadas estão presentes. Não deve ser injetado nas pálpebras, olheiras, vasos sanguíneos, ossos, tendões, ligamentos. Não utilizar imediatamente antes ou depois de tratamento a laser, peeling químico ou dermoabrasão. Em caso de peeling superficial, é recomendado não injetar se a reação causada pelo peeling for muito importante. Nas lesões causadas pelo herpes, o uso é absolutamente contra-indicado. Qualquer reação inflamatória de injeções também é uma contra-indicação. Não é aconselhável aplicar em membranas mucosas e semi-mucosas ou em locais</p> <p>onde o tecido subcutâneo é deficiente, tais como por exemplo, áreas próximas aos olhos. Não é adequado para corrigir rugas superficiais, nem para injeções em áreas onde a pele é fina. Pacientes com hipersensibilidade conhecida a qualquer um dos componentes. A implantação na derme pode causar complicações, tais como a formação de fistulas, infecção, extrusão, formação de nódulos, endurecimento e edema. O produto não é destinado à correção de sulcos glabellares. Uma incidência mais elevada de necrose localizada tem sido associada à injeção glabellar. Complicações associadas a outros injetáveis indicam que a injeção forçada nos vasos dérmicos superficiais da glabella pode causar movimento retrógrado nas artérias da retina e levar à oclusão da retina e causar oclusão vascular. Não deve ser usado em áreas onde há cobertura inadequada de tecido saudável e bem vascularizado. Não deve ser usado em pacientes com distúrbios sistêmicos que causem a cicatrização de feridas ou que levem a deterioração do tecido sobre o implante. Evosculpt 300mg injetável é contra-indicado para pacientes com distúrbios hemorrágicos.</p>

SIMILARIDADE DO REJUBELA COM PRODUTOS SIMILARES	(S1) (S2) (S3) (S4) (S5)
	ADVERTÊNCIAS
REJUBELA	<p>Não utilizar o REJUBELA caso a embalagem esteja violada ou com algum dano; verificar a data da validade do produto na embalagem; somente o conteúdo da seringa é estéril; não deve ser usado em locais com doença ativa, tais como inflamação, infecção e tumores ou, ainda, que estejam próximos ou no local desejado do tratamento; A introdução do produto na vascularização pode levar à embolização, oclusão dos vasos, isquemia ou infarto. Eventos adversos raros, mas graves, associados à injeção intravascular de preenchedores de tecidos moles na face foram relatados e incluem deficiência visual temporária ou permanente, cegueira, isquemia cerebral ou hemorragia cerebral, levando a acidente vascular cerebral, necrose da pele e danos às estruturas faciais subjacentes; Interromper imediatamente a injeção se um paciente apresentar algum dos sintomas a seguir, incluindo alterações da visão, sinais de acidente vascular cerebral, embranquecimento da pele ou dor incomum durante ou logo após o procedimento; Os pacientes devem receber atendimento médico imediato e, possivelmente, avaliação por um médico especialista, caso ocorra uma injeção intravascular; O produto não deve ser injetado em tecidos de cicatrizes e cartilagem; não deve ser usado após peeling químico ou em concomitância com terapias cutâneas; não reutilizar; não reesterilizar; não reutilizar as agulhas; não tentar endireitar a agulha. Em caso de obstrução de agulha não pressionar a haste do embolo da seringa. Interrompa a aplicação e substitua a agulha; Dar o descarte correto da seringa e agulhas.</p>
RENOVA® DIAMOND INTENSE Produto Similar 1 (S1)	<p>Não deve ser injetado nas pálpebras. Não deve ser usado em locais com doença ativa, tais como inflamação, infecção e tumores ou, ainda, que estejam próximos ou no local desejado do tratamento. Não deve ser injetado nos vasos sanguíneos (injeção intravascular). A introdução do produto na vascularização pode levar à embolização, oclusão dos vasos, isquemia ou infarto. Eventos adversos raros, mas graves, associados a injeção intravascular de preenchedores de tecidos moles na face foram relatados e incluem deficiência visual temporária ou permanente, cegueira, isquemia cerebral ou hemorragia cerebral, levando a acidente vascular cerebral, necrose da pele e canos as estruturas faciais subjacentes. Interromper imediatamente a injeção se um paciente apresentar algum dos sintomas a seguir, incluindo alterações da visão, sinais de acidente vascular cerebral, embranquecimento da pele ou dor incomum durante ou logo após o procedimento. Os pacientes devem receber atendimento médico imediato e, possivelmente, avaliação por um médico especialista, caso ocorra uma injeção intravascular. O produto não deve ser injetado em tecidos de cicatrizes e cartilagem. Não deve ser usado após peeling químico ou em concomitância com terapias cutâneas. Não deve ser injetado em tecidos, órgãos e outras estruturas que possam ser danificadas por um preenchimento que gere volume. Não corrija demais ou injetar em excesso a área a ser tratada. Não usar após a data de vencimento. Não usar se o rótulo estiver danificado. Não usar se a embalagem estiver aberta ou danificada. Não</p>

	<p>deve ser reesterilizado ou reutilizado, a esterilidade do produto pode ser comprometida. Não modificar o produto. A modificação pode afetar sua esterilidade e desempenho. Não usar se houver suspeita de danos ao dispositivo. * Não usar se as partículas, coloração, turvação ou separação estiverem visíveis no gel. Nunca tente endireitar uma agulha torta, descarte-a e substitua-a.</p>
<p>RADIESSE® Duo Produto Similar 2 (S2)</p>	<p>Cuidado especial deve ser tomado para evitar injetar o implante nos vasos sanguíneos, pois pode causar embolia, oclusão dos vasos, isquemia ou infarto. Portanto o produto deve ser injetado lentamente e com a menor pressão possível. Eventos adversos raros, mas graves, associados à injeção intravascular de preenchimentos faciais no rosto têm sido relatados e incluem deficiência temporária ou permanente da visão, cegueira, isquemia cerebral ou hemorragia cerebral, levando a acidente vascular cerebral, necrose da pele e danos às estruturas subjacentes faciais. Deve-se parar imediatamente a aplicação se o paciente apresentar algum dos seguintes sintomas: alterações na visão, sinais de acidente vascular cerebral, branqueamento da pele ou dor incomum durante ou logo após o procedimento. Os pacientes devem receber atenção médica imediata. Uso do implante injetável RADIESSE® Duo deve ser adiado, se o paciente apresentar uma inflamação ativa na pele ou infecção na área de tratamento ou próximo a área a ser tratada, até que o processo inflamatório ou infeccioso seja controlado. Não corrija em demasia (sobrecarga) uma deficiência de contornos/ sulcos porque a depressão deve melhorar gradualmente ao longo de várias semanas conforme ocorrer o efeito do tratamento do implante injetável RADIESSE® Duo. Consulte a seção “individualização de tratamento” para obter detalhes adicionais. A segurança e eficácia para o uso nos lábios não foi ainda estabelecida. Há relatos publicados de nódulos associados com o uso de RADIESSE® Duo injetado nos lábios. Cuidados especiais devem ser tomados para evitar injetar em veias ou tendões da mão que podem causar enfraquecimento e até ruptura dos tendões e embolização ou trombose em veias. Reações ao procedimento de injeção foram observadas, consistindo principalmente em reações de curto prazo (isto é, <7 dias) como hematomas, vermelhidão e inchaço. Consulte a seção de Eventos Adversos para mais detalhes. A injeção no dorso das mãos pode causar eventos adversos que duram mais de 14 dias. Consulte as seções de eventos adversos para obter detalhes. A injeção no dorso da mão pode resultar em dificuldade temporária de atividades (48% dos pacientes do estudo relataram esse evento adverso). Fitzpatrick Skin Types IV-VI pode ter um risco aumentado de dificuldade em atividades (68% dos Tipos de Pele Fitzpatrick IV-VI relataram este evento). RADIESSE® Duo pode causar nódulos, inchaços ou protuberâncias no dorso da mão (12% relataram este evento) e pode durar até um ano. A injeção em pacientes com perda muito severa de tecido adiposo com visibilidade acentuada de veias e tendões não foi estudada. A segurança e a eficácia nesta população não foram estabelecidas. Volumes acima de 3cc de RADIESSE® Duo por mão em uma sessão de tratamento não foram estudados. Aumento de contusões está associado com maior volume de injeção. O retratamento com RADIESSE® Duo de volumes superiores a aproximadamente 1,6 cc por mão em uma sessão de tratamento pode resultar em eventos adversos aumentados (vermelhidão, dor, inchaço e dificuldade em realizar atividades).</p>
<p>HARMONIZE GOLD® Produto Similar 3 (S3)</p>	<p>Não cita</p>

<p>STIIM</p> <p>Produto Similar 4 (S4)</p>	<p>O uso do STIIM em qualquer pessoa com inflamação ativa ou infecção ativa da pele perto ou na área de tratamento deve ser adiado até que o processo inflamatório ou infeccioso tenha sido controlado. Foram observadas reações aos procedimentos de injeção do STIIM que consistem principalmente em hematomas, vermelhidão e inchaço a curto prazo (ou seja, <7 dias). Deve-se tomar cuidado especial para evitar a injeção nos vasos sanguíneos. Uma introdução à vasculatura pode ocluir os vasos e pode causar um infarto ou embolia. Não corrija demais (excesso de preenchimento) uma deficiência de contorno porque a depressão deve melhorar gradualmente dentro de várias semanas à medida que o efeito do tratamento com o STIIM ocorre. A segurança e a eficácia do STIIM para o uso labial não foram estabelecidas. Foram publicados relatos de nódulos associados ao uso do STIIM injetados nos lábios.</p>
<p>EVOSCULPT®300</p> <p>Produto Similar 5 (S5)</p>	<p>O conteúdo da seringa destina-se a um único paciente, a um único tratamento e não pode ser reesterilizado. A reutilização pode comprometer as propriedades funcionais do dispositivo e/ou causar falhas no dispositivo. A reutilização também pode criar um risco de contaminação do dispositivo e/ou causar infecção no paciente ou infecção cruzada, incluindo, entre outros, a transmissão de doenças infecciosas e transferência de sangue entre pacientes. Tudo isso, por sua vez, pode levar a lesões ou doenças no paciente. A introdução do produto na vasculatura pode causar embolização, oclusão do vaso, isquemia ou infarto. Tome especial cuidado ao injetar preenchimentos de tecidos moles, por exemplo, injete o produto lentamente e aplique a menor quantidade de pressão necessária. Eventos adversos raros, porém, graves, associados à injeção intravascular de preenchedores de tecidos moles na face foram relatados e incluem deficiência visual temporária ou permanente, cegueira, isquemia cerebral ou hemorragia cerebral, levando a acidente vascular cerebral, necrose da pele e danos às estruturas faciais subjacentes. Interrompa a injeção imediatamente se um paciente desenvolver qualquer um dos seguintes sintomas, incluindo alterações na visão, sinais de derrame, pele pálida ou dor incomum durante ou logo após o procedimento. Os pacientes devem receber atenção médica imediata e possivelmente avaliação por um profissional de saúde apropriado no caso de uma injeção intravascular. Como com qualquer material implantável, as possíveis reações adversas que podem ocorrer incluem, entre outras, as seguintes: edema, inflamação, infecção, formação de fístula, extrusão, hematoma, seroma, formação de endurecimento, cicatrização inadequada, descoloração da pele e ampliação inadequada ou excessiva. Seringas, agulhas e/ou cânulas de injeção usadas e parcialmente usadas podem apresentar risco biológico e devem ser manuseadas e descartadas de acordo com as práticas médicas da instalação e os regulamentos locais, estaduais ou federais. Antes da injeção, a área deve ser totalmente desinfetada com antisséptico local. O Evosculpt 300mg é um produto de USO ÚNICO, portanto não deve ser reutilizado ou reesterilizado.</p>
<p>SIMILARIDADE DO REJUBELA COM PRODUTOS SIMILARES</p>	<p>(S1) (S2) (S4) (S5)</p>
	<p>PRECAUÇÕES</p>

<p>REJUBELA</p>	<p>Este produto só deve ser utilizado em consultórios, clínicas e ambientes hospitalares por um profissional de saúde habilitado, que esteja completamente familiarizado com o produto, técnicas, protocolos de tratamento, anatomia em torno do local da injeção e protocolo para reversão e amparo do paciente em caso de resultados indesejáveis; A injeção de um dispositivo médico está associada a risco de infecção e/ou sangramento. Devem ser seguidas as precauções-padrão associadas a materiais injetáveis; A área de tratamento deve ser limpa com antisséptico e não deve estar inflamada ou infectada. O uso de marcadores faciais ou corporais, devem ser removidos com antisséptico antes do pertyto e/ou injeção do produto. As partículas de hidroxapatita de cálcio (CaHA) do implante injetável Rejubela são radiopacas e são claramente visíveis em tomografias computadorizadas e podem ser visíveis em radiografias simples e normais. A composição do produto é compatível com campos utilizados em exames de imagem por ressonância magnética; Em pacientes com falhas de coagulação ou em terapia anticoagulante concomitante estão em maior risco de formação de hematoma, contusão e/ou sangramento no local da injeção. As suspenções dos mesmos, devem ser autorizadas pelos seus respectivos médicos; A injeção do implante injetável Rejubela em pacientes com histórico de erupção herpética anterior pode ser associada com a reativação do vírus do herpes; O uso do Rejubela no dorso da mão pode resultar em inchaço significativo do dorso da mão. Os pacientes devem ser instruídos a remover os adereços antes do tratamento e até que o inchaço seja resolvido para evitar o comprometimento da circulação do dedo; Não foram encontrados dados clínicos relacionados a eficiência e tolerância da injeção de produtos similares em pacientes com histórico ou sofrendo de doença autoimune ou deficiência autoimune ou ainda em terapia imunossupressora; É recomendável não injetar em um local que tenha sido tratado com um implante permanente; A segurança e a eficácia deste produto não foram avaliadas em pacientes grávidas, lactantes ou menores de 18 anos de idade; Não foram realizados estudos de interação deste produto com drogas ou outras substâncias ou implantes;</p> <p>Pacientes em uso de medicação anticoagulante ou em uso de substâncias que podem prolongar o sangramento (varfarina, ácido acetilsalicílico, anti-inflamatórios não esteroides ou outras substâncias conhecidas por aumentar o tempo de coagulação, como suplementos de ervas com alho ou ginkgo-biloba, vitamina E, cápsulas de óleo de peixe etc.) deve ser avisado do potencial aumento dos riscos de sangramento e hematomas durante a injeção.</p>
<p>RENOVA® DIAMOND INTENSE</p> <p>Produto Similar 1 (S1)</p>	<p>E necessário ter um cuidado especial para evitar a perfuração ou compressão de vasos, nervos ou outras estruturas vulneráveis. Deve ser aplicado por profissionais de saúde que receberam treinamento específico sobre técnicas de injeção de preenchimento dérmico. De ser aplicado apenas por profissionais de saúde com treinamento, experiência e conhecimento adequados sobre a anatomia do local da injeção e áreas dispositivo, o procedimento e as técnicas de aplicação. Ao usar o dispositivo, e necessário ter um discernimento clínico com respeito à sua aplicação. Em todos os casos, o usuário deve seguir práticas médicas corretas. Exclusivo para uso em um único paciente. Produto de uso único. Proibido reprocessar.</p> <p>Somente o conteúdo da seringa é estéril. Para uso apenas em condições estéreis. Recomenda-se o uso conforme fornecido. A modificação do Rennova -Diamond Intense pode prejudicar sua esterilidade e desempenho. Profissional de saúde deve estar familiarizado com o dispositivo e procedimento de implantação e técnicas. Ao usar o dispositivo, o julgamento clínico deve ser feito</p>

em relação a sua aplicação. Em todos os casos, a boa prática médica deve ser seguida pelo usuário. Deve ser usado com cautela em pacientes com histórico de herpes, tratamentos dentários recentes ou infecção. Os procedimentos de injeção podem levar à reativação de infecções virais de herpes latentes ou subclínicas. Em princípios gerais, a injeção de um dispositivo médico está associada a risco de infecção e/ou sangramento. Devem ser seguidas as precauções-padrão associadas a materiais injetáveis. Não há dados clínicos disponíveis sobre a injeção de Rennova Diamond Intense o que não ser da Reno venha sido tratada com um preenchedor. É recomendável não injetar em um local que tenha sido tratado com um implante permanente. A segurança e eficácia do Rennova Diamond Intense não foram avaliadas em pacientes com histórico de formação de quelóide, doença do tecido conjuntivo, distúrbios hemorrágicos ativos, hepatite ativa, dados laboratoriais anormais clinicamente significativos e câncer, histórico de acidente vascular cerebral/infarto do miocárdio ou terapia imunossupressora. Não há dados clínicos disponíveis sobre a eficiência e tolerância da injeção de Rennova Diamond Intense em pacientes com histórico ou atualmente de doenças autoimunes. Portanto o e profissional de saúde deve decidir tratamento corresponde e, devendo do caso a caso, específico desses pacientes. Em particular, é recomendável que esses pacientes passem por um teste preliminar da pele para verificar a hipersensibilidade e, desta forma, não injetar o produto se a doença estiver ativa. Não há dados clínicos disponíveis sobre a tolerância da injeção de Rennova Diamond Intense em pacientes com histórico de alergias graves e/ou múltiplas. Portanto, o profissional de saúde deverá decidir sobre a indicação caso a caso, de acordo com a natureza da alergia, devendo também garantir o monitoramento específico desses pacientes de risco. Em particular pode ser tomada a decisão de propor um teste cutâneo para hipersensibilidade ou um tratamento preventivo adequado antes de injetar o produto. Em caso de histórico de choque anafilático, recomenda-se não injetar o produto. Pacientes em uso de medicação anticoagulante ou em uso de substâncias podem prolongar o sangramento varfarina, ácido acetil salicílico, anti-inflamatórios não esteroides ou outras substâncias conhecidas por aumentar o tempo de coagulação, como suplementos de ervas com alho ou ginkgo-biloba etc.) deve ser avisado do potencial aumento dos riscos de sangramento e hematomas durante a injeção. Os procedimentos de injeção podem levar à reativação de herpes viral latente ou infecções subclínicas. A composição do produto é compatível com campos utilizados para ressonância magnética imagem. As partículas de hidroxapatita de cálcio (CaHA) do produto são radiopacas e são claramente visíveis em tomografias computadorizadas e podem ser visíveis na radiografia simples padrão. Pacientes precisam ser informados sobre a natureza radiopaca do implante injetável do produto, para que eles podem informar seus profissionais de saúde de cuidados primários, bem como radiologistas. A segurança dos implantes injetáveis Rennova Diamond Intense com terapias dérmicas concomitantes, irradiação UV, radiofrequência, laser ablativo ou não ablativo, procedimentos de peeling mecânico ou químico não foi avaliada em ensaios clínicos controlados. Se o tratamento a laser, peeling químico ou qualquer outro procedimento baseado na resposta dérmica ativa for considerado após o tratamento com Rennova Diamond Intense, existe um possível risco de desencadear uma reação inflamatória no local do implante. Isso também se aplica se o implante injetável Rennova Diamond Intense for administrado antes que a pele tenha cicatrizado completamente após tal procedimento. Deve-se tomar cuidado para determinar o risco versus o benefício para pacientes, com metemoglobinemia congênita com deficiências glicose-6-fosfato desidrogenase, bem como para pacientes que estão recebendo tratamento concomitante com agentes indutores de metemoglobina.

RADIESSE® Duo

Produto Similar 2 (S2)

A fim de minimizar os riscos de complicações potenciais, este produto só deve ser utilizado por profissionais de saúde que têm formação adequada, experiência e que são conhecedores sobre a anatomia em torno do local de injeção. Estes profissionais devem se familiarizar totalmente com o produto, os materiais educacionais do produto e sua instrução de uso. Os profissionais de saúde devem discutir todos os riscos potenciais com seus pacientes antes do tratamento e garantir que os pacientes estejam cientes de sinais e sintomas de complicações potenciais. Precauções universais deve ser observada quando há um potencial de contato com fluidos do corpo do paciente. A sessão de injeção deve ser realizada com técnica asséptica. Embalados para uso único em pacientes. Não reesterilize. Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada. A seringa não deve ser utilizada se a respectiva tampa ou êmbolo não estiverem no lugar adequado. As partículas de hidroxapatita de cálcio (CaHA) do implante injetável RADIESSE® Duo são radiopacas e são claramente visíveis em tomografias computadorizadas e podem ser visíveis em radiografias simples e normais. Os pacientes devem ser informados da natureza radiopaca do implante injetável RADIESSE® Duo para que eles possam informar os seus profissionais de cuidados com a saúde, bem como seus radiologistas. Em um estudo radiográfico de 58 pacientes, não houve nenhuma indicação de que o implante injetável RADIESSE® Duo tenha potencialmente mascarado tecidos anormais nem foi interpretado como tumores nas tomografias computadorizadas. Estudos de imagem não foram realizados nas mãos. Não se sabe atualmente se o RADIESSE® Duo poderia mascarar uma lesão na mão em estudos de imagem. A segurança do implante injetável RADIESSE® Duo além de 3 anos não foi investigada em ensaios clínicos. A segurança do implante injetável RADIESSE® Duo em pacientes com susceptibilidade aumentada da formação e cicatrização hipertrófica queloidal não tem sido estudada. Como com todos os procedimentos transcutâneos, o implante injetável RADIESSE® Duo acarreta um risco de infecção. As precauções padrão associadas com materiais injetáveis devem ser seguidas. A segurança do implante injetável RADIESSE® Duo para uso durante a gravidez, a amamentação ou em pacientes com menos de 18 anos não foi estabelecida. O paciente deve ser informado que deverá minimizar a exposição da área tratada à luz solar extensa ou ao calor por aproximadamente 24 horas após o tratamento ou até que qualquer inchaço e vermelhidão inicial tenha sido resolvido. Os pacientes que estão usando medicamentos que possam prolongar o sangramento, como aspirina ou varfarina, podem, como com qualquer injeção, sofrer hematomas ou sangramento no local da injeção. A segurança e a eficácia na área periorbital não foi estabelecida. Nenhum estudo de interações do implante injetável RADIESSE® Duo com medicamentos, outras substâncias ou implantes tem sido conduzido. A segurança do implante injetável RADIESSE® Duo com terapias dérmicas concomitantes, como procedimentos de epilação, radiação UV ou laser, procedimentos de peelings químicos ou mecânicos não foi avaliada em ensaios clínicos controlados. Se o tratamento com laser, peeling químico, ou qualquer outro procedimento com base na resposta dérmica ativa for considerado após o tratamento com o implante injetável RADIESSE® Duo, existe um possível risco de estimular uma reação inflamatória no local do implante. Isto também se aplica se o implante injetável RADIESSE® Duo for administrado antes que a pele tenha cicatrizado completamente após tais procedimentos. A injeção do implante injetável RADIESSE® Duo em pacientes com histórico de erupção herpética anterior pode ser associada com a reativação do vírus do herpes. O uso de RADIESSE® Duo no dorso da mão pode resultar em inchaço significativo do dorso da mão. Os pacientes devem ser instruídos a remover joias (anéis) antes do tratamento e até que o inchaço seja resolvido para evitar o comprometimento da circulação do dedo. O uso de RADIESSE® Duo no dorso da mão em pacientes com doenças, lesões ou incapacidades da mão não foi estudado. O cuidado

	<p>deve ser usado no tratamento de pacientes com doença autoimune que afeta as mãos, implantes de mão, contratura de Dupuytren, histórico de tumor na mão, malformações vasculares, doença de Raynaud e pacientes com risco de ruptura do tendão. Para ajudar a evitar quebra de agulhas, não tente endireitar uma torta. Descarte e complete o procedimento com uma agulha de reposição. Após o uso, as seringas e agulhas podem ser riscos biológicos potenciais. Manuseie adequadamente e elimine de acordo com a prática médica aceita e os requisitos locais, estaduais e federais aplicáveis</p>
<p>HARMONIZE GOLD® Produto Similar 3 (S3)</p>	<p>Procedimento de aplicação do HARMONIZE GOLD®30% deve ser realizado cuidadosamente para evitar injetar o implante nos vasos sanguíneos, pois pode causar embolia, oclusão dos vasos, isquemia ou enfarto. Tempo - O período de degradação e absorção do HARMONIZE GOLD®30% é de no mínimo 90 dias. O volume máximo de HARMONIZE GOLD®30% a ser injetado por procedimento não deve ultrapassar os valores descritos no QUADRO 1 -VOLUME DE HARMONIZE GOLD®30% INJETADO POR REGIÃO. O HARMONIZE GOLD®30% devem injetado lentamente e com a menor pressão possível. Não aplicar o HARMONIZE GOLD®30% se o paciente apresentar qualquer tipo de inflamação na pele ou infecção na área de tratamento. Aguardar até a reversão completa do processo inflamatório ou infeccioso. O HARMONIZE GOLD®30% é um produto que deve ser administrado somente por profissionais Médicos e Odontólogos de preferência com treinamento em técnicas de implantes injetáveis. A utilização de micro-cânulas é recomendada para diminuir o risco de injeção intravascular.</p>
<p>STIIM Produto Similar 4 (S4)</p>	<p>As partículas de hidroxapatita de cálcio (CaHA) do STIIM são radiopacas e são claramente visíveis nas tomografias computadorizadas e podem ser visíveis em um raio-X padrão. Os pacientes devem ser informados sobre a natureza radiopaca do STIIM, para que possam informar seus profissionais de saúde da atenção básica, bem como radiologistas. O STIIM só deve ser utilizado por prestadores de cuidados de saúde experientes na correção de deficiências de volume após se familiarizar totalmente com o produto, o material educativo do produto e instruções completas. O STIIM é embalado para uso em um único paciente. Não reesterilizar. Não use se a embalagem estiver aberta ou danificada. Não use se a tampa da seringa ou o êmbolo da seringa não estiverem no lugar. A segurança e a eficácia a longo prazo do STIIM após um ano não foram investigadas em ensaios clínicos. A segurança do STIIM não foi estudada em pacientes com maior suscetibilidade à formação de queloides e à cicatrização hipertrófica. Como em todos os procedimentos transcutâneos, a injeção do STIIM traz um risco de infecção. Devem ser seguidas precauções padrão associadas a materiais injetáveis. Não foi estabelecida a segurança do STIIM para uso durante a gravidez, em mulheres lactantes ou em pacientes com menos de 20 anos de idade. Pacientes que usam medicamentos que podem prolongar o sangramento, como aspirina ou varfarina, podem experimentar, como com qualquer injeção, um aumento de hematomas ou sangramento no local da injeção. Precauções universais devem ser observadas quando houver a possibilidade de contato com os fluidos corporais do paciente. A sessão de injeção deve ser realizada com técnica asséptica. Após o uso, seringas e agulhas de tratamento podem representar um risco potencial. Manuseie de acordo com a prática médica aceita e as exigências locais, estaduais e federais aplicáveis. O paciente deve ser informado de que a exposição da área tratada à exposição prolongada ao sol ou ao calor deve ser minimizada por aproximadamente 24 horas após o tratamento ou até</p>

	<p>que a inflamação inicial e vermelhidão tenham sido resolvidas. A segurança e eficácia do STIIM na área periorbital não foram estabelecidas. Nenhum estudo de interação do STIIM foi realizado com medicamentos, outras substâncias ou implantes.</p>
<p>EVOSCULPT®300 Produto Similar 5 (S5)</p>	<p>Para minimizar os riscos de possíveis complicações, o Evosculpt 300mg só deve ser utilizado por profissionais de saúde com treinamento adequado, experiência e que conheçam a anatomia do local da injeção e seus arredores. Eles devem se familiarizar completamente com o produto, o material fornecido com ele e as instruções de uso. A injeção deve ser estritamente no plano subcutâneo profundo, excluindo qualquer órgão ou parte de um órgão. Recomenda-se iniciar profilaxia antiviral em pacientes com histórico de Herpes Simples e Herpes Simples Labial. Evite tomar altas doses de ácido acetilsalicílico e vitamina C uma semana antes do procedimento. O tecido mole é necessário para facilitar a injeção percutânea. O tecido cicatricial e o tecido significativamente comprometido podem não aceitar o implante adequadamente. Podem ocorrer reações relacionadas à injeção, incluindo hematoma, eritema, inchaço, dor, coceira, edema, descoloração ou sensibilidade no local da injeção. Estes geralmente desaparecem espontaneamente dentro de um ou dois dias após a injeção. Podem formar-se nódulos que exijam tratamento ou remoção. Pode ocorrer uma irregularidade no implante que pode exigir um procedimento cirúrgico para corrigir. Aconselhe o paciente a não se maquiar nas 12 horas após a injeção e a evitar a exposição prolongada ao sol, raios UV, frio, temperaturas inferiores a 0°C, bem como saunas e banhos turcos durante 2 semanas após a injeção. Recomendar ao paciente que não se exponha ao sol a partir de 96 horas antes do implante, este pode sensibilizar a área a ser injetada, apresentando reações posteriores na área tratada. • O volume a ser injetado por área é o seguinte: Rugas e sulcos de moderados a severos (Linhas glabellares: 0,3 – 0,5 mL; Bochechas e região infraorbitária: 1 – 4 mL; Dobras nasolabiais: 0,5 a 1,5 mL por dobra); Perda de gordura facial 2 – 20 mL; Dorso das mãos De 1,5 mL a 3 mL por mão. do local da aplicação. O Evosculpt 300mg pode ser facilmente adicionado em injeções subsequentes, mas não pode ser facilmente removido. O prazo para reinjetar na mesma área é de 45 a 60 dias a partir da primeira aplicação, podendo reinjetar no quarto ou quinto mês a partir da primeira aplicação ou a critério do médico. A injeção desses dispositivos médicos apresenta risco de infecção. Se ocorrer infecção no local da injeção, será necessário tratamento. Se esta infecção não puder ser corrigida, pode ser necessário remover o implante com a técnica adequada a critério do médico. Não há dados clínicos disponíveis sobre a injeção deste produto médico em uma área que já foi tratada com outro produto de preenchimento e não é recomendado em locais que foram tratados com implantes permanentes (silicone líquido ou outros materiais particulados). Não há dados clínicos disponíveis sobre eficácia e tolerabilidade em pacientes com histórico ou doença autoimune conhecida. O profissional deve decidir a indicação em cada caso e exercer sobre eles uma vigilância particular. Se recomenda propor um teste duplo de antemão e não injetar se a doença estiver ativa. Não existem dados clínicos disponíveis em termos de tolerância em doentes com história de múltiplas alergias graves ou choque anafilático. O profissional deve decidir a indicação em cada caso e exercer sobre eles uma vigilância particular. Recomenda-se propor um duplo teste prévio ou estabelecer um tratamento preventivo. O produto deve ser mantido em temperatura ambiente antes da aplicação para minimizar o desconforto do paciente. Se a agulha ou a cânula estiverem obstruídas, não aumente a pressão no êmbolo, interrompa a injeção e substitua-as. Para evitar quebras, não tente endireitar a agulha ou cânula dobrada. Descarte e conclua o procedimento com uma agulha ou cânula de reposição. Verifique a integridade do protetor de esterilidade antes de usar. • Verifique a data de validade (impressa no rótulo do produto). Não reutilize. Não reesterilizar. Os pacientes tratados com anticoagulantes devem ser informados sobre o risco</p>

	aumentado de hematomas e sangramento. O uso de álcool ou drogas não é recomendado por duas semanas após a injeção. É um produto de uso único, não deve ser administrado a vários pacientes ou em mais de uma sessão. Apenas o gel é estéril, não o exterior da seringa. Não transfira para outro recipiente.
SIMILARIDADE DO REJUBELA COM PRODUTOS SIMILARES	(S1) (S2) (S3) (S4) (S5)
	EVENTOS ADVERSOS
REJUBELA	Alguns efeitos secundários não potenciais ou potenciais, podem ocorrer e o paciente deve estar ciente destes fatos. Os efeitos abaixo relacionados podem ser imediatos e/ou posteriores e/ou tardios: Após a aplicação poderá ocorrer reação inflamatória como vermelhidão, edema, eritema, inchaço, equimose e outros como coceira e dor. Normalmente estes efeitos podem se prolongar por uma semana após a aplicação. No caso dos efeitos se prolongarem além deste período, recomenda-se informar ao profissional para que ele possa propor um tratamento; Mudança na coloração da pele na região da aplicação; Hematomas; Nódulos podem aparecer na região da aplicação; alguns casos de necrose foram descritos na região glabellar, de abscesso, de granuloma e de hipersensibilidade imediata ou retardada após a aplicação de CaHA. Os seguintes eventos adversos foram citados em dados de pós comercialização de dispositivos similares, os quais foram relatados voluntariamente sem a possibilidade de estimar a frequência ou estabelecer uma relação causal com o produto, sendo eles: prurido, urticária, angioedema, inflamação, necrose, granuloma, nódulos, endurecimento, eritema, descoloração da pele, pústula, perda de cabelo, parestesia, ptose, dor, cefaleia, inchaço, assimetria, abscesso, infecção herpética incluindo herpes simples e herpes zoster, hematoma, branqueamento, bolhas, tontura, sintomas gripais, síndrome de Guillian-Barre, hiperventilação, reação isquêmica, hiperplasia linfoide, náusea, palidez depel, cicatrizes, sensibilidade ao frio, textura da pele alterada, comprometimento vascular e isquemia ocular, diplopia, deslocamento do produto, paralisia de músculos faciais, Paralisia de Bell.
RENNOVA® DIAMOND INTENSE Produto Similar 1 (S1)	Os pacientes devem ser informados de que há efeitos colaterais em potencial associados a aplicação deste produto, os quais podem ocorrer imediatamente após a aplicação ou depois. Entre eles, encontram-se: Eventos adversos comuns: Reações no local da injeção, incluindo desconforto, dor/sensibilidade, vermelhidão/eritema, vermelhidão/eritema, inchaço/edema, hematoma/equimose/hemorragia ou coceira e irritação da pele. Eventos adversos raros: Infecção, incluindo formação de pápula, reativação/ativação do vírus Herpes inflamatório/abscesso, eritema nodoso, infecção da pele (ex, erisipela, biofilmes, flegmão ou respostas sistêmicas a infecção (ex., sinusite, sintomas respiratórios e infecções, febre). Reações imunológicas e de hipersensibilidade (ou seja, no local da injeção e generalizadas), edema/inchaço, incluindo eritemas prolongado/ erupção cutânea, edema/inchaço, prurido inflamatórios/não flutuantes, intensificação ou reação alérgica/anafilaxia incluindo caroços, nódulos. Defeitos na pele/músculos, irregularidades de

	<p>contorno, desfiguração de inchaços, endurecimento, assimetrias, função muscular comprometida ou lesões ou defeitos na pele (ex., perda de pele, cicatrizes hipertróficas ou assimetria). Descoloração da pele, incluindo vermelhidão, eritema prolongado, neovascularização, Permanente, descoloração, embranquecimento, hiperpigmentação, despigmentação ou efeito Tyndall. – Comprometimento vascular, incluindo oclusão vascular/trombose/embolia, dor, branqueamento ou visão turva ou perda de visão, ou comprometimento vascular/linfático tardio, incluindo necrose do tecido, úlcera ou edema malar. Formação de granuloma de tipo de corpo estranho. Falhas de degradação do material injetado, incluindo sua migração, alteração ou reações neurológicas (no local da injeção e generalizadas, incluindo vascular cerebral (ex, hemiplegia, disartria, paralisia, fala arrastada)</p>
<p>RADIESSE® Duo Produto Similar 2 (S2)</p>	<p>Os eventos adversos observados em ensaios clínicos com o implante injetável RADIESSE® Duo incluem as reações devido à injeção, agulha.</p> <p><u>RUGAS E SULCOS</u> -Em um estudo multicêntrico, randomizado, controlado do implante injetável RADIESSE® Duo para o tratamento de sulcos nasolabiais, os eventos adversos muito comuns (> 10% dos pacientes) relatados nos primeiros 14 dias após o tratamento foram: edema, eritema, equimose, dor e prurido. Um evento incomum (0,1% a 1% dos pacientes) foi a formação de nódulo. Em outro estudo multicêntrico, randomizado com o implante injetável RADIESSE® Duo para o tratamento de lipoatrofia facial associado com HIV, os eventos adversos muito comuns (> 10% dos pacientes) relatados nos primeiros 14 dias após o tratamento foram: edema, equimose, eritema, dor, prurido e protuberância. Eventos adversos comuns (entre 1% e 10% dos pacientes) foram: rigidez, descoloração e dor de cabeça. Os eventos relatados em ambos os estudos foram geralmente leves, de curta duração, e resolvidos sem sequelas clínicas. Foi realizado um estudo pós-aprovação para recolher informação de segurança a longo prazo sobre o uso do implante injetável RADIESSE® Duo e avaliar o efeito de múltiplas injeções. Não houve relatos de eventos adversos a longo prazo neste estudo pós-aprovação. Os eventos adversos monitorizados no estudo pós-aprovação incluíram reação alérgica, equimose, edema, embolização, erosão, eritema, extrusão, granuloma, hematoma, infecção, necrose, interferência de agulha, nódulo e dor.</p> <p><u>ESTUDO FITZPATRICK TIPO DE PELE IV-VI</u> -Os eventos adversos relatados no estudo de pós-aprovação (100 pacientes) Fitzpatrick Skin Tipo IV-VI a curto prazo são: eritema, edema e equimose.</p> <p><u>DORSO DAS MÃOS</u> - Um estudo multicêntrico randomizado, mascarado com o implante injetável RADIESSE® Duo para injeções no dorso da mão incluiu como eventos muito comuns (> 10% dos pacientes) com duração de mais de 14 dias foram: inchaço e dor. Eventos adversos comuns (entre 1% e 10% dos pacientes) foram: nódulos, protuberâncias e dificuldade de realizar atividades (mãos), vermelhidão, contusão e hematoma. Todos os eventos foram resolvidos sem sequelas.</p> <p>Eventos adversos com duração superior a 14 dias: Os eventos que indivíduos e/ou profissionais de saúde relataram durar mais de 14 dias estão listados abaixo. As percentagens são o número de indivíduos que sofreram um evento adverso durante mais de 14 dias de 113 indivíduos que foram tratados no estudo. Todos os eventos foram resolvidos sem sequelas.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • 29% inchaço; • 25% dor; • 7% nódulos / protuberâncias / caroço; • 6% dificuldade em realizar atividades; • 6% vermelhidão; • 3% contusões; • 1% de hematoma
<p>HARMONIZE GOLD® Produto Similar 3 (S3)</p>	<p>Pode eventualmente ocorrer a aparição de um discreto edema ou eritema. Essas reações são passageiras e desaparecem espontaneamente depois de 24 a 48 horas. Raramente o HARMONIZE GOLD®30% podem desencadear outras reações locais, tais como, granulomas, pápulas acneicas, endurecimentos e sensação dolorosa. Pode haver endurecimento ou nódulos no ponto de injeção. Pode haver coloração na região da aplicação. Em todo caso o paciente deverá ser prevenido sobre o risco do aparecimento de tais sintomas e instruído a contatar o médico responsável imediatamente, caso ocorram. Nenhum acontecimento ou efeito indesejável grave foi observado até o momento com o HARMONIZE GOLD®30% quando observadas as indicações, recomendações, técnicas de implantação e cuidados com o manuseio. A persistência de reações inflamatórias que durem mais de uma semana ou o aparecimento de qualquer outro tipo e reação adversa deverão ser comunicados imediatamente ao médico e/ou odontólogo pelo paciente. O médico e/ou odontólogo deverá solucionar estes efeitos mediante tratamento adequado.</p>
<p>STIIM Produto Similar 4 (S4)</p>	<p>Reações foram relatadas no local do implante e injeção, em sua maioria, eventos não graves. Estes incluem: descoloração, hematoma, inchaço, formação de massa, eritema, dor, cicatriz e isquemia. A maioria dos casos de descoloração, incluindo hiperpigmentação, às vezes descrita como azul ou marrom e variando de leve a grave, ocorreu no mesmo dia do tratamento, mas também ocorreu até 6 meses após o tratamento. Esses eventos geralmente se resolvem em poucos dias. Hematoma, inchaço, eritema e dor no local do implante e/ou injeção geralmente ocorreu no mesmo dia em que o tratamento. De forma geral, se resolveu dentro de 1 a 4 semanas. Eventos adversos graves têm sido extremamente raramente relatados. Os eventos adversos graves mais relatados foram hipersensibilidade e inflamação, isquemia e descoloração no local do implante ou injeção.</p>
<p>EVOSCULPT®300 Produto Similar 5 (S5)</p>	<p>Pode eventualmente causar o aparecimento de um leve edema ou eritema. Essas reações são temporárias e desaparecem espontaneamente após 24, 48 ou 72 horas. Além disso, como em qualquer procedimento deste tipo, outras reações locais podem ser desencadeadas: granulomas, pápulas acneicas, endurecimento, sensação dolorosa, para as quais o paciente deve ser alertado o aparecimento dos sintomas acima mencionados. Endurecimento ou nódulos no ponto de injeção, por não aplicar com a técnica correta. Coloração ou descoloração da área de injeção. A persistência de reações inflamatórias além de uma semana ou o aparecimento de quaisquer outros efeitos secundários devem ser imediatamente comunicados ao médico por parte do paciente. O médico terá que resolver esses efeitos por meio de um tratamento apropriado. Vermelhidão da área ou ponto onde a agulha e/ou cânula foram inseridas. Hematomas. Infecções. Baixa eficácia ou efeito de preenchimento ruim após uma injeção de Evosculpt 300mg não aplicada no local correto e/ou plano correto e/ou quantidade insuficiente do produto necessária para a correção desejada. A pior complicação das injeções de Evosculpt 300mg ocorre quando o procedimento não é realizado por um médico treinado. Quaisquer outros efeitos colaterais não descritos que possam estar relacionados à injeção desse produto devem ser relatados ao distribuidor e/ou ao fabricante.</p>

SIMILARIDADE DO REJUBELA COM PRODUTOS SIMILARES	(S1) (S2) (S3) (S4) (S5)
	INCOMPATIBILIDADES
REJUBELA	Com outros tratamentos invasivos, ou outras terapias e implantes, como PMMA e/ou silicone.
RENNOVA® DIAMOND INTENSE Produto Similar 1 (S1)	Com outros tratamentos invasivos, ou outras terapias e implantes
RADIESSE® Duo Produto Similar 2 (S2)	Com outros tratamentos invasivos, ou outras terapias e implantes.
HARMONIZE GOLD® Produto Similar 3 (S3)	Não cita
STIIM Produto Similar 4 (S4)	Não cita
EVOSculpT®300 Produto Similar 5 (S5)	Não cita
SIMILARIDADE DO REJUBELA COM PRODUTOS SIMILARES	(S1) (S2)
	PÚBLICO-ALVO

REJUBELA	Profissionais da área da saúde habilitados, com treinamento, experiência e conhecimento adequado sobre o produto e a anatomia no local e nas proximidades da injeção
RENNOVA® DIAMOND INTENSE Produto Similar 1 (S1)	Deve ser aplicado por profissionais de saúde que receberam treinamento específico sobre técnicas de injeção de preenchimento dérmico. De ser aplicado apenas por profissionais de saúde com treinamento, experiência e conhecimento adequados sobre a anatomia do local da injeção e áreas dispositivo, o procedimento e as técnicas de aplicação
RADIESSE® Duo Produto Similar 2 (S2)	Produto só deve ser utilizado por profissionais de saúde que têm formação adequada, experiência e que são conhecedores sobre a anatomia em torno do local de injeção
HARMONIZE GOLD® Produto Similar 3 (S3)	Deve ser administrado somente por profissionais Médicos e Odontólogos de preferência com treinamento em técnicas de implantes injetáveis.
STIIM Produto Similar 4 (S4)	Prestadores de cuidados de saúde experientes na correção de deficiências de volume após se familiarizar totalmente com o produto, o material educativo do produto e instruções completas.
EVOSculpT®300 Produto Similar 5 (S5)	Ele deve ser implantado por um profissional adequadamente treinado para: Correção de rugas e sulcos moderados a graves (como sulcos nasolabiais); Correção de sinais de perda de gordura facial (lipoatrofia) em portadores do vírus da imunodeficiência humana (HIV); Preenchimento do dorso das mãos
SIMILARIDADE DO REJUBELA COM PRODUTOS SIMILARES	(S1) (S2) (S3) (S4) (S5)
	PERÍODO/TEMPO DE USO
REJUBELA	O efeito de volume duradouro após a intervenção permanece visível entre 12 e 18 meses.
RENNOVA® DIAMOND INTENSE	O prazo médio de absorção/degradação do produto após implantação é de 12 a 18 meses. Em alguns casos aproximadamente 24 meses. No entanto pode variar conforme o metabolismo de cada indivíduo o número de tratamentos necessários: Um ou duas sessões de 10 a

Produto Similar 1 (S1)	15 minutos. Frequência de retratamento, que varia de 4 a 6 meses a 9 a 12 meses dependendo da área tratada e da gravidade do déficit de profundidade
RADIESSE® Duo Produto Similar 2 (S2)	Resultado é uma restauração e volumização de longa duração.
HARMONIZE GOLD® Produto Similar 3 (S3)	Duração média do efeito do preenchimento de 1 ano.
STIIM Produto Similar 4 (S4)	A degradação começa 26 semanas após a injeção e é considerada quase absorvida às 52 semanas. O período de biodegradação completo esperado é de 2,5 anos com base nos estudos realizados.
EVOSculpT®300 Produto Similar 5 (S5)	O prazo para reinjetar na mesma área é de 45 a 60 dias a partir da primeira aplicação, podendo reinjetar no quarto ou quinto mês a partir da primeira aplicação ou a critério do médico.
SIMILARIDADE DO REJUBELA COM PRODUTOS SIMILARES	(S1) (S2) (S3) (S4) (S5)
	VEZES DE USO
REJUBELA	Produto de uso único, proibido reprocessamento
RENNOVA® DIAMOND INTENSE Produto Similar 1 (S1)	Produto de uso único, proibido reprocessamento
RADIESSE® Duo Produto Similar 2 (S2)	Produto de uso único, proibido reprocessamento

HARMONIZE GOLD® Produto Similar 3 (S3)	Produto de uso único, proibido reprocessamento
STIIM Produto Similar 4 (S4)	Produto de uso único, proibido reprocessamento
EVOSCULPT®300 Produto Similar 5 (S5)	Produto de uso único, proibido reprocessamento
SIMILARIDADE DO REJUBELA COM PRODUTOS SIMILARES	(S1) (S2) (S3) (S4) (S5)
	MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO
REJUBELA	Esterilizado por calor úmido.
RENNOVA® DIAMOND INTENSE Produto Similar 1 (S1)	Radiação gama
RADIESSE® Duo - Produto Similar 2 (S2)	Esterilizado por vapor.
HARMONIZE GOLD® - Produto Similar 3 (S3)	Esterilizado por calor seco.
STIIM - Produto Similar 4 (S4)	Esterilizado por vapor.
EVOSCULPT®300 - Produto Similar 5 (S5)	Esterilizado por vapor.

SIMILARIDADE DO REJUBELA COM PRODUTOS SIMILARES	(S2) (S4) (S5)
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS	
	Validade
REJUBELA	3 anos
RENNOVA® DIAMOND INTENSE Produto Similar 1 (S1)	36 meses
RADIESSE® Duo Produto Similar 2 (S2)	Não consta na bula oficial
HARMONIZE GOLD® Produto Similar 3 (S3)	24 meses
STIIM Produto Similar 4 (S4)	3 anos
EVOSCULPT®300 Produto Similar 5 (S5)	48 meses
SIMILARIDADE DO REJUBELA COM PRODUTOS SIMILARES	(S1) (S4)

Continua

Continuação

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FÍSICO-QUÍMICAS							
NOME COMERCIAL	REJUBELA Produto PHD	RENNOVA® DIAMOND INTENSE Produto Similar 1 (S1)	RADIESSE® Duo Produto Similar 2 (S2)	HARMONIZE GOLD® Produto Similar 3 (S3)	STIIM Produto Similar 4 (S4)	EVOSculpT®300 Produto Similar 5 (S5)	Similaridade do REJUBELA com produtos similares
PRINCÍPIO ATIVO	Microesferas de hidroxiapatita de cálcio	Microesferas de hidroxiapatita de cálcio	Microesferas de hidroxiapatita de cálcio	Microesferas de hidroxiapatita de cálcio	Microesferas de hidroxiapatita de cálcio	Microesferas de hidroxiapatita de cálcio	(S1) (S2) (S3) (S4) (S5)
TAMANHO DE PARTÍCULAS	5 – 25 microns	25-45 um	25-45 um	25-45 um	25-45 um	Não cita	Sem similaridade
NECESSIDADE DE PREPARO?	Não	Não	Não	Não	Não	Não	(S1) (S2) (S3) (S4) (S5)
MÉTODO DE APLICAÇÃO	Injetável	Injetável - técnica de rosqueamento linear, punção em série, tunelização ou a combinação entre elas.	Injeção percutânea	Injetável	Injetável	Injetável	(S1) (S2) (S3) (S4) (S5)
CARACTERÍSTICAS SUPERFICIAIS	Suspensão em gel	Suspensão em veículo de gel aquoso	Suspensão em veículo de gel aquoso	Suspensão em veículo de gel aquoso	Suspensão em veículo de gel aquoso	Suspensão em veículo aquoso	(S1) (S2) (S3) (S4) (S5)
TEMPO DE DURAÇÃO DO TRATAMENTO (ABSORÇÃO)	O efeito após a intervenção permanece visível entre 12 e 18 meses.	Varia entre 12 e 18 meses, podendo chegar a 24 meses dependendo da metabolização do paciente	Não cita	12 meses	A degradação começa 26 semanas após a injeção e é considerada quase absorvida às 52 semanas. O período de biodegradação completo esperado é de	Não cita	(S1) (S3)

					2,5 anos com base nos estudos realizados		
TIPO E DURAÇÃO DE CONTATO	Longo prazo >30dias	Longo prazo >30dias	Longo prazo >30dias	Longo prazo >30dias	Longo prazo >30dias	Longo prazo >30dias	(S1) (S2) (S3) (S4) (S5)
MECANISMO DE DEGRADAÇÃO	Metabolização local	Não cita	Não cita	Não cita	Não cita	Não cita	Sem similaridade
BIOCOMPATIBILIDADE	Produto biocompatível	Produto biocompatível	Produto biocompatível	Produto biocompatível	Produto biocompatível	Produto biocompatível	(S1) (S2) (S3) (S4) (S5)
COMPONENTE ANIMAL OU HUMANO	Não	Não	Não	Não	Não	Não	(S1) (S2) (S3) (S4) (S5)
EXPERIÊNCIA PÓS-VENDA - TECNIVIGILÂNCIA	Em processo de solicitação de Registro	Não cita	<p>Sim. s seguintes eventos adversos foram recebidos de vigilância pós-comercialização para o implante injetável</p> <p>RADIESSE® Duo que não foram observados nos ensaios clínicos. São relatos voluntários sem possibilidade de estimar a frequência ou estabelecer uma relação causal com RADIESSE® Duo: prurido, urticária, angioedema, inflamação, necrose, granuloma, nódulos, endurecimento, eritema, descoloração</p>	Não cita	<p>Reações foram relatadas no local do implante e injeção, em sua maioria, eventos não graves. Estes incluem: descoloração, hematoma, inchaço, formação de massa, eritema, dor, cicatriz e isquemia. A maioria dos casos de descoloração, incluindo hiperpigmentação, às vezes descrita como azul ou marrom e variando de leve a grave, ocorreu no mesmo dia do tratamento, mas também ocorreu até 6</p>	Não cita	Sem similaridade

			<p>da pele, pústula, perda de cabelo, parestesia, ptose, dor, cefaleia, inchaço, assimetria, abscesso, infecção herpética incluindo herpes Simples e herpes zoster, hematoma, branqueamento, bolhas, tontura, sintomas gripais, síndrome de Guillian-Barre, hiperventilação, reação isquêmica, hiperplasia linfóide, náusea, palidez de pele, cicatrizes, sensibilidade ao frio, textura da pele alterada, comprometimento vascular e isquemia ocular, diplopia, deslocamento do produto, paralisia de músculos faciais, Paralisia de Bell.</p> <p>As seguintes intervenções foram relatadas: antibióticos, anti-inflamatórios, corticosteróides, anti-histamínicos, analgésicos, massagem, compressa quente, excisão, drenagem e cirurgia. Essa informação não constitui e não se</p>		<p>meses após o tratamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Esses eventos geralmente se resolvem em poucos dias. Hematoma, inchaço, eritema e dor no local do implante e/ou injeção geralmente ocorreu no mesmo dia em que o tratamento. De forma geral, se resolveu dentro de 1 a 4 semanas. <p>Eventos adversos graves têm sido extremamente raramente relatados. Os eventos adversos graves mais relatados foram hipersensibilidade e inflamação, isquemia e descoloração no local do implante ou injeção.</p> <p>*Eventos adversos descritos acima são observações comuns de produtos similares de vários fabricantes.</p> <p>** Reações adversas devem ser relatadas à CG Bio.</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

			<p>destina a ser uma recomendação médica sobre como tratar um evento adverso ou uma lista exaustiva de possíveis intervenções. Os profissionais de saúde devem avaliar cada caso individualmente e determinar de forma independente, com base em sua experiência profissional, qual(is) o(s) tratamento(s) mais adequado(S), se for o caso, para os seus pacientes</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

Continua

Continuação

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FÍSICO-QUÍMICAS	
	INSTRUÇÕES DE USO
REJUBELA	<p>Antes de iniciar a aplicação efetuar uma assepsia rigorosa da área a ser tratada; esse produto deverá ser utilizado preferencialmente com agulhas de calibre 25G, sendo essas adquiridas separadamente. A utilização de agulhas com diâmetros menores pode resultar na obstrução e aumento na força necessária para aplicação;</p> <p>Retire a seringa da embalagem, remova a tampa protetora Luer Lock da extremidade da seringa e conecte a agulha na ponta da seringa cuidadosamente, somente no momento da aplicação/utilização;</p> <p>Certifique-se que a agulha esteja rosqueada com firmeza. O mau encaixe poderá ocasionar perda do produto;</p> <p>Retire a tampa da agulha somente no momento da aplicação;</p> <p>Antes de injetar o produto, realize a técnica de aspiração para certificar-se de não aplicação em vasos sanguíneos. Injetar o implante subdermicamente;</p> <p>Se for observado qualquer vazamento de material no encaixe tipo Luer Lock, poderá ser necessário rosquear ou remover a agulha, limpar as superfícies do encaixe Luer Lock ou substituir a agulha;</p> <p>Injete a quantidade de acordo com a necessidade de cada região de tratamento. Se houver resistência significativa ao empurrar o embolo, deve-se mover lentamente a agulha para a facilitar a deposição do material ou pode ser necessário trocar a agulha da injeção. Aplique lentamente;</p> <p>Massagear a região a fim de alcançar uma distribuição uniforme se for o caso da técnica;</p> <p>Em caso de branqueamento na região da aplicação (isquemia), interromper a aplicação e massagear até que retorne à cor natural;</p> <p>Usar uma vez e descartar em conformidade com as normas de segurança locais.</p>
RENNOVA® DIAMOND INTENSE Produto Similar 1 (S1)	<p>Este produto foi criado para ser injetado por um profissional de saúde habilitado, de acordo com a regulamentação local aplicável. Para minimizar o risco de eventuais complicações e visto que a precisão é essencial para um tratamento bem-sucedido o produto deve ser aplicado apenas, por profissional de saúde habilitado que contem com treinamento e experiência adequados nas técnicas de injeção para correção de volume facial. Esses profissionais precisam conhecer a anatomia do local da injeção e das áreas adjacentes.</p> <p>* Rennova Diamond Intense deve ser usado conforme fornecido. O uso do produto de forma diferente das suas instruções de uso pode prejudicar sua esterilidade, homogeneidade e desempenho e, portanto, o produto deixa de ser garantido. Antes do tratamento, o profissional de saúde habilitado deve informar seus pacientes sobre as indicações do produto, incompatibilidades e potenciais efeitos/riscos indesejáveis associados à injeção de preenchedores dérmicos, garantindo que os pacientes estejam cientes dos sinais e sintomas de eventuais complicações. E necessário obter um histórico completo do paciente, bem como avaliar toda a área a ser tratada.</p> <p style="text-align: center;">* Antes da injeção, lave bem a área a ser tratada, usando água e sabonete e desinfete-a com uma gaze embebida em álcool.</p>

<p>RADIESSE® Duo</p> <p>Produto Similar 2 (S2)</p>	<p>Para injeção percutânea, seguir os procedimentos abaixo:</p> <p>* Seringa(s) do implante injetável RADIESSE® Duo</p> <p>* Agulhas calibre 25-27 e acessórios de encaixe tipo Luer</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prepare o paciente para a injeção percutânea utilizando os métodos padrão. O local da injeção deverá ser marcado com um marcador cirúrgico e preparado com um antisséptico adequado para cada paciente. É possível utilizar sedação ou anestesia local/tópica no local da aplicação, segundo critérios profissionais de saúde. 2. Prepare as seringas e as agulhas do implante injetável RADIESSE® Duo antes da injeção percutânea. Uma nova agulha deve ser usada para cada seringa ou a mesma agulha pode ser conectada em cada nova seringa para um mesmo paciente. 3. Remova a embalagem de alumínio da caixa. Abra a embalagem de alumínio rasgando nos entalhes (marcados 1 e 2) e remova a seringa. Existe geralmente uma pequena quantidade de umidade na embalagem de alumínio, devido à esterilização; isto não é indicativo de um defeito do produto 4. Separe as embalagens de agulhas na borda superior e rasgue para um ponto abaixo do encaixe. 5. Remova a tampa protetora Luer da extremidade da seringa antes de colocar a agulha. A seringa do implante injetável RADIESSE® Duo pode então ser torcida no encaixe tipo Luer com cuidado para não contaminar a agulha. Descarte a embalagem das agulhas. A agulha deve ser firmemente ajustada a seringa e preparada com o implante injetável RADIESSE® Duo. Se houver um excesso de implante na superfície do encaixe tipo Luer, será necessário limpar o mesmo com uma gaze esterilizada. Empurre lentamente o êmbolo da seringa até o material do implante injetável RADIESSE® Duo começar a sair através da extremidade da agulha. Se for observado qualquer vazamento de material no encaixe tipo Luer, poderá ser necessário apertar a agulha, ou remover a agulha e ímpar as superfícies do encaixe tipo Luer ou em último caso, substituir a seringa e a agulha 6. Determine o local inicial para o implante. A existência de tecido cicatricial e cartilagem podem dificultar ou impossibilitar a aplicação. Evite, de todas as maneiras possíveis, passar por estes tipos de tecido ao introduzir a agulha durante o procedimento. 7. A quantidade injetada dependerá do local e extensão da restauração ou preenchimento desejado. Injetar subdermicamente. Para o rejuvenescimento da mão, o implante injetável RADIESSE® Duo deve ser injetado no plano areolar entre a camada subcutânea e a fáscia superficial no dorso da mão. 8. Use um fator de correção de 1:1 e nenhuma supercorreção é necessária. 9. Insira a agulha com o bisel inclinado com um ângulo de aproximadamente 30°: A agulha deve deslizar dentro da derme até o local desejado de início da aplicação. Isto deve ser facilmente palpável com a mão não dominante. 10. Se houver resistência significativa ao empurrar o êmbolo, deve-se mover lentamente a agulha para facilitar a deposição do material ou pode ser necessário trocar a agulha da injeção. O entupimento de agulha ocorreu no estudo clínico de sulcos nasoglabial. Entupimento de agulhas é mais provável com o uso de agulhas menores do que as de calibre 27. 11. Avance a agulha na subderme para o local inicial. Empurre cuidadosamente o êmbolo da seringa do implante injetável RADIESSE® Duo para iniciar a injeção e injete lentamente o material de implante enquanto retira a agulha usando roscas lineares, enquanto retira a agulha. Continue a aplicar até atingir o nível de correção desejado. Nas mãos, injetar com bolus pequenos (bolus de 0,2 a 0,5CC) entre os tendões centrais no dorso da mão. O pinçamento da pele deve ser realizado para separar a pele de estruturas vasculares e tendões e para distribuir o material através de massagens.
---	---

	<p>12 Aplique pressão uniforme contínua lenta no êmbolo da seringa para injetar o implante conforme voce retira a agulha. O material implantável deve ficar totalmente circundado por tecido mole, sem deixar depósitos globulares. A área injetada pode ser massageada conforme a necessidade para alcançar uma distribuição equilibrada do implante. Nas mãos, aplique pressão uniforme continua lenta no êmbolo da seringa para injetar o implante para depositar os bolus e distribuir o material por meio de massagens.</p> <p>13. Usar uma vez e descartar em conformidade com as normas de segurança local.</p>
<p>HARMONIZE GOLD® Produto Similar 3 (S3)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prepare o paciente para a injeção do HARMONIZE GOLD®30% efetuando a desinfecção prévia da região a ser tratada. Segundo critérios médicos e/ou odontológicos a necessidade de anestesia no local da aplicação deve ser avaliada. O HARMONIZE GOLD®30% não contém substância anestésica em sua composição e do mesmo modo não acompanha o produto. 2. Certifique-se de que o paciente não apresente qualquer tipo de inflamação na pele ou infecção na área de tratamento. 3. Proceder a marcação do local da injeção empregando um marcador cirúrgico previamente tratado assepticamente. 4. Abra o blíster contendo uma seringa do HARMONIZE GOLD®30% removendo cuidadosamente o material empregado na selagem da embalagem. 5. Retire a seringa e remova a tampa protetora Luer Lock da extremidade da seringa antes de fixar uma microcânula para preenchimento tamanho 18G X 70mm (HARMONIZE GOLD® 30%). Sendo que a microcânula devem ser adquiridas separadamente, conforme modelos especificados, não sendo esta fornecida na embalagem do HARMONIZE GOLD®30%. 6. A seringa do implante injetável HARMONIZE GOLD®30% pode então ser torcida no encaixe tipo Luer Lock com cuidado para não contaminar a microcânula. 7. Descarte a embalagem das microcânula. 8. A microcânula deve ser firmemente ajustada à seringa e preparada com o implante injetável HARMONIZE GOLD®30%. 9. Empurre lentamente o êmbolo da seringa até o material do implante injetável HARMONIZE GOLD®30% começar a sair através da extremidade da microcânula. 10. Se for observado qualquer vazamento de material no encaixe tipo Luer Lock, poderá ser necessário apertar a agulha ou remover a microcânula e limpar as superfícies do encaixe tipo Luer Lock ou, em último caso, substituir a seringa e a microcânula. 11. Lentamente empurre o êmbolo da seringa do implante injetável HARMONIZE GOLD®30% para iniciar a injeção do produto e injete cuidadosamente o material de implante respeitando o padrão de anatomia da área a ser tratada. Continue a aplicar até atingir o nível de correção desejado. 12. Enquanto o HARMONIZE GOLD®30% é injetado aplique pressão uniforme, contínua e lenta no êmbolo da seringa para injetar o implante conforme o profissional remove a microcânula. 13. A quantia a ser injetada deve ser apropriadamente ajustada de acordo com a área a ser preenchida. Não preencha em excesso. 14. O material implantável deve ficar totalmente circundado por tecido mole, sem deixar depósitos globulares. A área injetada pode ser massageada conforme a necessidade para alcançar uma distribuição equilibrada do implante. 15. Usar uma vez e descartar em conformidade com as normas de segurança locais.
<p>STIIM Produto Similar 4 (S4)</p>	<p>Os seguintes itens são necessários para o procedimento de injeção percutânea:</p> <p>Seringas do STIIM /Agulha de calibre 25-27G com acessórios de trava Luer.</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prepare o paciente para injeção percutânea usando métodos padrão. O local de injeção e tratamento deve ser marcado e preparado com um antisséptico adequado. A anestésia ocular ou tópica no local da injeção deve ser usada a critério do médico. 2. Prepare as seringas do STIIM e agulhas de injeção antes da injeção percutânea. Uma nova agulha de injeção pode ser usada para cada seringa, ou a mesma agulha de injeção pode ser conectada a cada nova seringa. 3. Retire a bandeja PET da caixa. Abra a bandeja PET e remova a seringa. 4. Remova a tampa da seringa Luer da extremidade distal da seringa antes de colocar a agulha. A seringa do STIIM pode ser girada sobre o acessório de trava Luer da agulha. A agulha deve ser firmemente apertada na seringa e preparada com o STIIM. Se houver excesso do STIIM na superfície dos acessórios de trava Luer, ele deve ser limpo com gaze estéril. Empurre lentamente o êmbolo da seringa até que o STIIM saia da extremidade da agulha. Se um vazamento for visto no acessório Luer, pode ser necessário apertar a agulha ou remover a agulha e limpar as superfícies do acessório Luer ou, em casos extremos, substituir a seringa e a agulha. 5. Localize o local inicial para o implante. O tecido cicatricial e a cartilagem podem ser difíceis ou impossíveis de tratar. Evite, se possível, passar por esses tipos de tecido à medida que a agulha de injeção avança. 6. A quantidade injetada variará dependendo do local e da extensão da restauração ou aumento desejado. O STIIM deve ser injetado via subdérmica. 7. Insira a agulha com o bisel para baixo em um ângulo de aproximadamente 30° em relação à pele. A agulha deve ser injetada por via subcutânea, colocando a agulha com um ângulo de 30-45 graus. A agulha é introduzida longitudinalmente na derme profunda para criar um túnel; O CaHA é então injetado no espaço criado retirando lentamente a seringa e pressionando o composto da seringa para dentro da derme. 8. Se for encontrada resistência significativa ao empurrar o êmbolo, a agulha de injeção pode ser movida ligeiramente para permitir uma colocação mais fácil do material ou pode ser necessário trocar a agulha de injeção. Os entupimentos das agulhas são mais prováveis com o uso de agulhas menores que o calibre 27G. 9. Avance a agulha na subderme para o local de partida. Pressione cuidadosamente o êmbolo da seringa do STIIM para iniciar a injeção e injete lentamente o material do STIIM em fios lineares enquanto remove a agulha. Continue colocando linhas adicionais de material até que o nível de correção desejado seja alcançado. 10. Aplique uma pressão uniforme, lenta e contínua ao êmbolo da seringa para injetar o implante enquanto remove a agulha. O material do implante deve ser completamente cercado por tecido mole sem deixar depósitos globulares. A área injetada pode ser massageada conforme necessário para alcançar a distribuição uniforme do implante.
<p>EVOSculpt®300</p> <p>Produto Similar 5 (S5)</p>	<p>Este dispositivo destina-se a ser injetado por um profissional treinado e habilitado.</p> <p>Como a habilidade técnica do técnico é fundamental para o sucesso do tratamento, este dispositivo deve ser utilizado por profissionais que tenham recebido treinamento específico na técnica de injeção de preenchimento de tecidos moles.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antes de iniciar o tratamento, é aconselhável informar o paciente sobre suas indicações, contraindicações, incompatibilidades, bem como possíveis efeitos indesejados.

	<ul style="list-style-type: none"> • Antes da injeção, a área deve ser totalmente desinfetada com antisséptico local. • Aplique anestesia no local da injeção para evitar desconforto ao paciente. • Retire a seringa da bolsa ou blister segurando-a pelo cano sem tocar na haste. A administração deve ser realizada em condições assépticas, com especial cuidado ao retirar a tampa protetora da ponta da seringa. • Se houver excesso de implante na superfície das conexões luer-lock, deve-se limpá-lo com gaze estéril. Empurre lentamente o êmbolo da seringa até que o material do implante saia pela ponta da agulha e/ou cânula. Se forem observados vazamentos no Luer, pode ser necessário remover a agulha e/ou cânula e limpar as superfícies do Luer ou, em casos extremos, substituir a seringa e agulha e/ou cânula. • Antes de inserir a agulha e/ou cânula, gire a rolha um quarto de volta, segurando a seringa pela conexão luer-lock e remova a tampa. Em seguida, segurando a seringa pela conexão luer-lock, rosqueie a agulha e/ou cânula até que ela pare com a ponta da rosca. Não continue aparafusando ao sentir o batente da agulha e/ou cânula, pois a cabeça luer-lock pode se mover para frente, tirando a referida cabeça do lugar. Em seguida, remova a bainha protetora da agulha e/ou cânula puxando-a. Injetar lentamente no plano indicado para cada modelo seguindo a técnica de injeção de traçador linear e/ou puntiforme, a critério médico. A não observância destas precauções pode acarretar o risco de descolamento da agulha ou cânula e/ou vazamento do produto entre o fecho luer-lock e a seringa. • A profundidade da injeção e a quantidade injetada variam dependendo do modelo, local e extensão da restauração ou aumento. • Se for encontrada resistência significativa ao empurrar o êmbolo, a agulha de injeção e/ou a cânula podem ser movidas ligeiramente para facilitar a colocação do material. Se ainda for encontrada resistência significativa, pode ser necessário retirar completamente a agulha e/ou cânula do local da injeção e tentar novamente em uma nova posição. Se uma resistência significativa persistir, pode ser necessário tentar uma agulha e/ou cânula de injeção diferente. Se não obtiver sucesso, substitua a seringa, agulha e/ou cânula de injeção. • Insira a agulha e/ou cânula no plano indicado. Empurre cuidadosamente o êmbolo da seringa para iniciar a injeção e injete lentamente o material do implante enquanto retira a agulha e/ou cânula, colocando uma linha de material ou pontilhado no local desejado. Continue colocando o material até que o nível de ampliação desejado seja alcançado. • Injete lentamente no plano indicado, seguindo a técnica de injeção do traçador linear com a agulha e/ou cânula fornecidas. A quantidade a injetar depende das imperfeições que se deseja corrigir. • Para cada paciente, o médico deve determinar a dose injetada ou o número de injeções necessárias, dependendo das características da pele de cada paciente, das áreas a serem tratados e o tipo de indicação.
<p>SIMILARIDADE DO REJUBELA COM PRODUTOS SIMILARES</p>	<p>S1) (S2) (S3) (S4) (S5)</p>

APÊNDICE B

RELATÓRIO DE PESQUISA BIBLIOGRÁFICA

1. **NOME:** Hidroxiapatita de Cálcio - *Calcium Hydroxylapatite*) / CaHa)

2. ESCOPO DA PESQUISA BIBLIOGRÁFICA

I) Data da pesquisa: janeiro de 2025

II) Nome da pessoa que realizou a pesquisa bibliográfica: Profa. Dra. Marli Gerenutti

III) Período abrangido pela pesquisa: As buscas foram realizadas em publicações entre os anos de 1985 e 2025.

IV) Fontes de literatura usadas para identificar dados: foram as fontes confiáveis e abrangentes para a pesquisa, além de possuírem acesso gratuito. Portanto foram eleitas bases: PUBMED, CAFÉ-CAPES, EMBASE

V) Detalhes da pesquisa no banco de dados: Para as buscas foram empregados os seguintes unitermos: [**Clinical Trials**] AND [calcium hydroxylapatite]; [**Clinical Trials**] AND [Radissse]. As buscas dos descritores eleitos foram orientadas especialmente, pelos descritores do DeCS – Descritores em Ciências da Saúde (Lilacs) e MESH (Pubmed).

VI) Critérios de seleção usados para escolher artigos: Os critérios de inclusão ou exclusão de títulos das produções científicas estão relacionados às áreas onde se considerou de interesse para a redação deste Relatório de Avaliação Clínica. Embora inicialmente **120 títulos (Anexo I)**, tenham sido encontrados, com os descritores eleitos, não foram selecionados os títulos que se referiam a osteopatias, artropatias, doenças vasculares, dispositivos de fixação ortopédica, patologias periodontais, correções ortodônticas, implantes dentários. Também foram excluídos os estudos em duplicata, estudos que não apresentavam aprovação em Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos e/ou Indicação de Boas práticas descritas na Declaração de Helsinki.e os que não estavam disponíveis na integra para consulta. Sendo assim, foram selecionados **33 artigos** que são de interesse desse relatório

técnico e, embora **20 estavam** disponíveis para consulta na íntegra para a composição deste documento, e **19 artigos** foram selecionados de acordo com os “Critérios Definidos para Avaliação Clínica” pela pesquisadora Profa. Dra. Marli Gerenutti.

APÊNDICE C

FLUXOGRAMA DA TRIAGEM E SELEÇÃO DE LITERATURA

ANEXO I

CÓPIA DAS CITAÇÕES DA LITERATURA RECUPERADAS DE CADA PESQUISA NO BANCO DE DADOS

I. DESCRITORES [Clinical Trials] AND [calcium hydroxylapatite] - 100 TÍTULOS

1: Mayer RD, Dmochowski RR, Appell RA, Sand PK, Klimberg IW, Jacoby K, Graham CW, Snyder JA, Nitti VW, Winters JC. Multicenter prospective randomized 52-week trial of calcium hydroxylapatite versus bovine dermal collagen for treatment of stress urinary incontinence. *Urology*. 2007 May;69(5):876-80. doi: 10.1016/j.urology.2007.01.050. PMID: 17482925.

2: Glassman SD, Dimar JR, Carreon LY, Campbell MJ, Puno RM, Johnson JR. Initial fusion rates with recombinant human bone morphogenetic protein-2/compression resistant matrix and a hydroxyapatite and tricalcium phosphate/collagen carrier in posterolateral spinal fusion. *Spine (Phila Pa 1976)*. 2005 Aug 1;30(15):1694-8. doi: 10.1097/01.brs.0000172157.39513.80. PMID: 16094268.

3: Troedhan A, Schlichting I, Kurrek A, Wainwright M. Primary implant stability in augmented sinuslift-sites after completed bone regeneration: a randomized controlled clinical study comparing four subantrally inserted biomaterials. *Sci Rep*. 2014 Jul 30;4:5877. doi: 10.1038/srep05877. PMID: 25073446; PMCID: PMC5376201.

4: Baghele O, Thorat M, Malpani P. Clinical and radiographic evaluation of platelet-rich fibrin and bone graft material (β -tricalcium phosphate + hydroxyapatite) in the treatment of intrabony defects of periodontitis patients: a randomized controlled trial. *Quintessence Int*. 2023 Jun 26;54(6):472-483. doi: 10.3290/j.qi.b3920301. PMID: 36825719.

5: Kumar PG, Kumar JA, Anumala N, Reddy KP, Avula H, Hussain SN. Volumetric analysis of intrabony defects in aggressive periodontitis patients following use of a novel composite alloplast: a pilot study. *Quintessence Int*. 2011 May;42(5):375-84. PMID: 21519556.

6: Vallejo A, Garcia-Ruano AA, Pinilla C, Castellano M, Deleyto E, Perez-Cano R. Comparing Efficacy and Costs of Four Facial Fillers in Human Immunodeficiency Virus-Associated Lipodystrophy: A Clinical Trial. *Plast Reconstr Surg*. 2018 Mar;141(3):613-623. doi: 10.1097/PRS.0000000000004173. PMID: 29135895.

7: Silvers SL, Eviatar JA, Echavez MI, Pappas AL. Prospective, open-label, 18-month trial of calcium hydroxylapatite (Radiesse) for facial soft-tissue augmentation in patients with human immunodeficiency virus-associated lipoatrophy: one-year durability. *Plast Reconstr Surg*. 2006 Sep;118(3 Suppl):34S-45S. doi: 10.1097/01.prs.0000234847.36020.52. PMID: 16936543.

8: Jacovella PF, Peiretti CB, Cunille D, Salzamendi M, Schechtel SA. Long-lasting results with hydroxylapatite (Radiesse) facial filler. *Plast Reconstr Surg*. 2006 Sep;118(3 Suppl):15S-21S. doi: 10.1097/01.prs.0000234902.61284.c9.

PMID: 16936540.

9: Soriano F, Campana V, Moya M, Gavotto A, Simes J, Soriano M, Soriano R, Spitale L, Palma J. Photobiomodulation of pain and inflammation in microcrystalline arthropathies: experimental and clinical results. *Photomed Laser Surg.* 2006 Apr;24(2):140-50. doi: 10.1089/pho.2006.24.140. PMID: 16706692.

10: Rügsegger P, Keller A, Dambacher MA. Comparison of the treatment effects of ossein-hydroxyapatite compound and calcium carbonate in osteoporotic females. *Osteoporos Int.* 1995 Jan;5(1):30-4. doi: 10.1007/BF01623655. PMID: 7703621.

11: Masala S, Nano G, Marcia S, Muto M, Fucci FP, Simonetti G. Osteoporotic vertebral compression fracture augmentation by injectable partly resorbable ceramic bone substitute (Cerament™|SPINESUPPORT): a prospective nonrandomized study. *Neuroradiology.* 2012 Nov;54(11):1245-51. doi: 10.1007/s00234-012-1016-x. Epub 2012 Mar 6. PMID: 22391680.

12: Pelayo I, Haya J, De la Cruz JJ, Seco C, Bugella JI, Diaz JL, Bajo JM, Repolles M. Raloxifene plus ossein-hydroxyapatite compound versus raloxifene plus calcium carbonate to control bone loss in postmenopausal women: a randomized trial. *Menopause.* 2008 Nov-Dec;15(6):1132-8. doi: 10.1097/gme.0b013e318170af33. PMID: 18791486.

13: Flores Fraile J, López-Valverde N, García de Castro Andrews A, Santos Marino JA, Ramírez JM, Gómez de Diego R, Montero J, López-Valverde A, Blanco Antona LA. Safety and Efficacy of a New Synthetic Material Based on Monetite, Silica Gel, PS-Wallastonite, and a Hydroxyapatite Calcium Deficient: A Randomized Comparative Clinic Trial. *Medicina (Kaunas).* 2020 Jan 21;56(2):46. doi: 10.3390/medicina56020046. PMID: 31972958; PMCID: PMC7073755.

14: Arenaz-Búa J, Luaces-Rey R, Sironvalle-Soliva S, Otero-Rico A, Charro-Huerga E, Patiño-Seijas B, García-Rozado A, Ferreras-Granados J, Vázquez-Mahía I, Lorenzo-Franco F, Martín-Sastre R, López-Cedrún JL. A comparative study of platelet-rich plasma, hydroxyapatite, demineralized bone matrix and autologous bone to promote bone regeneration after mandibular impacted third molar extraction. *Med Oral Patol Oral Cir Bucal.* 2010 May 1;15(3):e483-9. doi: 10.4317/medoral.15.e483. PMID: 20038911.

15: Castelo-Branco C, Dávila J, Alvarez L, Balasch J. Comparison of the effects of calcium carbonate and ossein-hydroxyapatite complex on back and knee pain and quality of life in osteopenic perimenopausal women. *Maturitas.* 2015 May;81(1):76-82. doi: 10.1016/j.maturitas.2015.02.265. Epub 2015 Mar 10. PMID: 25819354.

16: Alam M, Levy R, Pajvani U, Ramirez JA, Guitart J, Veen H, Gladstone HB. Safety of radiofrequency treatment over human skin previously injected with medium-term injectable soft-tissue augmentation materials: a controlled pilot trial. *Lasers Surg Med.* 2006 Mar;38(3):205-10. doi: 10.1002/lsm.20241. Erratum in: *Lasers Surg Med.* 2007 Jun;39(5):468. Pajvani, Urvi [corrected to Pajvani, Urvi]. PMID: 16532442.

17: Tanaka N, Nakanishi K, Fujimoto Y, Sasaki H, Kamei N, Hamasaki T, Yamada K, Yamamoto R, Nakamae T, Ochi M. Expansive laminoplasty for cervical myelopathy with interconnected porous calcium hydroxyapatite ceramic spacers: comparison

with autogenous bone spacers. *J Spinal Disord Tech.* 2008 Dec;21(8):547-52. doi: 10.1097/BSD.0b013e31815c85bd. PMID: 19057246.

18: Pill SG, McCallum J, Tolan SJ, Bynarowicz T, Adams KJ, Hutchinson J, Alexander R, Siffri PC, Brooks JM, Tokish JM, Kissenberth MJ. Regenesorb and polylactic acid hydroxyapatite anchors are associated with similar osseous integration and rotator cuff healing at 2 years. *J Shoulder Elbow Surg.* 2021 Jul;30(7S):S27-S37. doi: 10.1016/j.jse.2021.04.003. Epub 2021 Apr 21. PMID: 33892117.

19: Castelo-Branco C, Pons F, Vicente JJ, Sanjuán A, Vanrell JA. Preventing postmenopausal bone loss with ossein-hydroxyapatite compounds. Results of a two-year, prospective trial. *J Reprod Med.* 1999 Jul;44(7):601-5. PMID: 10442322.

20: Castelo-Branco C, Martínez de Osaba MJ, Pons F, Casals E, Sanjuán A, Vicente JJ, Vanrell JA. Ossein-hydroxyapatite compounds for preventing postmenopausal bone loss. Coadjuvant use with hormone replacement therapy. *J Reprod Med.* 1999 Mar;44(3):241-6. PMID: 10202741.

21: Orsini G, Procaccini M, Manzoli L, Sparabombe S, Tiriduzzi P, Bambini F, Putignano A. A 3-day randomized clinical trial to investigate the desensitizing properties of three dentifrices. *J Periodontol.* 2013 Nov;84(11):e65-73. doi: 10.1902/jop.2013.120697. Epub 2013 Mar 14. PMID: 23489232.

22: Gamal AY, Iacono VJ. Mixed nano/micro-sized calcium phosphate composite and EDTA root surface etching improve availability of graft material in intrabony defects: an in vivo scanning electron microscopy evaluation. *J Periodontol.* 2013 Dec;84(12):1730-9. doi: 10.1902/jop.2013.120701. Epub 2013 Mar 1. PMID: 23451990.

23: De Leonardis D, Paolantonio M. Enamel matrix derivative, alone or associated with a synthetic bone substitute, in the treatment of 1- to 2-wall periodontal defects. *J Periodontol.* 2013 Apr;84(4):444-55. doi: 10.1902/jop.2012.110656. Epub 2012 May 21. PMID: 22612371.

24: Singhal R, Nandlal, Kumar A, Rastogi P. Role of space provision in regeneration of localized two-wall intrabony defects using periosteal pedicle graft as an autogenous guided tissue membrane. *J Periodontol.* 2013 Mar;84(3):316-24. doi: 10.1902/jop.2012.110734. Epub 2012 May 21. PMID: 22612365.

25: Crespi R, Cappare P, Gherlone E. Magnesium-enriched hydroxyapatite compared to calcium sulfate in the healing of human extraction sockets: radiographic and histomorphometric evaluation at 3 months. *J Periodontol.* 2009 Feb;80(2):210-8. doi: 10.1902/jop.2009.080400. PMID: 19186960.

26: Harris RJ. Clinical evaluation of a composite bone graft with a calcium sulfate barrier. *J Periodontol.* 2004 May;75(5):685-92. doi: 10.1902/jop.2004.75.5.685. PMID: 15212351.

27: Yukna RA, Castellon P, Saenz-Nasr AM, Owens K, Simmons J, Thunthy KH, Mayer ET. Evaluation of hard tissue replacement composite graft material as a ridge preservation/augmentation material in conjunction with immediate hydroxyapatite-coated dental implants. *J Periodontol.* 2003 May;74(5):679-86. doi:

10.1902/jop.2003.74.5.679. PMID: 12816301.

28: Evans GH, Yukna RA, Sepe WW, Mabry TW, Mayer ET. Effect of various graft materials with tetracycline in localized juvenile periodontitis. *J Periodontol.* 1989 Sep;60(9):491-7. doi: 10.1902/jop.1989.60.9.491. PMID: 2552067.

29: Grases F, Perelló J, Sanchis P, Isern B, Prieto RM, Costa-Bauzá A, Santiago C, Ferragut ML, Frontera G. Anticalculus effect of a triclosan mouthwash containing phytate: a double-blind, randomized, three-period crossover trial. *J Periodontal Res.* 2009 Oct;44(5):616-21. doi: 10.1111/j.1600-0765.2008.01168.x. Epub 2008 Oct 22. PMID: 18973518.

30: Sotome S, Ae K, Okawa A, Ishizuki M, Morioka H, Matsumoto S, Nakamura T, Abe S, Beppu Y, Shinomiya K. Efficacy and safety of porous hydroxyapatite/type 1 collagen composite implantation for bone regeneration: A randomized controlled study. *J Orthop Sci.* 2016 May;21(3):373-80. doi: 10.1016/j.jos.2016.01.007. Epub 2016 Mar 5. PMID: 26961287.

31: Kheur MG, Kheur S, Lakha T, Jambhekar S, Le B, Jain V. Does Graft Particle Type and Size Affect Ridge Dimensional Changes After Alveolar Ridge Split Procedure? *J Oral Maxillofac Surg.* 2018 Apr;76(4):761-769. doi: 10.1016/j.joms.2017.11.002. Epub 2017 Dec 2. PMID: 29202263.

32: Garbacea A, Lozada JL, Church CA, Al-Ardah AJ, Seiberling KA, Naylor WP, Chen JW. The incidence of maxillary sinus membrane perforation during endoscopically assessed crestal sinus floor elevation: a pilot study. *J Oral Implantol.* 2012 Aug;38(4):345-59. doi: 10.1563/AAID-JOI-D-12-00083. PMID: 22913307.

33: Bergner R, Henrich D, Hoffmann M, Schmidt-Gayk H, Lenz T, Uppenkamp M. Treatment of reduced bone density with ibandronate in dialysis patients. *J Nephrol.* 2008 Jul-Aug;21(4):510-6. PMID: 18651540.

34: Waibel J, Nguyen TQ, Le JHTD, Qureshi A, Ziegler M, Widgerow A, Meckfessel M. Gene Analysis of Biostimulators: Poly-L-Lactic Acid Triggers Regeneration While Calcium Hydroxylapatite Induces Inflammation Upon Facial Injection. *J Drugs Dermatol.* 2025 Jan 1;24(1):34-40. doi: 10.36849/JDD.8464. PMID: 39761144.

35: Pavicic T, Kerscher M, Kuhne U, Heide I, Dersch H, Odena G, Graul V. A Prospective, Multicenter, Evaluator-Blinded, Randomized Study of Diluted Calcium Hydroxylapatite to Treat Decollete Wrinkles. *J Drugs Dermatol.* 2024 Jul 1;23(7):551-556. doi: 10.36849/JDD.8261. PMID: 38954627.

36: Fabi SG, Alhaddad M, Boen M, Goldman M. Prospective Clinical Trial Evaluating the Long-Term Safety and Efficacy of Calcium Hydroxylapatite for Chest Rejuvenation. *J Drugs Dermatol.* 2021 May 1;20(5):534-537. doi: 10.36849/JDD.5680. PMID: 33938688.

37: Bartsch R, Casabona G, Sitzwohl C, Kimberger O, Green JB, Stanger J, Frank K, Onishi EC, Cotofana S. The Influence of Different Treatment Combinations on Skin Laxity and Dimpling. *J Drugs Dermatol.* 2020 Nov 1;19(11):1030-1038. doi: 10.36849/JDD.2020.5117. PMID: 33196744.

38: Yutskovskaya YA, Sergeeva AD, Kogan EA. Combination of Calcium

Hydroxylapatite Diluted With Normal Saline and Microfocused Ultrasound With Visualization for Skin Tightening. *J Drugs Dermatol*. 2020 Apr 1;19(4):405-411. doi: 10.36849/JDD.2020.4625. PMID: 32272518.

39: Schachter D, Bertucci V, Solish N. Calcium Hydroxylapatite With Integral Lidocaine Provides Improved Pain Control for the Correction of Nasolabial Folds. *J Drugs Dermatol*. 2016 Aug 1;15(8):1005-10. PMID: 27538003.

40: Yutskovskaya Y, Kogan E, Leshunov E. A randomized, split-face, histomorphologic study comparing a volumetric calcium hydroxylapatite and a hyaluronic acid-based dermal filler. *J Drugs Dermatol*. 2014 Sep;13(9):1047-52. PMID: 25226004.

41: Kitasako Y, Tanaka M, Sadr A, Hamba H, Ikeda M, Tagami J. Effects of a chewing gum containing phosphoryl oligosaccharides of calcium (POs-Ca) and fluoride on remineralization and crystallization of enamel subsurface lesions in situ. *J Dent*. 2011 Nov;39(11):771-9. doi: 10.1016/j.jdent.2011.08.009. Epub 2011 Aug 19. PMID: 21875640.

42: Kattimani V, Lingamaneni KP, Chakravarthi PS, Kumar TS, Siddharthan A. Eggshell-Derived Hydroxyapatite: A New Era in Bone Regeneration. *J Craniofac Surg*. 2016 Jan;27(1):112-7. doi: 10.1097/SCS.0000000000002288. PMID: 26674907.

43: Goldberg DJ, Amin S, Hussain M. Acne scar correction using calcium hydroxylapatite in a carrier-based gel. *J Cosmet Laser Ther*. 2006 Sep;8(3):134-6. doi: 10.1080/14764170600891632. PMID: 16971362.

44: Scardua N, Rovaris DP, Moreira KMS, Guimarães ALS, Scardua MT. Supraperiosteal technique protocol for forehead filling with a mixture of calcium hydroxyapatite and hyaluronic acid: Double-blind, randomized controlled clinical trial. *J Cosmet Dermatol*. 2024 Dec;23(12):4116-4122. doi: 10.1111/jocd.16488. Epub 2024 Aug 4. PMID: 39099032; PMCID: PMC11626347.

45: Green JB, Del Campo R, Durkin AJ, Funt DK, Nasrallah N, Martinez K, Moradi A. Long-term duration and safety of Radiesse (+) for the treatment of jawline. *J Cosmet Dermatol*. 2024 Oct;23(10):3202-3209. doi: 10.1111/jocd.16436. Epub 2024 Jun 27. PMID: 38934231.

46: Galadari H, van Abel D, Al Nuami K, Al Faresi F, Galadari I. A randomized, prospective, blinded, split-face, single-center study comparing polycaprolactone to hyaluronic acid for treatment of nasolabial folds. *J Cosmet Dermatol*. 2015 Mar;14(1):27-32. doi: 10.1111/jocd.12126. Epub 2015 Jan 6. PMID: 25564797.

47: Beer KR. Safety and effectiveness of injection of calcium hydroxylapatite via blunt cannula compared to injection by needle for correction of nasolabial folds. *J Cosmet Dermatol*. 2014 Dec;13(4):288-96. doi: 10.1111/jocd.12115. PMID: 25399621.

48: White DJ, Gerlach RW. Anticalculus effects of a novel, dual-phase polypyrophosphate dentifrice: chemical basis, mechanism, and clinical response. *J Contemp Dent Pract*. 2000 Nov 15;1(4):1-19. PMID: 12167947.

49: Jepsen S, Topoll H, Rengers H, Heinz B, Teich M, Hoffmann T, Al-Machot E, Meyle J, Jervøe-Storm PM. Clinical outcomes after treatment of intra-bony

defects with an EMD/synthetic bone graft or EMD alone: a multicentre randomized-controlled clinical trial. *J Clin Periodontol*. 2008 May;35(5):420-8. doi: 10.1111/j.1600-051X.2008.01217.x. Epub 2008 Mar 12. PMID: 18341601.

50: Frank RM, Klewansky P, Hemmerle J, Tenenbaum H. Ultrastructural demonstration of the importance of crystal size of bioceramic powders implanted into human periodontal lesions. *J Clin Periodontol*. 1991 Oct;18(9):669-80. doi: 10.1111/j.1600-051x.1991.tb00108.x. PMID: 1660056.

51: Porciani PF, Chazine M, Grandini S. A clinical study of the efficacy of a new chewing gum containing calcium hydroxyapatite in reducing dentin hypersensitivity. *J Clin Dent*. 2014;25(2):32-6. PMID: 25122980.

52: Hofmann A, Gorbulev S, Guehring T, Schulz AP, Schupfner R, Raschke M, Huber-Wagner S, Rommens PM; CERTiFy Study Group. Autologous Iliac Bone Graft Compared with Biphasic Hydroxyapatite and Calcium Sulfate Cement for the Treatment of Bone Defects in Tibial Plateau Fractures: A Prospective, Randomized, Open-Label, Multicenter Study. *J Bone Joint Surg Am*. 2020 Feb 5;102(3):179-193. doi: 10.2106/JBJS.19.00680. PMID: 31809394; PMCID: PMC7508276.

53: Regnér L, Carlsson L, Kärrholm J, Herberts P. Ceramic coating improves tibial component fixation in total knee arthroplasty. *J Arthroplasty*. 1998 Dec;13(8):882-9. doi: 10.1016/s0883-5403(98)90194-2. PMID: 9880180.

54: Thakare K, Deo V. Randomized controlled clinical study of rhPDGF-BB + β -TCP versus HA + β -TCP for the treatment of infrabony periodontal defects: clinical and radiographic results. *Int J Periodontics Restorative Dent*. 2012 Dec;32(6):689-96. PMID: 23057058.

55: Kühl S, Götz H, Brochhausen C, Jakse N, Filippi A, d'Hoedt B, Kreisler M. The influence of substitute materials on bone density after maxillary sinus augmentation: a microcomputed tomography study. *Int J Oral Maxillofac Implants*. 2012 Nov-Dec;27(6):1541-6. PMID: 23189308.

56: Raoufi S, Birkhed D. Effect of whitening toothpastes on tooth staining using two different colour-measuring devices--a 12-week clinical trial. *Int Dent J*. 2010 Dec;60(6):419-23. PMID: 21302741.

57: Rajesh JB, Nandakumar K, Varma HK, Komath M. Calcium phosphate cement as a "barrier-graft" for the treatment of human periodontal intraosseous defects. *Indian J Dent Res*. 2009 Oct-Dec;20(4):471-9. doi: 10.4103/0970-9290.59459. PMID: 20139574.

58: Noronha Oliveira M, Rau LH, Marodin A, Corrêa M, Corrêa LR, Aragones A, Magini RS. Ridge Preservation After Maxillary Third Molar Extraction Using 30% Porosity PLGA/HA/ β -TCP Scaffolds With and Without Simvastatin: A Pilot Randomized Controlled Clinical Trial. *Implant Dent*. 2017 Dec;26(6):832-840. doi: 10.1097/ID.0000000000000655. PMID: 28885317.

59: Ullmark G, Sörensen J, Nilsson O. Analysis of bone formation on porous and calcium phosphate-coated acetabular cups: a randomised clinical [^{18}F]fluoride PET study. *Hip Int*. 2012 Mar-Apr;22(2):172-8. doi: 10.5301/HIP.2012.9233. PMID: 22547382.

- 60: von Stechow D, Rauschmann MA. Effectiveness of combination use of antibiotic-loaded PerOssal with spinal surgery in patients with spondylodiscitis. *Eur Surg Res.* 2009;43(3):298-305. doi: 10.1159/000233525. Epub 2009 Aug 13. PMID: 19684405.
- 61: Acebal-Cortina G, Suárez-Suárez MA, García-Menéndez C, Moro-Barrero L, Iglesias-Colao R, Torres-Pérez A. Evaluation of autologous platelet concentrate for intertransverse lumbar fusion. *Eur Spine J.* 2011 Aug;20 Suppl 3(Suppl 3):361-6. doi: 10.1007/s00586-011-1904-5. Epub 2011 Jul 23. PMID: 21786039; PMCID: PMC3175828.
- 62: Waibel J, Ziegler M, Nguyen TQ, Le JHTD, Qureshi A, Widgerow A, Meckfessel M. Comparative Bulk RNA-Seq Analysis of Poly-L-Lactic Acid Versus Calcium Hydroxylapatite Reveals a Novel, Adipocyte-Mediated Regenerative Mechanism of Action Unique to PLLA. *Dermatol Surg.* 2024 Nov 1;50(11S):S166-S171. doi: 10.1097/DSS.0000000000004425. PMID: 39480040.
- 63: Boen M, Alhaddad M, Goldman MP, Kollipara R, Hoss E, Wu DC. A Randomized, Evaluator-Blind, Split-Face Study Evaluating the Safety and Efficacy of Calcium Hydroxylapatite for Jawline Augmentation. *Dermatol Surg.* 2022 Jan 1;48(1):76-81. doi: 10.1097/DSS.0000000000002582. PMID: 33731569.
- 64: Figueredo VO, Miot HA, Soares Dias J, Nunes GJB, Barros de Souza M, Bagatin E. Efficacy and Safety of 2 Injection Techniques for Hand Biostimulatory Treatment With Diluted Calcium Hydroxylapatite. *Dermatol Surg.* 2020 Oct;46 Suppl 1:S54-S61. doi: 10.1097/DSS.0000000000002334. PMID: 32976172.
- 65: Wu DC, Goldman MP. Randomized, Double-Blinded, Sham-Controlled, Split-Hand Trial Evaluating the Safety and Efficacy of Triamcinolone Acetate Injection After Calcium Hydroxylapatite Volume Restoration of the Dorsal Hand. *Dermatol Surg.* 2018 Apr;44(4):534-541. doi: 10.1097/DSS.0000000000001325. PMID: 29406482.
- 66: Goldman MP, Moradi A, Gold MH, Friedmann DP, Alizadeh K, Adelglass JM, Katz BE. Calcium Hydroxylapatite Dermal Filler for Treatment of Dorsal Hand Volume Loss: Results From a 12-Month, Multicenter, Randomized, Blinded Trial. *Dermatol Surg.* 2018 Jan;44(1):75-83. doi: 10.1097/DSS.0000000000001203. PMID: 28562435.
- 67: Bertucci V, Solish N, Wong M, Howell M. Evaluation of the Merz Hand Grading Scale After Calcium Hydroxylapatite Hand Treatment. *Dermatol Surg.* 2015 Dec;41 Suppl 1:S389-96. doi: 10.1097/DSS.0000000000000546. PMID: 26618470.
- 68: Moers-Carpi M, Storck R, Howell DJ, Ogilvie P, Ogilvie A. Physician and patient satisfaction after use of calcium hydroxylapatite for cheek augmentation. *Dermatol Surg.* 2012 Jul;38(7 Pt 2):1217-22. doi: 10.1111/j.1524-4725.2012.02477.x. PMID: 22759259.
- 69: Marmur E, Green L, Busso M. Controlled, randomized study of pain levels in subjects treated with calcium hydroxylapatite premixed with lidocaine for correction of nasolabial folds. *Dermatol Surg.* 2010 Mar;36(3):309-15. doi: 10.1111/j.1524-4725.2009.01435.x. Epub 2010 Jan 19. PMID: 20100272.
- 70: Marmur ES, Taylor SC, Grimes PE, Boyd CM, Porter JP, Yoo JY. Six-month safety results of calcium hydroxylapatite for treatment of nasolabial folds in Fitzpatrick skin types IV to VI. *Dermatol Surg.* 2009 Oct;35 Suppl 2:1641-5. doi:

10.1111/j.1524-4725.2009.01311.x. Epub 2009 Aug 25. PMID: 19708876.

71: Carruthers A, Carruthers J. Evaluation of injectable calcium hydroxylapatite for the treatment of facial lipoatrophy associated with human immunodeficiency virus. *Dermatol Surg.* 2008 Nov;34(11):1486-99. doi: 10.1111/j.1524-4725.2008.34323.x. Epub 2008 Sep 22. PMID: 18811715.

72: Moers-Carpi MM, Tufet JO. Calcium hydroxylapatite versus nonanimal stabilized hyaluronic acid for the correction of nasolabial folds: a 12-month, multicenter, prospective, randomized, controlled, split-face trial. *Dermatol Surg.* 2008 Feb;34(2):210-5. doi: 10.1111/j.1524-4725.2007.34039.x. Epub 2007 Dec 17. PMID: 18093199.

73: Moers-Carpi M, Vogt S, Santos BM, Planas J, Vallve SR, Howell DJ. A multicenter, randomized trial comparing calcium hydroxylapatite to two hyaluronic acids for treatment of nasolabial folds. *Dermatol Surg.* 2007 Dec;33 Suppl 2:S144-51. doi: 10.1111/j.1524-4725.2007.33354.x. PMID: 18086052.

74: Smith S, Busso M, McClaren M, Bass LS. A randomized, bilateral, prospective comparison of calcium hydroxylapatite microspheres versus human-based collagen for the correction of nasolabial folds. *Dermatol Surg.* 2007 Dec;33 Suppl 2:S112-21; discussion S121. doi: 10.1111/j.1524-4725.2007.33350.x. PMID: 18086048.

75: Thepyou R, Chanmitkul W, Thanatvarakorn O, Hamba H, Chob-Isara W, Trairatvorakul C, Tagami J. Casein phosphopeptide-amorphous calcium phosphate and glass ionomer show distinct effects in the remineralization of proximal artificial caries lesion in situ. *Dent Mater J.* 2013;32(4):648-53. doi: 10.4012/dmj.2012-253. PMID: 23903649.

76: de Almeida Barros Mourão CF, Lourenço ES, Nascimento JRB, Machado RCM, Rossi AM, Leite PEC, Granjeiro JM, Alves GG, Calasans-Maia MD. Does the association of blood-derived growth factors to nanostructured carbonated hydroxyapatite contributes to the maxillary sinus floor elevation? A randomized clinical trial. *Clin Oral Investig.* 2019 Jan;23(1):369-379. doi: 10.1007/s00784-018-2445-7. Epub 2018 May 5. PMID: 29730707.

77: Kühl S, Brochhausen C, Götz H, Filippi A, Payer M, d'Hoedt B, Kreisler M. The influence of bone substitute materials on the bone volume after maxillary sinus augmentation: a microcomputerized tomography study. *Clin Oral Investig.* 2013 Mar;17(2):543-51. doi: 10.1007/s00784-012-0732-2. Epub 2012 Apr 27. PMID: 22538473.

78: Jelusic D, Zirk ML, Fienitz T, Plancak D, Puhar I, Rothamel D. Monophasic β -TCP vs. biphasic HA/ β -TCP in two-stage sinus floor augmentation procedures - a prospective randomized clinical trial. *Clin Oral Implants Res.* 2017 Oct;28(10):e175-e183. doi: 10.1111/clr.12983. Epub 2016 Sep 29. PMID: 27683073.

79: Lindgren C, Hallman M, Sennerby L, Sammons R. Back-scattered electron imaging and elemental analysis of retrieved bone tissue following sinus augmentation with deproteinized bovine bone or biphasic calcium phosphate. *Clin Oral Implants Res.* 2010 Sep;21(9):924-30. doi: 10.1111/j.1600-0501.2010.01933.x. Epub 2010 May 9. PMID: 20491837.

- 80: Chen M, Wang R, Jia P, Bao L, Tang H. Stentoplasty with Resorbable Calcium Salt Bone Void Fillers for the Treatment of Vertebral Compression Fracture: Evaluation After 3 Years. *Clin Interv Aging*. 2021 May 17;16:843-852. doi: 10.2147/CIA.S308667. PMID: 34040361; PMCID: PMC8139642.
- 81: Machtei EE, Mayer Y, Horwitz J, Zigdon-Giladi H. Prospective randomized controlled clinical trial to compare hard tissue changes following socket preservation using alloplasts, xenografts vs no grafting: Clinical and histological findings. *Clin Implant Dent Relat Res*. 2019 Feb;21(1):14-20. doi: 10.1111/cid.12707. Epub 2018 Dec 28. PMID: 30592368.
- 82: Mangano C, Piattelli A, Mangano A, Mangano F, Mangano A, Iezzi G, Borges FL, d'Avila S, Shibli JA. Combining scaffolds and osteogenic cells in regenerative bone surgery: a preliminary histological report in human maxillary sinus augmentation. *Clin Implant Dent Relat Res*. 2009 Oct;11 Suppl 1:e92-102. doi: 10.1111/j.1708-8208.2009.00227.x. Epub 2009 Aug 6. PMID: 19673958.
- 83: Ciria-Recasens M, Blanch-Rubió J, Coll-Batet M, Del Pilar Lisbona-Pérez M, Díez-Perez A, Carbonell-Abelló J, Manasanch J, Pérez-Edo L. Comparison of the effects of ossein-hydroxyapatite complex and calcium carbonate on bone metabolism in women with senile osteoporosis: a randomized, open-label, parallel-group, controlled, prospective study. *Clin Drug Investig*. 2011 Dec 1;31(12):817-24. doi: 10.1007/BF03256920. PMID: 22035462.
- 84: Albertazzi P, Steel SA, Howarth EM, Purdie DW. Comparison of the effects of two different types of calcium supplementation on markers of bone metabolism in a postmenopausal osteopenic population with low calcium intake: a double-blind placebo-controlled trial. *Climacteric*. 2004 Mar;7(1):33-40. doi: 10.1080/13697130310001651454. PMID: 15259281.
- 85: Raggi P, Bellasi A, Bushinsky D, Bover J, Rodriguez M, Ketteler M, Sinha S, Salcedo C, Gillotti K, Padgett C, Garg R, Gold A, Perelló J, Chertow GM. Slowing Progression of Cardiovascular Calcification With SNF472 in Patients on Hemodialysis: Results of a Randomized Phase 2b Study. *Circulation*. 2020 Mar 3;141(9):728-739. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.119.044195. Epub 2019 Nov 11. PMID: 31707860.
- 86: Jensdottir T, Nauntofte B, Buchwald C, Bardow A. Effects of calcium on the erosive potential of acidic candies in saliva. *Caries Res*. 2007;41(1):68-73. doi: 10.1159/000096108. PMID: 17167262.
- 87: Knapen MH, Jie KS, Hamulyák K, Vermeer C. Vitamin K-induced changes in markers for osteoblast activity and urinary calcium loss. *Calcif Tissue Int*. 1993 Aug;53(2):81-5. doi: 10.1007/BF01321883. PMID: 8402326.
- 88: Tovey FI, Hall ML, Ell PJ, Hobsley M. Postgastrectomy osteoporosis. *Br J Surg*. 1991 Nov;78(11):1335-7. doi: 10.1002/bjs.1800781122. PMID: 1662103.
- 89: Bristow SM, Gamble GD, Stewart A, Horne AM, Reid IR. Acute effects of calcium supplements on blood pressure and blood coagulation: secondary analysis of a randomised controlled trial in post-menopausal women. *Br J Nutr*. 2015 Dec 14;114(11):1868-74. doi: 10.1017/S0007114515003694. Epub 2015 Sep 30. PMID: 26420590.

- 90: Bristow SM, Gamble GD, Stewart A, Horne L, House ME, Aati O, Mihov B, Horne AM, Reid IR. Acute and 3-month effects of microcrystalline hydroxyapatite, calcium citrate and calcium carbonate on serum calcium and markers of bone turnover: a randomised controlled trial in postmenopausal women. *Br J Nutr*. 2014 Nov 28;112(10):1611-20. doi: 10.1017/S0007114514002785. Epub 2014 Oct 2. PMID: 25274192.
- 91: Tamimi F, Torres J, Bassett D, Barralet J, Cabarcos EL. Resorption of monetite granules in alveolar bone defects in human patients. *Biomaterials*. 2010 Apr;31(10):2762-9. doi: 10.1016/j.biomaterials.2009.12.039. Epub 2010 Jan 4. PMID: 20045555.
- 92: Epstein O, Kato Y, Dick R, Sherlock S. Vitamin D, hydroxyapatite, and calcium gluconate in treatment of cortical bone thinning in postmenopausal women with primary biliary cirrhosis. *Am J Clin Nutr*. 1982 Sep;36(3):426-30. doi: 10.1093/ajcn/36.3.426. PMID: 6287835.
- 93: Dawson-Hughes B, Seligson FH, Hughes VA. Effects of calcium carbonate and hydroxyapatite on zinc and iron retention in postmenopausal women. *Am J Clin Nutr*. 1986 Jul;44(1):83-8. doi: 10.1093/ajcn/44.1.83. PMID: 3014855.
- 94: Faria GEL, Fakh-Gomez N, Tartare A, Zattar L, Machado ACHR, Felice F, Kadouch J, Muñoz-Gonzalez C, Boggio RF. Hand Rejuvenation with Customizable Hybrid Fillers: Premixed Calcium Hydroxyapatite and Hyaluronic Acid. *Aesthetic Plast Surg*. 2024 Aug;48(15):2887-2894. doi: 10.1007/s00266-024-04145-4. Epub 2024 Jun 3. PMID: 38831064.
- 95: Verheggen R, Merten HA. Correction of skull defects using hydroxyapatite cement (HAC)--evidence derived from animal experiments and clinical experience. *Acta Neurochir (Wien)*. 2001 Sep;143(9):919-26. doi: 10.1007/s007010170022. PMID: 11685624.
- 96: Shaheen SR, Sankar AJS, Kattimani V, Sridevi E, Pranitha K, Sankar KS. Comparative evaluation of eggshell-derived nano-hydroxyapatite and amniotic membrane as pulpotomy agents in primary teeth: A randomized clinical trial. *J Indian Soc Pedod Prev Dent*. 2025 Apr 1;43(2):276-283. doi: 10.4103/jisppd.jisppd_107_25. Epub 2025 Jun 30. PMID: 40586470.
- 97: Waibel J, Nguyen TQ, Le JHTD, Qureshi A, Ziegler M, Widgerow A, Meckfessel M. Gene Analysis of Biostimulators: Poly-L-Lactic Acid Triggers Regeneration While Calcium Hydroxylapatite Induces Inflammation Upon Facial Injection. *J Drugs Dermatol*. 2025 Jan 1;24(1):34-40. doi: 10.36849/JDD.8464. PMID: 39761144.
- 98: Zhu YY, Zhang DF, Tong XW, Zhao WM, Shi R, Li XL, Wang ZJ, Wang DG. Roxadustat increases markers of calcification in patients with end-stage kidney disease: prospective cohort study. *J Bone Miner Res*. 2025 Apr 21;40(4):492-499. doi: 10.1093/jbmr/zjaf032. PMID: 40036574.
- 99: Pan Y, Luo Z, Chen S, Lu N, Zhang Y, Yang Y, Chen C, Liu J, Zhang R, Ge Y, Qi F, Zhu M. A Multicenter, Randomized, Double-Blind, Parallel-Grouped, Positive- Controlled, Non-Inferiority Clinical Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Injectable Calcium Hydroxylapatite Microsphere Hydrogel Fillers in the Correction of Nasolabial Fold in Chinese

Subjects. *Aesthetic Plast Surg.* 2025 Mar;49(6):1661-1668. doi: 10.1007/s00266-024-04378-3. Epub 2024 Sep 27. PMID: 39331081.

100: Doyle A, Looi I, Chu P. Microfocused Ultrasound With Visualization (MFU-V) and Hyperdilute Calcium Hydroxylapatite (CaHA-CMC) of the Lower Face and Submentum to Treat Skin Laxity: A Pilot Study Demonstrating Superiority of MFU-V First Followed by Hyperdilute CaHA-CMC. *Aesthet Surg J.* 2025 Feb 18;45(3):305-312. doi: 10.1093/asj/sjae226. PMID: 39511699.

II. DESCRITORES [Clinical Trials] AND [RADIESSE] – 10 TÍTULOS

1: Vallejo A, Garcia-Ruano AA, Pinilla C, Castellano M, Deleyto E, Perez-Cano R. Comparing Efficacy and Costs of Four Facial Fillers in Human Immunodeficiency Virus-Associated Lipodystrophy: A Clinical Trial. *Plast Reconstr Surg.* 2018 Mar;141(3):613-623. doi: 10.1097/PRS.0000000000004173. PMID: 29135895.

2: Silvers SL, Eviatar JA, Echavez MI, Pappas AL. Prospective, open-label, 18-month trial of calcium hydroxylapatite (Radiesse) for facial soft-tissue augmentation in patients with human immunodeficiency virus-associated lipoatrophy: one-year durability. *Plast Reconstr Surg.* 2006 Sep;118(3 Suppl):34S-45S. doi: 10.1097/01.prs.0000234847.36020.52. PMID: 16936543.

3: Jacovella PF, Peiretti CB, Cunille D, Salzamendi M, Schechtel SA. Long-lasting results with hydroxylapatite (Radiesse) facial filler. *Plast Reconstr Surg.* 2006 Sep;118(3 Suppl):15S-21S. doi: 10.1097/01.prs.0000234902.61284.c9. PMID: 16936540.

4: Alam M, Levy R, Pajvani U, Ramirez JA, Guitart J, Veen H, Gladstone HB. Safety of radiofrequency treatment over human skin previously injected with medium-term injectable soft-tissue augmentation materials: a controlled pilot trial. *Lasers Surg Med.* 2006 Mar;38(3):205-10. doi: 10.1002/lsm.20241. Erratum in: *Lasers Surg Med.* 2007 Jun;39(5):468. Pavjani, Urvi [corrected to Pajvani, Urvi]. PMID: 16532442.

5: Pavicic T, Kerscher M, Kuhne U, Heide I, Dersch H, Odena G, Graul V. A Prospective, Multicenter, Evaluator-Blinded, Randomized Study of Diluted Calcium Hydroxylapatite to Treat Decollete Wrinkles. *J Drugs Dermatol.* 2024 Jul 1;23(7):551-556. doi: 10.36849/JDD.8261. PMID: 38954627.

6: Schachter D, Bertucci V, Solish N. Calcium Hydroxylapatite With Integral Lidocaine Provides Improved Pain Control for the Correction of Nasolabial Folds. *J Drugs Dermatol.* 2016 Aug 1;15(8):1005-10. PMID: 27538003.

7: Yutskovskaya Y, Kogan E, Leshunov E. A randomized, split-face, histomorphologic study comparing a volumetric calcium hydroxylapatite and a hyaluronic acid-based dermal filler. *J Drugs Dermatol.* 2014 Sep;13(9):1047-52. PMID: 25226004.

8: Green JB, Del Campo R, Durkin AJ, Funt DK, Nasrallah N, Martinez K, Moradi A. Long-term duration and safety of Radiesse (+) for the treatment of jawline. *J Cosmet Dermatol.* 2024 Oct;23(10):3202-3209. doi: 10.1111/jocd.16436. Epub 2024 Jun 27. PMID: 38934231.

9: Beer KR. Safety and effectiveness of injection of calcium hydroxylapatite via blunt cannula compared to injection by needle for correction of nasolabial folds. *J Cosmet Dermatol*. 2014 Dec;13(4):288-96. doi: 10.1111/jocd.12115. PMID: 25399621.

10: Moers-Carpi M, Vogt S, Santos BM, Planas J, Vallve SR, Howell DJ. A multicenter, randomized trial comparing calcium hydroxylapatite to two hyaluronic acids for treatment of nasolabial folds. *Dermatol Surg*. 2007 Dec;33 Suppl 2:S144-51. doi: 10.1111/j.1524-4725.2007.33354.x. PMID: 18086052.

III. DESCRITORES [Clinical Trials] AND [RADIESSE] – 10 TÍTULOS

1: Vallejo A, Garcia-Ruano AA, Pinilla C, Castellano M, Deleyto E, Perez-Cano R. Comparing Efficacy and Costs of Four Facial Fillers in Human Immunodeficiency Virus-Associated Lipodystrophy: A Clinical Trial. *Plast Reconstr Surg*. 2018 Mar;141(3):613-623. doi: 10.1097/PRS.0000000000004173. PMID: 29135895.

2: Silvers SL, Eviatar JA, Echavez MI, Pappas AL. Prospective, open-label, 18-month trial of calcium hydroxylapatite (Radiesse) for facial soft-tissue augmentation in patients with human immunodeficiency virus-associated lipoatrophy: one-year durability. *Plast Reconstr Surg*. 2006 Sep;118(3 Suppl):34S-45S. doi: 10.1097/01.prs.0000234847.36020.52. PMID: 16936543.

3: Jacovella PF, Peiretti CB, Cunille D, Salzamendi M, Schechtel SA. Long-lasting results with hydroxylapatite (Radiesse) facial filler. *Plast Reconstr Surg*. 2006 Sep;118(3 Suppl):15S-21S. doi: 10.1097/01.prs.0000234902.61284.c9. PMID: 16936540.

4: Alam M, Levy R, Pajvani U, Ramirez JA, Guitart J, Veen H, Gladstone HB. Safety of radiofrequency treatment over human skin previously injected with medium-term injectable soft-tissue augmentation materials: a controlled pilot trial. *Lasers Surg Med*. 2006 Mar;38(3):205-10. doi: 10.1002/lsm.20241. Erratum in: *Lasers Surg Med*. 2007 Jun;39(5):468. Pavjani, Urvi [corrected to Pajvani, Urvi]. PMID: 16532442.

5: Pavicic T, Kerscher M, Kuhne U, Heide I, Dersch H, Odena G, Graul V. A Prospective, Multicenter, Evaluator-Blinded, Randomized Study of Diluted Calcium Hydroxylapatite to Treat Decollete Wrinkles. *J Drugs Dermatol*. 2024 Jul 1;23(7):551-556. doi: 10.36849/JDD.8261. PMID: 38954627.

6: Schachter D, Bertucci V, Solish N. Calcium Hydroxylapatite With Integral Lidocaine Provides Improved Pain Control for the Correction of Nasolabial Folds. *J Drugs Dermatol*. 2016 Aug 1;15(8):1005-10. PMID: 27538003.

7: Yutskovskaya Y, Kogan E, Leshunov E. A randomized, split-face, histomorphologic study comparing a volumetric calcium hydroxylapatite and a hyaluronic acid-based dermal filler. *J Drugs Dermatol*. 2014 Sep;13(9):1047-52. PMID: 25226004.

8: Green JB, Del Campo R, Durkin AJ, Funt DK, Nasrallah N, Martinez K, Moradi A. Long-term duration and safety of Radiesse (+) for the treatment of jawline. *J*

Cosmet Dermatol. 2024 Oct;23(10):3202-3209. doi: 10.1111/jocd.16436. Epub 2024 Jun 27. PMID: 38934231.

9: Beer KR. Safety and effectiveness of injection of calcium hydroxylapatite via blunt cannula compared to injection by needle for correction of nasolabial folds. J Cosmet Dermatol. 2014 Dec;13(4):288-96. doi: 10.1111/jocd.12115. PMID: 25399621.

10: Moers-Carpi M, Vogt S, Santos BM, Planas J, Vallve SR, Howell DJ. A multicenter, randomized trial comparing calcium hydroxylapatite to two hyaluronic acids for treatment of nasolabial folds. Dermatol Surg. 2007 Dec;33 Suppl 2:S144-51. doi: 10.1111/j.1524-4725.2007.33354.x. PMID: 18086052.